

ADHS bei den Lakota? ADHD at the Lakota people?

ADHS und Bullying (Mobbing): Welche Gemeinsamkeiten / Unterschiede gibt es zwischen Mission (South Dakota) und Einsiedeln?

ADHD and bullying: What similarities / differences exist between Mission (South Dakota) and Einsiedeln?

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Sonderpädagogik Schulische Heilpädagogik

Eingereicht von:
Simatra Hirsiger

Datum der Abgabe:
8. Januar 2012

Begleitung:
Prof. Dr. Concita Filippini

Inhaltsverzeichnis – Table of contents

Inhaltsverzeichnis – Table of contents	2
Hinweise zur Arbeit – hints on reading	5
Abstract	6
1. Einleitung - introduction	6
1.1. Fragestellung und Zielsetzung - questions / purpose	7
1.2. Begründung der Fragestellung – justification of the question	7
1.3. Überblick über die Arbeit – overview of the work	7
2. Wahl und Begründung der Forschungsstrategie – choice and justification of research strategy	8
2.1. Wahl der Forschungsstrategie – choice of research strategy	8
2.2. Begründung der Forschungsstrategie – justification of research strategy	9
3. Wahl und Begründung des methodischen Vorgehens – choice and justification of methodic approach	9
3.1. Wahl des methodischen Vorgehens – choice of methodic approach	9
3.2. Begründung des methodischen Vorgehens – justification of methodic approach	9
4. Beschreibung der gewählten Forschungsstrategien & -methoden – specification of chosen research strategy	10
4.1 Ethnografische Forschung – ethnographic research	10
4.2. Literaturarbeit – literature research	12
4.2.1. Internetrecherche – internet research	12
4.2.2. Historische Forschung - historical research	12
4.3. Qualitative Sozialforschung – qualitative social research	13
4.3.1. Grundlagen - principles	13
4.3.2. Dokumentenanalyse – analyzing documents	13
4.3.3. Teilnehmende Beobachtung – participating observation	13
4.3.4. Gütekriterien – quality criteria	14
5. Ausgangslage Schule Einsiedeln – Background school of Einsiedeln	14
5.1. Demografie Kanton Schwyz / Einsiedeln – demography of the canton of Schwyz / Einsiedeln	14
5.2. Rahmenbedingungen Kanton Schwyz – Surrounding conditions canton of Schwyz	15
5.3. Allgemeines Schule Einsiedeln – general information about school of Einsiedeln	15
6. Ausgangslage South Elementary – Background South Elementary	16
6.1. Demografie South Dakota / Todd County – demography of South Dakota / Todd County	16
6.2. Rahmenbedingungen South Dakota – Surrounding conditions South Dakota	17
6.3. Allgemeines South Elementary – general information about South Elementary	17

7.	Beschreibung der Lakota anhand ausgewählter Aspekte - specification of the Lakota by selected aspects	19
7.1.	Geschichte - history	19
7.2.	Heutige Situation allgemein - present situation in general	22
7.3.	Spiritualität - spirituality	24
8.	Verhaltensstörungen im Allgemeinen - behavior disorders in general	27
8.1.	Begrifflichkeit – concept	27
8.2.	Klassifikation - classification	28
8.3.	Ursachen - causes	30
8.4.	ADHS - ADHD	34
8.4.1.	Klassifikation - classification	34
8.4.2.	Ursachen - causes	37
8.4.3.	Ideen für den Umgang – coping strategies	41
8.4.4.	Methylphenidate	42
8.5.	Fetales Alkoholsyndrom - Fetal Alcohol Spectrum Disorder	45
8.5.1.	Klassifikation - classification	45
8.5.2.	Ursachen - causes	47
8.5.3.	Ideen für den Umgang – coping strategies	48
8.6.	Vergleich ADHS & Fetales Alkoholsyndrom – comparison ADHD & Fetal Alcohol Spectrum Disorder	51
8.7.	Bullying	53
8.7.1.	Definition - definition	53
8.7.2.	Risikoerhöhende Bedingungen – risk rising conditions	54
8.7.3.	Ideen für den Umgang – coping strategies	55
9.	Gegenüberstellung - comparison	57
9.1.	ADHS / Fetales Alkoholsyndrom – ADHD / Fetal Alcohol Spectrum Disorder	57
9.1.1.	Schule Einsiedeln – School of Einsiedeln	57
9.1.2.	South Elementary	58
9.2.	Bullying	59
9.2.1.	Schule Einsiedeln – School of Einsiedeln	59
9.2.2.	South Elementary	61
10.	Gemeinsamkeiten und Unterschiede - similarities and differences	66
11.	Beantwortung der Fragestellung – answering the questions	68
12.	Evaluation der Forschungsstrategie – evaluation of research strategy	69
13.	Evaluation des methodischen Vorgehens – evaluation of methodic approach	70
14.	Persönliche Schlussfolgerungen / Erkenntnisse – personal conclusion / realizations	71
15.	Ausblick - perspective	73

16.	Persönliches Schlusswort – personal closing words	74
17.	Dank - thanks	75
18.	Glossar – glossary	76
19.	Literaturverzeichnis - bibliography	79
20.	Tabellenverzeichnis – list of tables	83
21.	Abbildungsverzeichnis – list of figures	83
22.	Anhang - appendix	84
22.1.	Handnotizen South Elementary	84
22.2.	Handnotizen informelles Gespräch	85
22.3.	Demografie Kanton Schwyz / Einsiedeln	86
22.4.	Bildungssystem Schweiz	87
22.5.	Demografie South Dakota / Todd County	88
22.6.	Projekt GEAR UP	89
22.7.	Bildungssystem USA	90
22.8.	Organisationsform Lakota	91
22.9.	Geschichte der Lakota	92
22.10.	Medizinrad	93
22.11.	ICD-10	94
22.12.	Risikoerhöhende und –mildernde Faktoren	96
22.13.	DSM-IV Kriterien zur Diagnose von ADHS	97
22.14.	Gehirnregionen und deren Funktionen	98
22.15.	Hilfestellungen für die verschiedenen Phasen des Fetalen Alkoholsyndroms	99
22.16.	Kriterien der IV zur Bestimmung des Geburtsgebrechens 404	100
22.17.	Disziplinarmaßnahmen der Schulen Einsiedeln	101
22.18.	Umsetzungsplanung CHILI-Programm	104
22.19.	Komplettmodel CHILI-Programm	105
22.20.	Aufbaumodell CHILI-Programm	106
22.21.	Umfrageergebnisse Bullying South Elementary	107
22.22.	Eagle Buck System	108
22.23.	Format for a functionally equivalent replacement behavior	110
22.24.	Format for increase general positive or decrease or stopp problem behavior	111

Hinweise zur Arbeit – hints on reading

- Die Übersetzungen aus dem Englischen werden jeweils sinngemäss (nicht wörtlich) gemacht. Gewisse Textteile sind bewusst in Englisch verfasst. Dies weil die entsprechenden Aussagen treffend und markant sind. Die Autorin wollte diese Authentizität durch das Beibehalten der Originalsprache bewahren.
- Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für Frauen wie auch für Männer.
- Worterklärungen zu den *kursiv und blau* gedruckten Wörtern finden sich unter dem Kapitel 18 Glossar S. 76.
- Der Begriff Komorbidität wird im Deutschen folgendermassen definiert: „Als Komorbidität werden in der Medizin eine oder mehrere zusätzlich zu einer Grunderkrankung vorliegende, diagnostisch abgrenzbare Krankheits- oder Störungsbilder bezeichnet. Vor allem im Bereich der psychischen Störungen nach DSM-IV kommen Mehrfachdiagnosen oft vor“ (<http://de.wikipedia.org/wiki/Komorbidit%C3%A4t>, 2011). Auf Englisch hingegen wird der Begriff auch dann verwendet, wenn ein medizinischer Befund gleichzeitig, aber unabhängig mit einem weiteren Befund existiert. Vor allem in der Psychologie sind Komorbiditäten recht häufig, was darauf hindeutet, dass einzelne Erkrankungen zu wenig deutlich gegenüber anderen abgegrenzt werden können (vgl. <http://en.wikipedia.org/wiki/Comorbidity>, 2011). Durch diese beiden etwas unterschiedlichen Begriffsverständlichkeiten hält sich diese Arbeit an das englische Verständnis. Dies, weil die Arbeit zu einem wesentlichen Teil auf englischer Literatur basiert.

Abstract

Eine Schule in einem Lakota-Reservat der USA. Warum gibt es dort sehr viele Kinder mit ADHS-Symptomen?

Mittels Methoden der ethnografischen Forschung und Literatuarbeit wurde dieser Frage nachgegangen. Im Prozess ergab sich eine Auseinandersetzung mit dem momentanen Arbeitsort und pädagogischen Themen im Bereich Verhaltensstörungen. Es werden beide Schulen (Einsiedeln / South Elementary) einander gegenübergestellt, fokussierend auf ADHS und Bullying. Schlussendlich kristallisieren sich einige Gemeinsamkeiten heraus. Antworten auf die Hauptfrage finden sich jedoch in den Unterschieden. Eine wichtige Erkenntnis ist die, dass ADHS-Symptome nicht automatisch auf eine ADHS-Krankheit schliessen.

1. Einleitung - introduction

„Der Geist, der um eine Idee reicher geworden ist,
kehrt nie mehr zu seiner ursprünglichen Dimension zurück.“
Oliver Wendell Holmes

*Native Americans*¹ faszinieren. Diese Faszination kann unter anderem mit einer Lakota-Kulturreise gestillt werden, woran ich 2009 teilnahm. Während eines Besuches in einem Kinderheim erzählte die Heimleiterin, dass im Heim etwa je zur Hälfte *Lakota* und weisse Kinder betreut werden. Die Frage, wie sehr *ADHS* ein Thema sei, wurde damit beantwortet, dass fast alle Kinder ein *ADHS* hätten. Diese Antwort löste unzählige Fragen aus: Wie wird *ADHS* in den USA deklariert? Haben *Lakota* genetisch bedingt häufiger *ADHS*? Begünstigen zerrüttete Familien *ADHS*? Zerstören Kinder mit *ADHS* das Familienleben?

Das Erlebnis führte zur Idee, die Masterthese im Bereich der *Lakota* und *ADHS* zu schreiben. In der Folge war es möglich, während drei Monaten eine Schule in Mission, South Dakota, im Reservat der *Sicangu Lakota*, zu besuchen. Gemäss Oliver W. Holmes' Zitat hat dieses meinen Geist um eine tiefe Dimension bereichert.

Ich besitze eine tiefe grundsätzliche Neugierde. In meiner täglichen Arbeit als Schulische Heilpädagogin in der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen oder kognitiven Entwicklungsverzögerungen hilft mir diese Neugierde bei der Lösung von Herausforderungen. Den durch das Praktikum gewonnenen erweiterten Blickwinkel möchte ich im Rahmen dieser Arbeit für andere zugänglich machen. In jedem System werden Lösungen für Herausforderungen gefunden. Ein Austausch kann dabei helfen. Die Lösungen müssen aber immer an die individuelle Situation angepasst werden. So ist diese Masterthese ein Produkt dieser Passion und Neugierde, aber kein Endprodukt. Welchen Fragen die Arbeit folgt, wird im nächsten Kapitel erläutert. Ich wünsche dem Leser, dass diese Arbeit ihn anregt, AHA-Erlebnisse initiiert, ihn bewegt und ebenfalls bereichert.

¹ Die in den USA verwendete politisch korrekte Bezeichnung der Ureinwohner ist „*Native Americans*“. Hierzulande ist die Bezeichnung Indianer geläufig. Die Verfasserin hat sich nach Gesprächen mit *Native Americans* und weiteren Stellen dazu entschieden, die englische Bezeichnung zu verwenden.

1.1. Fragestellung und Zielsetzung - questions / purpose

In dieser Arbeit wird eine Schule in South Dakota mit einer Schule im Kanton Schwyz verglichen. Schwerpunkte liegen dabei auf deren Umgang mit Kindern, welche Verhaltensstörungen, speziell *ADHS* und *Bullying*², zeigen. Basis bilden die folgenden Fragen, denen nachgegangen wird:

- Warum gibt es viele *Lakota*-Kinder mit *ADHS*-Symptomen?
- Welche Lösungsoptionen in Zusammenhang mit Verhaltensstörungen zeigen sich bei der Betrachtung einer jeden Schule?

In Zusammenhang mit *ADHS* interessiert vor allem der gesellschaftliche / kulturelle Aspekt: Wie weit beeinflusst eine Kultur das Auftreten dieser Krankheit bzw. entsprechender Symptome? *ADHS* ist vor allem in nördlichen, leistungsorientierten Ländern ein Thema, *ADHS*-typisches Verhalten wird dort oft als abnormal oder krank betrachtet. Entsprechen solche Kinder in diesen Gesellschaften nicht den Leistungserwartungen und müssen medikamentös gepusht werden? Im folgenden Kapitel wird ergründet, warum ausgerechnet diesen Fragen nachgegangen werden soll.

1.2. Begründung der Fragestellung – justification of the question

Die obigen Fragen beschäftigen als Schulische Heilpädagogin in der Arbeit mit Kindern, welche Verhaltensstörungen zeigen. An beiden Schulen begegnet man immer wieder ähnlichen Problemstellungen. Zwar sind diese von den Ursachen her vielfältig, aber sie zeigen sich in verwandter Weise. In den USA und im Kanton Schwyz ist Handlungswissen vorhanden, haben sich Strategien gebildet, die jeweils in sich funktionieren. Oft hilft es bei der Lösung einer Herausforderung, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Man sieht Ideen, die motivieren, dasselbe in der eigenen Situation auszuprobieren, wodurch das Handlungsspektrum erweitert wird. Das Wissen um Ursachen ist dabei zwar hilfreich, im Alltag als Schulische Heilpädagogin spielen jedoch Lösungsansätze die Hauptrolle. So soll diese Arbeit diesbezüglich Anregungen bieten.

Die Frage nach dem Vorkommen von *ADHS* bei den *Lakota* stellt sich in einem gesellschaftskritischen Blickwinkel. Es interessieren Zusammenhänge zwischen kulturellen, historischen Voraussetzungen und momentanen Lebensbedingungen.

Im folgenden Kapitel wird der Aufbau der Arbeit an sich aufgezeigt.

1.3. Überblick über die Arbeit – overview of the work

Um Antworten auf die Fragen zu finden, gliedert sich diese Masterthese folgendermassen:

In die Arbeit wird mit der Beschreibung und Begründung der gewählten Forschungsstrategien bzw. des methodischen Vorgehens eingestiegen. Darauf folgend werden die gewählten Forschungsstrategien genauer beschreiben. Dazu gehören die ethnografische Forschung, die Literaturarbeit sowie die

² In den USA wird die Bezeichnung *Bullying* für jenes Verhaltensmuster verwendet, welches in der Schweiz als *Mobbing* bekannt ist. Allerdings gibt es auch gewisse Autoren im deutschen Sprachraum, welche beide Begriffe bewusst und deutlich differenzieren. Demnach braucht man *Bullying* in Zusammenhang mit Kindern, *Mobbing* hingegen bei Erwachsenen. Diese Unterscheidung ist für die Autorin nachvollziehbar, weswegen sie diese Begriffe ebenfalls differenziert verwendet. Nähere Erklärungen finden sich im Kapitel 8.7 *Bullying* ab S. 53.

qualitative Sozialforschung. Das Forschungsvorgehen wurde so gewählt, da abgesehen vom letztjährigen Besuch an der Schule keine direkten Forschungsmöglichkeiten mehr bestanden. Die Arbeit konzentrierte sich vor allem auf die Analyse und Verarbeitung bereits vorhandener Daten und Literatur. Anschliessend folgt eine Beschreibung der jeweiligen Ausgangslagen beider Schulen (Einsiedeln und South Elementary) sowie der *Lakota*, da diese Kultur den Schulalltag an der South Elementary wesentlich beeinflusst. Zudem liegen einige Antworten auf die Fragestellungen im kulturellen Hintergrund. Fortgeführt wird die Arbeit durch die Erarbeitung relevanter Grundbegriffe, die sich durch die Settings ergeben. Zu den Grundbegriffen gehören Verhaltensstörungen allgemein, *ADHS*, *FAS* und *Bullying* im Speziellen. Darauf folgt schliesslich die Gegenüberstellung beider Schulen entlang der Aspekte *ADHS/FAS* und *Bullying*. Im Anschluss daran werden Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede diskutiert und Schlussfolgerungen gezogen. Diese resultieren dann in einem Ausblick auf die weitere Tätigkeit. Abgeschlossen wird die Arbeit von einem Schlusswort.

Beim Lesen der Arbeit kann die Frage auftauchen, ob es zwischen *ADHS* und *Bullying* Zusammenhänge geben könnte. Beides tritt teilweise gemeinsam auf, doch im Rahmen dieser Arbeit wird nicht nach den Wechselwirkungen diesbezüglich gesucht. Die Folgen von übermässigem Alkoholkonsum sind wichtiger Bestandteil der Antworten auf die Fragestellungen. In dieser Arbeit wird jedoch Alkohol und dessen Auswirkungen *im Allgemeinen* nicht beschrieben, sondern viel mehr unter dem Gesichtspunkt der Allgemeinbildung vorausgesetzt. Seine Auswirkungen während einer Schwangerschaft hingegen werden ausführlich beschrieben, da genau dort die Relevanz für diese Arbeit zu finden ist.

2. Wahl und Begründung der Forschungsstrategie – choice and justification of research strategy

In diesem Kapitel werden die verwendeten Forschungsstrategien beschrieben und begründet.

2.1. Wahl der Forschungsstrategie – choice of research strategy

Während der Arbeit an den Fragestellungen wird mehrheitlich nach folgenden Strategien gearbeitet:

Ethnografische Forschung (darunter versteht man im Allgemeinen, wenn der Forschende sich mit einer ihm fremden Kultur befasst und dabei Methoden anwendet, welche die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Blickwinkeln unterstützen)³.

Qualitative Sozialforschung (diese ist das Forschen nach Antworten auf soziale Fragestellungen mittels qualitativen Datenerhebungsverfahren wie z.B. Interviews).

Die Strategien werden im Kapitel 4 Beschreibung der gewählten Forschungsstrategien und –methoden ab S. 10 genauer beschrieben und im folgenden Abschnitt begründet.

³ Nicht zu verwechseln mit Ethnologie; Ethnologie bedeutet Völkerkunde im Gesamten, Ethnografie ist die Beschreibung dieser.

2.2. Begründung der Forschungsstrategie – justification of research strategy

Die qualitative Forschung wird gewählt, da die Fragestellung nicht nach einer bestimmten Anzahl, sondern nach dem *Wie* fragt. Um dies herauszufinden, bieten sich qualitative Methoden an, wie zum Beispiel Tagebuch schreiben bzw. analysieren, Interviews führen und auswerten, usw.

Die Strategien der ethnografischen Forschung liegen auf der Hand, da diese Arbeit eine Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur, einem anderen Land ist. Um an die Informationen heranzukommen, werden verschiedene Methoden verwendet, welche im Folgenden beschrieben und begründet werden.

3. Wahl und Begründung des methodischen Vorgehens – choice and justification of methodic approach

Es werden die gewählten Methoden der ethnografischen Forschung und qualitativen Sozialforschung genauer beschrieben und begründet.

3.1. Wahl des methodischen Vorgehens – choice of methodic approach

In dieser Arbeit wird zur Beantwortung der Fragestellung die Methode der Literatuarbeit angewendet. Zu dieser Methode gehören z.B. Literatur-, Internetrecherchen oder die historische Forschung. Hinzu kommt aber auch die Dokumentenanalyse als Methode der qualitativen Forschung. Die Literatuarbeit wird im Kapitel 4.2 ab S. 12 im Detail erklärt, die Dokumentenanalyse im Kapitel 4.3.2 ab S. 13.

Weiter wurde während des Aufenthaltes in den USA nach den Prinzipien der Teilnehmenden Beobachtung gearbeitet, welche ebenfalls eine Methode der qualitativen Forschung ist. Sie wird im Kapitel 4.3.3 ab S. 13 genauer beschrieben.

Folgende Mittel dienen der Informationsbeschaffung:

- Literaturstudium
- Internet
- Email
- Informelle Gespräche (während diesen werden sowohl Informationen gewonnen als auch die gemachten Interpretationen überprüft und besprochen).

Nun werden die gewählten Methoden begründet.

3.2. Begründung des methodischen Vorgehens – justification of methodic approach

Abgesehen vom letztjährigen Aufenthalt an der South Elementary besteht wegen breiten personellen Änderungen kein direkter Kontakt mehr zu wichtigen Personen an der South Elementary. Für die USA bilden bereits vorhandene Quellen bzw. Informationen aus dem Internet die Basis. In Einsiedeln sind sämtliche relevanten Informationen auch schriftlich festgehalten. So liegt die Verarbeitung von Literatur nahe. Bereits Agar (2008) sagt in Zusammenhang mit ethnografischer Forschung und empfehlenswerten Methoden:

We are talking about the ability to decode rather involved sequences of verbal *and* nonverbal behavior, and then encode our understanding of the meanings of that sequence into some utterances to check

whether or not we understood what just occurred. My immediate goal is to reduce the difference between two accounts, so that mine better approximates a group member's. Anything that helps me do this is a valuable ethnographic method. ⁴ (S. 127 – 129)

Während des Praktikums, aber auch in Einsiedeln, werden zahlreiche Handnotizen gemacht, Beobachtungen aufgeschrieben, Literatur gekauft, informelle Gespräche sowie ein Tagebuch geführt - solche Quellen sind vorhanden (Beispiele solcher Handnotizen werden im Anhang 22.1 und 22.2 auf den S. 84 und 85 gezeigt).

Zur Beschreibung der *Lakota* dient vor allem die historische Forschung. Dies ist darum wichtig, weil sich diese Kultur in einigen Bereichen massiv von der Mitteleuropäischen unterscheidet und auch heute noch einen starken Einfluss – auch in der Schule - hat. Um Haltungen / Reaktionen / Umstände zu verstehen, ist es wichtig, einige Basiskenntnisse über diese Kultur zu haben.

Im Folgenden werden die Strategien und Methoden detailliert beschreiben.

4. Beschreibung der gewählten Forschungsstrategien & -methoden – specification of chosen research strategy

Die verwendeten Forschungsstrategien und –methoden werden genau beschrieben, um das Vorgehen zu erklären und zu begründen.

4.1 Ethnografische Forschung – ethnographic research

Die ethnografische Forschung als Strategie wird gewählt, weil die Arbeit sich zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen bewegt. Es ist wichtig, gewisse Wichtigkeiten in der ethnografischen Arbeit zu kennen.

Gemäss Agar kann Ethnografie die pure Existenz von Dingen zeigen, ohne sich um quantitative Fragen kümmern zu müssen. Solange die Beobachtung gefestigt wird durch unterschiedliche Situationen und verschiedene Literatur, dann *existiert* sie, sie ist validiert. Will man jedoch über die bloße Existenz hinausgehen, braucht es Falsifikation und Generalisierung des Gedankens. Er erklärt Falsifikation so, dass man als Ethnograf das, was man denkt, herausfordern, hinterfragen soll. Die Generalisierung wird dann wichtig, wenn man sehen möchte, ob die Erkenntnisse, welche man durch Beobachtung einer bestimmten Gruppe gewinnt, auch für andere Gruppen gelten könnten⁵ (vgl. Agar, 2008, S. 43 – 44). In der Ethnografie muss man einen Kulturschock aushalten, ein Mass finden zwischen distanzierter Beobachtung und Teilnahme in der Gruppe. Als Ethnograf ist man auf einer Gratwanderung: entweder bleibt man auf Distanz, oder „Go native“. Beides hat Risiken: Bewahrt man die Distanz, riskiert man, die Komplexitäten nicht vollständig aufnehmen, verstehen zu können. Wenn man sich total hinein gibt, besteht das Risiko, dass man den wissenschaftlichen Blickwinkel verliert⁶ (vgl. Agar, 2008, S. 100 - 101). Beides hat aber auch Vorteile: Bleibt man auf Distanz, nimmt man unter Umständen viel mehr wahr und

⁴ Wir sprechen hier über die Fähigkeit, miteinander verknüpfte Sequenzen von verbalem und nonverbalem Verhalten zu entziffern, und dann unser Verständnis der Bedeutung der Sequenz in Worte zu verschlüsseln, um herauszufinden, ob wir verstehen, was da gerade eben geschah. Mein unmittelbares Ziel ist es, die Differenz zwischen zwei Erzählungen zu reduzieren, so dass meine besser zu jener eines Gruppenmitgliedes passt. Alles, was mir dabei hilft, ist eine nützliche ethnografische Methode.

⁵ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁶ übersetzt von Simatra Hirsiger

kann darüber sachlicher reflektieren. Schickt man sich gänzlich hinein, kann es vorkommen, dass man im Extremfall eine zweite Familie findet. Wie Agar (2008) schreibt: „If you think you can describe seal hunting, then you yourself should be able to successfully hunt a seal“⁷ (S. 130). Ganz wichtig ist das Wissen, dass man nur wirklich tiefe Erkenntnisse und ein klares Verständnis über eine Gruppe gewinnen kann, wenn man in Kontakt ist mit den betreffenden Menschen, weiss, wovon sie sprechen⁸ (vgl. Agar, 2008, S. 131). Walliman gibt jedoch zu bedenken, dass die Herkunftskultur des Forschers immer dessen Wahrnehmung beeinflusst. Man muss die umgebenden Verhältnisse gut kennen, um Geschehnisse und Aussagen richtig und unmissverständlich einordnen und verstehen zu können⁹ (vgl. Walliman, 2005, S. 122). Für Agar ist es ganz wichtig, dass man den Menschen zuhört, aufnimmt, was sie zu sagen haben. Ein Gefühl für eine bestimmte Volksgruppe bekäme man oft durch den direkten Kontakt mit Menschen dieser Volksgruppe¹⁰ (vgl. Agar, 2008, S. 76 - 78). Genau dies ist Ethnografie: Direkter Kontakt. Man geht hinein in eine unbekannte Kultur, lässt sich konfrontieren, setzt sich auseinander mit der fremden und der eigenen Kultur. Fragen werden aufgeworfen, man sucht und findet Antworten und muss die eine oder andere Antwort kurz darauf wieder verwerfen. „Many of the assumptions that form the bedrock of your existence are mercilessly ripped out from under you. The more you cling to them, the less you will understand about the people with whom you work“¹¹ (Agar, 2008, S. 100). Ganz wichtige Eigenschaften für einen Ethnografen sind darum Flexibilität, Bescheidenheit, Sensibilität, Mut zur Schrägheit, Freude am Kontakt mit Menschen und die Fähigkeit, mit Spannungen umzugehen¹² (vgl. Agar, 2008, S. 103). In gewissen Situationen kann der Forscher stark verwirrt werden, da ein Erlebnis der herkömmlichen Kultur gänzlich widerspricht. Dann ist es wichtig, im Gespräch mit Menschen der betreffenden Kultur zu bleiben. Es geht darum, dass der Ethnograf sich selber eine Erklärung zurecht zimmert. Diese persönliche Theorie muss er anschliessend überprüfen, durch den Austausch mit Einheimischen. Der Austausch ermöglicht es ihm, seine eigene Theorie zu überprüfen (habe ich das, was ich gerade eben erlebt habe, richtig verstanden - und auch richtig in Worten formuliert?) und zu verbessern oder – falls nötig – gänzlich zu verwerfen und durch eine andere Theorie zu ersetzen. Nur durch solche Offenheit hat echtes Verständnis der Kultur eine Chance. Ethnografische Methoden sind Methoden, die es ermöglichen, Erlebtes zu dekodieren und dann im Austausch mit Einheimischen wiederum richtig in Worten zu kodieren, um so die Differenz zwischen den unterschiedlichen Wahrnehmungen zu verkleinern¹³ (vgl. Agar, 2008, S. 128 - 129).

In der Ethnografie spielen Beobachtung und Interview immer Hand in Hand, oft laufen sie gleichzeitig ab. Das Gespräch ist Teil von dem, was gerade abläuft, was man gerade beobachtet. Meistens laufen diese Gespräche informell ab. Sie folgen keinem bestimmten Gesprächsleitfaden, die Fragen ergeben sich von Antwort zu Antwort. Der Ethnograf kann vom Fragenden plötzlich zum Befragten werden – man ist im Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen¹⁴ (vgl. Agar, 2008, S. 157 - 159). Aus diesem Grund

⁷ Wenn du denkst, du könntest die Seehundjagd beschreiben, dann solltest du selber in der Lage sein, erfolgreich einen Seehund zu jagen.

⁸ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁹ übersetzt von Simatra Hirsiger

¹⁰ übersetzt von Simatra Hirsiger

¹¹ Manche der Schlussfolgerungen, welche den Grundstock deiner Existenz bilden, werden unsanft unter deinen Füssen weggezogen. Je mehr du an ihnen festhältst, umso weniger wirst du die Menschen verstehen, mit denen du zusammenarbeitest.

¹² übersetzt von Simatra Hirsiger

¹³ übersetzt von Simatra Hirsiger

¹⁴ übersetzt von Simatra Hirsiger

basiert diese Arbeit zu einem Teil auf informellen Gesprächen und den dadurch gewonnenen Handnotizen. Ein Beispiel davon ist im Anhang 22.2 auf S. 85 ersichtlich.

Es geht also in der Arbeit an den Fragestellungen darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen distanzierter Beobachtung und Teilnahme. Dabei muss man sich des Verwirrungspotenzials einzelner Erlebnisse auf beiden Seiten bewusst sein und im Austausch mit den Menschen bleiben, um unterschiedliche Ansichten über *ADHS*, *FAS* und *Bullying* anzugleichen.

Neben der ethnografischen Forschung spielen auch Methoden der Literaturarbeit eine tragende Rolle.

4.2. Literaturarbeit – literature research

Literaturarbeit bedeutet, sekundäre Daten zu sammeln. Dies sind Daten, die bereits gesammelt und verarbeitet wurden¹⁵ (vgl. Walliman, 2005, S. 273). Ein grosser Teil der Informationen wird aus solchen Quellen gewonnen, teilweise werden auch Statistiken zur Informationsgewinnung über die Rahmenbedingungen der jeweiligen Schule herbeigezogen. Doch wie bereits Schwarzbauer erwähnt, sind solche mit Vorsicht zu geniessen. Statistiken werden immer zu einem bestimmten Zweck erhoben und die jeweiligen Erhebungsmethoden haben einen grossen Einfluss auf das Resultat. Trotzdem können Statistiken einen Eindruck geben, dies vor allem durch ihre zeitliche Entwicklung und im Vergleich mit einer anderen Gruppe (vgl. Schwarzbauer, o.J., S. 1).

4.2.1. Internetrecherche – internet research

Im Bereich der USA basieren die Informationen zum grössten Teil auf Quellen im Internet. Vieles wird dort durch die zuständigen Stellen auf einer Homepage veröffentlicht und ist so gut zugänglich. Der Inhalt der Informationen ist allerdings von sehr unterschiedlicher Qualität. Um an zuverlässige Informationen zu kommen, ist es wichtig, genau zu wissen, wonach man sucht¹⁶ (vgl. Walliman, 2005, S. 53 – 54).

Walliman gibt einige Tipps, die helfen, die Brauchbarkeit solcher Informationen zu deuten:

- Ist die Website genau? Sagt sie aus, auf welchen Quellen die Daten basieren?
- Durch welche Autorität wurde sie erstellt? Wer hat die Seiten erschaffen? Sind es anerkannte Experten oder renommierte Organisationen?
- Ist die Seite veraltet? Was im Netz ist, bleibt dort, bis es entfernt wird.
- Hast du einen Quervergleich gemacht? Vergleiche die Inhalte mit anderen Quellen¹⁷ (vgl. Walliman, 2005, S. 56).

4.2.2. Historische Forschung - historical research

Der Alltag in der Schule in Mission wird stark von geschichtlichen Ereignissen geprägt, welche noch unverdaut sind. Es ist darum wichtig, gewisse Grundkenntnisse über Schlüsselereignisse zu haben. So ergibt sich für einen Teil der Arbeit die historische Forschung. Diese wird definiert durch das systematische und objektive Lokalisieren, Evaluieren und Interpretieren von historischen Informationen,

¹⁵ übersetzt von Simatra Hirsiger

¹⁶ übersetzt von Simatra Hirsiger

¹⁷ übersetzt von Simatra Hirsiger

um dadurch Schlussfolgerungen über vergangene Geschehnisse zu machen. Dadurch findet historische Forschung Antworten auf heutige Probleme¹⁸ (vgl. Walliman, 2005, S. 113, 114).

4.3. Qualitative Sozialforschung – qualitative social research

In der Fragestellung geht es um das *Wie*, wodurch sich die qualitative Sozialforschung anbietet. Hier ein kurzer Überblick über Gesetzmässigkeiten und Besonderheiten dieser Forschungsstrategie.

4.3.1. Grundlagen - principles

Für Mayring soll der Mensch Ausgangspunkt und Ziel der Forschung sein. Weiter vermerkt er, dass am Anfang einer Analyse immer die genaue und umfassende Beschreibung des Forschungsgegenstandes stehen muss. Erst danach folgt die Interpretation. Zu beachten ist dabei, dass die gleiche *objektiv* beobachtbare Handlung von den Akteuren und von den Beobachtern völlig unterschiedlich interpretiert werden kann. Menschliches Handeln ist immer situativ gebunden, historisch geprägt und mit subjektiven Bedeutungen beladen. Aus diesem Grund kann eine Erkenntnis nie einfach verallgemeinert werden. Mayring schlägt vor, dass man als Forschende mit den Akteuren in ein Gespräch treten muss, um die Interpretationen anzusprechen, anzugleichen und Unterschiede festzustellen (vgl. Mayring, 2002, S. 19 - 24). Diese Grundsätze hat die qualitative Sozialforschung gemeinsam mit der ethnografischen Forschung.

4.3.2. Dokumentenanalyse – analyzing documents

Die untersuchten Unterlagen und Quellen sind in gewisser Weise Dokumente. Aus diesem Grund hier eine Erläuterung zur Dokumentenanalyse:

Mayring beschreibt die Dokumentenanalyse als klassisches Feld qualitativer–interpretativer Analyse. Dokumente umfassen sämtliche gegenständliche Zeugnisse, die als Quelle zur Erklärung von Verhalten oder Gegebenheiten dienen können. Das Besondere dabei ist, dass das Material bereits vorhanden ist, durch den Forschenden also nicht erst durch Datenerhebung geschaffen werden muss. Empfehlenswert ist die Dokumentenanalyse, wenn kein direkter Zugang zum Forschungsgegenstand durch Befragen, Beobachten oder Messen möglich ist, jedoch trotzdem Material darüber vorliegt (vgl. Mayring, 2002, S. 46 – 50).

4.3.3. Teilnehmende Beobachtung – participating observation

Während des Aufenthaltes an der South Elementary war das Beobachten und gleichzeitige Teilnehmen am Schulalltag der Hauptbestandteil der Arbeit. Dies ist einerseits ein Grundsatz der ethnografischen Forschung, andererseits ein Aspekt der qualitativen Sozialforschung. Der Anwendungsbereich der teilnehmenden Beobachtung liegt vor allem dort, wo der zu untersuchende Gegenstand von aussen kaum einsehbar ist, also bei der *Entdeckung* von Neuem, Unbekanntem, weswegen sich diese Strategie

¹⁸ übersetzt von Simatra Hirsiger

besonders anbietet beim gewählten Thema. Typisch dabei ist, dass der Beobachter nicht aussen steht und passiv beobachtet, sondern er nimmt Teil am Leben der Menschen, um die es geht. Er gibt sich hinein, ist in direktem persönlichen Kontakt. So erhält er eine Innenperspektive. Gewisse Dinge wären ohne diese Anteilnahme gar nicht beschreibbar. Weil man live dabei ist, kann man auch nicht standardisiert vorgehen: Man weiss nicht, was als nächstes auf einen zukommt. Aus diesem Grund geht man höchstens halb–standardisiert vor. Mit den Forschungsfragen befasst man sich im Voraus, um dann offen für Beobachtungen zu sein, welche mittels Feldnotizen festgehalten werden. Diese Feldnotizen werden später, auf Distanz, nach den Fragen strukturiert (vgl. Mayring, 2002, S. 46 – 82).

4.3.4. Gütekriterien – quality criteria

Da in der qualitativen Sozialforschung die Verfahren individuell an den Gegenstand angepasst werden, müssen diese auch detailliert und abschliessend beschrieben werden. Nur so kann das Resultat nachvollzogen und die Ergebnisse glaubwürdig werden. Genauso wichtig ist es, die Erkenntnisse und deren Interpretationen genau zu begründen. Man kann die Erkenntnisse nicht nachrechnen wie in der quantitativen Forschung. Deswegen müssen die Begründungen auch an das Vorverständnis anknüpfen, und in sich schlüssig sein. Brüche müssen erklärt und Alternativdeutungen gesucht und erklärt werden. Ebenso wichtig ist es, dass die Idee der qualitativen Forschung eingehalten wird: Sie will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will für die Betroffenen sein. Weiter werden die Ergebnisse den Beforschten wieder vorgelegt und darüber diskutiert. Dies bezeichnet man als kommunikative Validierung. So können Ergebnisse abgesichert bzw. überprüft und durch das Gespräch wichtige Argumente für die subjektive Interpretation gewonnen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 144 - 147). Auch hier finden sich Gemeinsamkeiten mit der ethnografischen Forschung. Es geht also zusammenfassend bei allen gewählten Methoden darum, einzutauchen in die jeweiligen Situationen der Schulen. Erst im Anschluss werden die gemachten Beobachtungen und Erfahrungen reflektiert. Dabei ganz wichtig ist der Austausch mit den Beteiligten, um die gewonnenen Erkenntnisse zu validieren.

5. Ausgangslage Schule Einsiedeln – Background school of Einsiedeln

Für die Beantwortung der Fragestellung ergibt sich eine Auseinandersetzung mit der Schule Einsiedeln, dem momentanen Arbeitsort der Autorin. In diesem Kapitel wird nun diese Schule, deren Rahmenbedingungen vorgestellt, um das Verständnis für deren Lösungsstrategien zu ermöglichen.

5.1. Demografie Kanton Schwyz / Einsiedeln – demography of the canton of Schwyz / Einsiedeln

Um einen allgemeinen Überblick über Einsiedeln zu gewinnen, werden gewisse demografische Daten erhoben. Diese Daten schaffen eine Vergleichsgrundlage zu South Dakota bzw. dem Todd County. Aus der Tabelle im Anhang 22.3 auf S. 86 ist ersichtlich, dass im Bezirk Einsiedeln relativ viele Menschen leben. Im Verhältnis zur ganzen Schweiz besteht ein hoher Ausländeranteil. Dieser erklärt sich dadurch, dass sämtliche ausländische Menschen ohne Schweizer Bürgerrecht als Ausländer gelten, auch wenn sie seit Jahren oder Jahrzehnten in der Schweiz ihren festen Wohnsitz haben. Die Arbeitslosenquote ist

im Kanton Schwyz mit 2.3% äusserst klein, ebenso die Sozialhilfequote. Dies kann mit der staatlichen Arbeitsvermittlung zu tun haben, die sich um die Wiedereingliederung kümmert. Gleichzeitig stehen Arbeitslosen mindestens 70% ihres früheren Lohnes zu, was das Armuts- und Sozialhilferisiko senkt. Die Lebenserwartung sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ist im Kanton Schwyz mit 79 bzw. 83 Jahren recht hoch, was auf eine gute gesundheitliche Vorsorge und Versorgung im Alter schliessen lässt. Aus den gleichen Gründen wird auch die Kindersterblichkeit mit 4.3 ‰ sehr klein sein. Ein Grossteil der Bevölkerung im Kanton Schwyz hat einen Schulabschluss auf der Sekundarstufe II, was einer Berufslehre, Berufsmatura, oder einer Fachmittelschule entspricht.

5.2. Rahmenbedingungen Kanton Schwyz – Surrounding conditions canton of Schwyz

Der Kanton Schwyz liegt in der Zentralschweiz. Landschaftlich vorherrschend ist die Voralpenlandschaft, im südlichen Kantonsteil auch die Alpen. Der Kanton selber ist in sechs Bezirke (Schwyz, Gersau, March, Höfe, Einsiedeln, Küssnacht) und 30 Gemeinden aufgeteilt, Hauptort ist Schwyz.

Das Bildungssystem in der Schweiz (siehe Anhang 22.4 auf S. 87) ist vom Föderalismus geprägt. Die Kantone haben die Obhut über das Schulwesen und jede Gemeinde organisiert den Betrieb konkret. Dies hat den Vorteil, dass die Schule den kulturellen und sprachlichen Bedingungen ihrer Umgebung angepasst ist. Nachteilig ist beispielsweise, dass in der Schweiz die Lehrpläne von Kanton zu Kanton unterschiedlich sein können.

Für die ganze Schweiz gelten ein bis zwei Jahre Kindergarten, danach im Kanton Schwyz sechs Jahre Primarschule, anschliessend drei Jahre Sekundarstufe I. Zehn Schuljahre sind obligatorisch für alle Kinder / Jugendlichen. Dem Sprachenlernen wird eine grosse Wichtigkeit beigemessen (auf Grund der schweizerischen Sprachenvielfalt). Während der obligatorischen Schulzeit lernt jedes Kind mindestens zwei Fremdsprachen, in der Regel eine andere Landessprache und Englisch (vgl. Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren, o.J., S. 1 – 2).

Der Kanton Schwyz unterhält zwei Stellen des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes (KJPD). Dieser ist zuständig für die Diagnostizierung sämtlicher Verhaltensstörungen und weiteren schulischen / psychischen Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen.

5.3. Allgemeines Schule Einsiedeln – general information about school of Einsiedeln

Der Bezirk Einsiedeln erstreckt sich über die Ortschaften Einsiedeln, Bennau, Egg, Willerzell, Euthal, Gross, und Trachslau.

Da das Gebiet in der Nähe zur Agglomeration Zürich liegt, besteht ein starker und stetiger Bevölkerungswachstum und Druck auf Infrastruktur, Finanzierung und Organisation der schulischen Angebote (vgl. Bisig & Eberle, o. J., S. 1 – 2).

Das Dorf Einsiedeln hat eine Schülerzahl von 1177 Kindern und Jugendlichen (inklusive Oberstufe und Kindergärten). In den umgebenden Vierteln gehen zusammen 502 Schüler zur Schule. Diese werden im ganzen Bezirk von insgesamt 172 Lehrpersonen (inklusive Fachlehrer, *SHP*, *DaZ*, Psychomotorik, Schulverwaltung) betreut und unterrichtet. Gesamthaft gibt es im Dorf Einsiedeln neun Schulhäuser und Kindergärten, in den umliegenden Vierteln ebenfalls je ein Schulgebäude. Die Schulleitung von

Einsiedeln hat sich entschieden, nebst der Integrierten Förderung (IF) auch für jede Jahrgangsstufe (ab der dritten Klasse) eine Kleinklasse, sowie zwei Einführungsklassen anzubieten. Dies wird damit begründet, dass für jedes Kind eine andere Lösung optimal ist, und man so eine möglichst breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung haben will. Des Weiteren gibt es in Einsiedeln in einem Teilzeitpensum eine Schulsozialarbeiterin (vgl. Fanchini, 2011, S. 36 – 48). Es wird sichtbar, dass sich die Schule Einsiedeln in einem Umfeld befindet, welches beim Lösen von Problemstellungen fördernd wirkt.

6. Ausgangslage South Elementary – Background South Elementary

Die Fragestellung wurde in South Dakota ausgelöst, der Bundesstaat ist Ausgangslage dieser Arbeit. Um ein Verständnis über die Demografie und allgemeine Gegebenheiten der Schule zu gewinnen sowie um Vergleichswerte zu Einsiedeln und dem Kanton Schwyz zu erhalten, folgen detaillierte Informationen über South Dakota bzw. das Todd County, in welchem die South Elementary liegt.

6.1. Demografie South Dakota / Todd County – demography of South Dakota / Todd County

Die Tabelle zur Demografie South Dakotas und des Todd County im Anhang 22.5 auf S. 88 deckt folgende Details auf: Der Ausländeranteil im Todd County ist klein, jedoch gibt es prozentual einen grossen Anteil von Fällen, bei denen daheim eine andere Sprache als Englisch gesprochen wird. Dies kann damit zusammenhängen, dass in diesen Familien *Lakota* die Muttersprache ist. Der Anteil von Jugendlichen und Kindern ist im Todd County, verglichen mit dem Staat South Dakota, hoch. Dies kann damit begründet werden, dass Frauen im Todd County einerseits viel jünger Kinder haben als in anderen Counties, andererseits hat eine Frau auch mehr Kinder, was sich ebenfalls an der Anzahl Personen pro Haushalt zeigt. Der Anteil der über 65jährigen ist dem gegenüber wieder klein, was damit zusammenhängen kann, dass in einem Reservat die Todesursachen von unnatürlichem Tod (Alkoholismus, Tuberkulose, Diabetes II, Suizid, HIV, Mord und Waffen) teilweise um 50 – 600% höher sind als anderswo in den USA ¹⁹ (vgl. U.S. Department of Health and Human Services, Indian Health Service, o.J., S. 7). Dies auf Grund der äusserst komplexen Lebensbedingungen und Herausforderungen in einem Reservat. Dies zeigt sich auch an der hohen Sozialhilfequote bzw. dem tiefen Bruttoinlandprodukt im Todd County. Der Staat bietet im Falle einer Arbeitslosigkeit keinerlei Unterstützung, weder finanziell noch strukturell. Menschen ohne Arbeit sind gänzlich auf ihr Beziehungsnetz angewiesen. Dadurch ist das Armutrisiko viel grösser. Gleichzeitig aber haben die USA für Sozialhilfebezüger zahlreiche Hilfestellungen (Lebensmittelgutscheine, Übernahme der Krankenkassenprämie und Wohnungsmiete, Kinderzulagen, etc.). Durch diese Praxis existiert auch eine gewisse *Kultur* der Armut.

¹⁹ übersetzt von Simatra Hirsiger

6.2. Rahmenbedingungen South Dakota – Surrounding conditions South Dakota

Ein paar allgemeine Informationen zu South Dakota:

Die drei grössten Städte in South Dakota sind Sioux Falls (153'888 EW²⁰), Rapid City (67'956 EW) und der Hauptort Pierre (13'646 EW). Landschaftlich wird South Dakota von der Prärie geprägt, eine weite Grasebene, die immer wieder von Flusstälern durchzogen wird, wo auch Bäume wachsen. Der Missouri River durchtrennt den Staat geografisch, kulturell und sozial: Östlich des Missouris leben die meisten Einwohner, der Boden ist sehr fruchtbar, was sich auch in einer intensiven Bewirtschaftung des Bodens zeigt. Es gibt dort mehr Niederschläge, die Gegend ist tiefer gelegen. Westlich des Missouris herrscht vor allem die Viehwirtschaft vor. Die Landschaft ist steppenhaft, trocken und windig. Man findet sanfte Hügel, wellenartige Landschaftsformen, Schluchten und weite Ebenen. Ganz im Westen des Staates befinden sich die Black Hills, eine hügelige Berglandschaft mit ausgedehnten Tannenwäldern (vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota, 2011).

Westlich des Missouri befinden sich mehrere Reservate (eine Folge der Great Sioux Reservation). South Dakota hat dadurch den drittgrössten Anteil *Natives* nach Alaska und New Mexiko.

Das South Dakota Department of Education hat zusammen mit dem *Oçeti Sakówi ŋ* Educational Consortium ein Programm initiiert, welches zum Ziel hat, dass immer mehr *Native American* Schüler einen High School Schulabschluss machen. Das Projekt nennt sich GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs). Dieses Projekt wird staatlich finanziert und beinhaltet einerseits schulische Bereiche, aber auch soziale und emotionelle Unterstützung für Schüler und deren Familien ²¹ (vgl. South Dakota Department of Education, 2010, S. 1). Ein Flyer dazu findet sich im Anhang 22.6. auf S. 89.

Die Grafik im Anhang 22.7 auf S. 90 zeigt das Schulsystem in den USA. Das Schulwesen in South Dakota ähnelt jenem der USA. Dazu gehört die Aufteilung in ein Jahr Kindergarten, fünf Jahre Elementary School, darauf folgend drei Jahre Junior High School, worauf zwei Jahre Senior High School folgen.

Es schliesst sich nun eine Darstellung der South Elementary als Beispiel einer US – amerikanischen Schule an.

6.3. Allgemeines South Elementary – general information about South Elementary

In welchen Rahmenbedingungen befindet sich die Schule South Elementary? Um einen Einblick zu erhalten, hier eine grobe Beschreibung:

Die South Elementary findet sich in der Ortschaft Mission im Todd County. Das Todd County ist gleichzeitig auch das Rosebud Reservat der *Lakota*. Die Spezialitäten einer Reservatsschule sind vor allem im Alltagsgeschehen ersichtlich. Der Tageseinstieg an der South Elementary wird durch das Singen und Trommeln des *Lakota*songs gestaltet, man räuchert wilden *Salbei* zur Reinigung der Kinder und der Räumlichkeiten. Die *Lakota*werte werden durch den Leitspruch der Schule

²⁰ EW = Einwohner

²¹ übersetzt von Simatra Hirsiger

“Where eagles SOAR

S = show responsibility

O = overcome obstacles

A = act courtesly

R = respect yourself & others”²²

täglich gelernt. In herausfordernden Situationen werden die Kinder immer wieder an diese Leitsätze erinnert, die Schüler können den Leitspruch auswendig.

Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass um jeden Cent gekämpft wird. Im Verlauf des Schuljahres werden sehr viele Projekte durchgeführt, um zu zusätzlichen Einnahmen zu kommen. Die regelmässigen Standortbestimmungen nehmen im Schulalltag einen wichtigen Teil ein. Die Lehrpersonen sind sehr daran interessiert, dass die Schüler gute Resultate abliefern, da sich dies in zusätzlichen Einnahmen für die Schule auszahlt. Überall achtet man auf sparsamen Umgang: Die Schüler erhalten vieles nicht auf einem persönlichen Arbeitsblatt; es wird oft am Smartboard oder der Wandtafel gearbeitet. Wenn die Schüler Stifte oder weiteres persönliches Material erhalten, dann nur dank einer engagierten und grosszügigen Klassenlehrperson. Der Lunch am Mittag ist sehr einfach gehalten. Oft gibt es Kartoffelstock und irgendeine Sauce. Immer zur Auswahl ist grüner Salat, bei den Früchten findet man oft Konserven, vereinzelt Wassermelonen oder Kirschen. Läuse sind ein Teil des Unterrichtsalltages. Gegen sie wird auf Seiten der Schule gar keine Aktion erhoben, um sie loszuwerden. Grund dafür ist, dass diese oft daheim in den Haushaltsartikeln sind und die Kinder nach einer Kur sie so sehr schnell wieder im Haar haben. Für viele Schüler ist eine persönliche Beziehung zu ihrem Lehrer sehr wichtig, sie suchen auch die körperliche Nähe (Umarmungen). Dies bedeutet als Besucherin eine ständige Gratwanderung, Distanz und Nähe abwägen, wie es bereits im Kapitel 4.1 zur ethnografischen Forschung ab S. 10 beschrieben wurde. Zudem braucht es viel Umsicht und Nachfragen, um die erlebten Situationen richtig einschätzen zu können und angemessen zu handeln. Während des Unterrichtes gibt es immer wieder Kinder, die einschlafen und nicht mehr zu wecken sind. Die Lehrpersonen sind diesbezüglich jedoch sehr gelassen und ermöglichen dem Kind das Schlafen – mit der Begründung, dass Schlaf jetzt für dieses Kind das am dringendsten Benötigte ist. Genauso fällt während des Unterrichtens auf, dass die Kinder sehr viel Klarheit von den Lehrpersonen verlangen, sowohl in der verbalen, aber auch in der nonverbalen Kommunikation. Alle diese Erlebnisse wurden mittels Feldnotizen und Tagebucheinträgen festgehalten, also ethnografische Forschung betrieben.

Es ist offensichtlich, dass die South Elementary stark durch die Kultur der [Lakota](#), deren Geschichte und besonderen Lebensumstände in den heutigen USA geprägt wird. Es folgt darum ein Kapitel über die Besonderheiten der [Lakota](#).

²² Wo Adler aufsteigen: Zeige Verantwortung, überwinde Hindernisse, verhalte dich höflich, respektiere dich und andere.

7. Beschreibung der Lakota anhand ausgewählter Aspekte - specification of the Lakota by selected aspects

Da der Alltag und der Unterricht an der South Elementary stark von der *Lakota*-Kultur des Reservates geprägt wird, und in dieser Kultur auch grosse Ressourcen der Schule auszumachen sind, wird in diesem Kapitel vertiefter darauf eingegangen.

Ebenso wie die Stämme der *Nakota* und *Dakota* gehören die *Lakota* zur Great Sioux Nation. Diese sind sprachlich und kulturell allesamt Teil der gleichen Kulturgruppe. Die gesprochenen Dialekte nennen sich *Lakota*, *Dakota* und *Nakota*. Bei uns besser bekannt sind die *Lakota* mit dem Namen *Sioux*. Dieses Wort hat seinen Ursprung im Ojibway – Wort *naddewasioux*. In dieser Sprache bedeutet dieses Wort Schlange oder Feind. Die Ojibway benutzten es als Bezeichnung für die *Lakota*, mit welchen sie verfeindet waren. Die Franzosen trieben viel Handel mit den Ojibway, schnappten dieses Wort auf und passten es ihrer Sprache an, wodurch das Wort *Sioux* entstand. Die *Lakota* selber nennen sich bevorzugt *Lakota*, nicht *Sioux*²³ (vgl. Cervenkova, 2009, S.1). Innerhalb ihrer Volksgruppe unterteilen sie sich wiederum in sieben Unterstämme (siehe Grafik im Anhang 22.8 auf S. 91): Siçangu / Brulé, Oglala, Itazipcola / Sans arc, Hunkpapa, Mniconju, Siasapa / Blackfoot (nicht zu verwechseln mit den Blackfeet in Montana), Oohenunpa / Two Kettles.

Nun folgt ein Überblick über die Geschichte der *Lakota*.

7.1. Geschichte - history

Für die *Native Americans* sind die historischen Ereignisse noch immer stark präsent und werden teils auch bewusst wach gehalten – ähnlich wie die Erinnerungen an den Holocaust in Deutschland. So wird auch der Alltag in der Schule und der Umgang der Lehrpersonen untereinander bzw. der Unterricht von diesen Ereignissen geprägt. Deswegen nun ein kurzer Beschrieb der spezifischen *Lakota*-Geschichte. Es ist jedoch einigermaßen knifflig, diese sauber nachzuvollziehen. Wie bei vielen indigenen Völkern wurden auch bei den *Lakota* Geschehnisse, Traditionen, Regeln usw. mündlich überliefert. Das einzige, was sie zur Dokumentation verwendeten, waren die so genannten *winter counts*. Heute basiert die Geschichtsschreibung der *Lakota* auf unzähligen Forschungen einzelner interessierter Leute.

Bis zum 18. Jahrhundert waren die *Lakota* Jäger von Kleinwild und Bisons. Die kleinen Gruppen benötigten auf Grund dieser Art von Nahrung ein relativ grosses Jagdgebiet. Dies war auch der Grund, warum vor allem kleinere Gruppen überleben konnten. Diese erweiterten Familiengruppen hatten den Vorteil, dass genügend Männer zur Jagd anwesend waren²⁴ (vgl. Hassrick, 1964, S. 12).

Wie eng der Zusammenhalt in der *tiospaye* war, zeigt das folgende Zitat von Reid und Winton:

The European – American distinctions of cousin, brother, sister, aunt, uncle, and so on don't exist in the same fashion. In Indian Country, what non-Indians might call a maternal uncle would be a father to his nieces and nephews. His responsibility is to help ensure that the children grow up properly and have a good life. Of course, the biological father also shares that responsibility. But the old African

²³ übersetzt von Simatra Hirsiger

²⁴ übersetzt von Simatra Hirsiger

adage, *it takes a village to raise a child*, is equally true for many American Indian cultures.²⁵ (Reid & Winton, 2004, S. 11)

Ursprünglich besiedelten die *Lakota, Dakota und Nakota* ein Gebiet von Nordkanada bis nach Nordkansas, vom Mississippi bis zu den Bighorn Mountains. Mindestens einmal jährlich kamen alle Familiengruppen zusammen, um gemeinsam den Sonnentanz zu zelebrieren. Es war die Zeit des Wiedersehens, Heiratens, Freundschaften knüpfen, der Pferderennen und Feiern²⁶ (vgl. Akta Lakota Museum, o.J.).

Die Entstehungsgeschichte der *Lakota*, wie sie im Volk weiter gegeben wird, zeigt auf, dass diese ihren Ursprung in den Black Hills, dem Wind Cave als Geburtsort, sehen. Die Bisons waren während den Anfängen an deren Überleben auf Erden wesentlich beteiligt²⁷ (vgl. Montileaux, 2006, S. 9).

Schon bevor Europäer in Nordamerika waren, wanderten die Ureinwohner auf dem Kontinent umher, ausgelöst durch klimatische Bedingungen oder kulturelle Beweggründe. Aus diesem Grund waren die Kriegsbünde nichts Neues. Kriege haben die Natives schon immer gegeneinander geführt, jedoch auf eine eigene Weise. Marshall spricht von den Kriegszügen und den Mutproben dabei:

The concept and practice of warfare based on the demonstration of courage rather than killing an enemy. It was more honorable and far more courageous, ..., to touch a live enemy in battle than it was to kill him. Sometimes pitched battles were fought in which only a few men were wounded; whichever side demonstrated more daring, skill and courage was the victor.²⁸ (Marshall, 2001, S. 216)

Dies erklärt auch, warum für die *Lakota* Mut vor allem bedeutet, etwas äusserst Unangenehmes zu wagen, über seinen eigenen Schatten springen zu können. Zudem gilt Mut in diesem Sinne bei den *Lakota* noch heute als sehr wichtige, respektable Eigenschaft.

In verschiedenen Verträgen versuchten die USA und die *Natives* immer wieder, kriegerische Auseinandersetzungen im Zaume zu halten. Wegen den immer zahlreicheren Einwanderungen konnte niemand die Einhaltung dieser Verträge kontrollieren oder durchsetzen. Es folgten verschiedene Kämpfe zwischen *Lakota* und weiteren verbündeten Stämmen einerseits und der US-Armee andererseits. Nennenswert ist die Schlacht vom Little Bighorn, wo die *Natives* der Armee haushoch überlegen waren. Nach diesem Sieg wurde der Armeebestand vergrössert. Die letzte Schlacht war dann die Schlacht vom Wounded Knee bei Pine Ridge, SD im Jahr 1890. Danach wurden die Lakota endgültig in Reservate gezwungen. Mitgeholfen im Kampf zwischen den Weissen und den *Natives* hat den Weissen auch eine ganz andere Ebene: Die Lebensgrundlage der *Lakota* war der Büffel. Diesen rottete man nahezu aus. So wurden die *Natives* abhängig von den spärlichen und einseitigen Lebensmittelrationen, welche wiederum nur an bestimmten Stellen, nur in den Reservaten, verteilt wurden. Ebenso war Alkohol eine wichtige Waffe der Weissen. Ein süchtiges und abhängiges Volk ist wehrlos.

²⁵ Das Euro - Amerikanische Verständnis von Cousin, Bruder, Schwester, Tante, Onkel und so weiter existiert nicht in derselben Weise. Bei den Natives ist ein Onkel mütterlicherseits gleichwohl auch ein Vater für seine Nichten und Neffen. Seine Verantwortung ist es, zu helfen, dass die Kinder gut aufwachsen und ein gutes Leben haben. Sicherlich, der biologische Vater teilt diese Verantwortung ebenfalls, aber das alte afrikanische Sprichwort: *Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind aufzuziehen*, trifft genauso auch auf viele nordamerikanische Kulturen zu.

²⁶ übersetzt von Simatra Hirsiger

²⁷ übersetzt von Simatra Hirsiger

²⁸ Das Konzept des Krieges basierte mehr auf der Demonstration von Mut als darauf, einen Gegner zu töten. Es war viel ehrenvoller und brauchte weit mehr Mut ... einen Gegner bei lebendigem Leib zu berühren als ihn zu töten. Manchmal wurden inszenierte Schlachten ausgefochten, welche Seite auch immer mehr Können und Mut bewies, war Sieger. Dabei wurden nur wenige Männer verwundet.

Ein wichtiger Teil der neueren Geschichte ist die *AIM*-Bewegung. Diese Bewegung wurde 1968 in Minneapolis gegründet. Sie basierte zuerst auf einem städtischen Umfeld und hatte zum Ziel, die in den Ghettos lebenden *Natives* zu stärken. Dies geschah durch die Gründung von Selbsthilfegruppen, welche dabei halfen, die Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und so weiter zu meistern. Mit diesen Projekten entstand ein neues Selbstbewusstsein der *Native Americans*. Die Wiederbelebung traditioneller Werte und Selbstbestimmung wurde immer mehr ein Thema. 1972 veranstaltete *AIM* nach dem Vorbild des March on Washington der Afroamerikaner den Trail of Broken Treaties. Dieser Marsch sollte die Bevölkerung an alle die gebrochenen Verträge erinnern. Im Anschluss daran besetzten sie das Bureau of Indian Affairs (BIA). Die Organisation existiert bis heute, nun aber mit Schwerpunkten in der Bildung. Die Aktivitäten des *AIM* hatten zur Folge, dass die Probleme der *Natives* viel mehr an die Öffentlichkeit drangen, teils sogar international. Es gab immer mehr Sympathisanten mit den *Natives*. Dies jedoch auch zu deren Nachteil. Viele Traditionen wurden im esoterischen Bereich in einem ethnologisch unkorrekten Sinn und Zusammenhang übernommen, sie wurden vermischt mit anderen Kulturen und Religionen. Dies hilft der ursprünglichen Kultur nicht. Einzelne *Native Americans* betrachten dies sogar als neue kulturimperialistische Vereinnahmung. Es versteht sich dadurch, dass viele *Natives* nicht gerade erfreut sind, wenn Weisse an traditionellen Ritualen teilnehmen wollen oder diese selber durchführen möchten. Viele Rituale werden aus diesem Grund völlig abgeschlossen durchgeführt, nur wer persönlich eingeladen wird, weiss, wo und wann sie stattfinden. Dokumentationsformen wie fotografieren oder filmen sind tabu. Diese Regeln helfen den *Natives*, ihre Kultur zu bewahren, sich nicht zu verkaufen (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/American_Indian_Movement, 2009).

Eine nennenswerte Neuerung des letzten Jahrhunderts waren die so genannte *Boarding Schools*. Sie wurden vom BIA oder von Missionen errichtet. Oft befanden sie sich weit weg von den Reservaten. Kinder konnten jahrelang nicht nach Hause. Wenn sie nach Schulabschluss zu ihren Familien zurückkehrten, konnten sie deren Sprache nicht mehr und sie wussten nicht, wie man im Reservat überleben kann. Sie hatten keinen Bezug zur *Lakota*-Kultur, da die Sprache und Spiritualität in den *Boarding Schools* verboten wurden – oft unter harten körperlichen Strafen. So verloren ganze Generationen ihre Wurzeln als *Lakota*. Gleichzeitig aber wurden sie auch aus der weissen Gesellschaft ausgestossen, da sie nicht Weiss waren. Sie gehörten nirgendwo mehr dazu. Auch heute noch sind Schulen, speziell solche, welche von Weissen geführt werden, deswegen sehr verhasst. Viele behalten als Eltern die Kinder am liebsten daheim und bringt ihnen die wichtigsten Dinge selber bei. Dieses Beispiel zeigt, dass Bildung nach westeuropäischem Vorbild, wenn auch mit guten Absichten, manchmal doch schwere negative Folgen haben kann. In neuerer Zeit, im Zuge der aktiven *AIM*-Bewegung, hat sich ein etwas geändertes Bildungsbewusstsein etabliert. Man erkennt immer mehr, wie wichtig eine gute Bildung auch für die *Lakota*-Kinder ist – auch, um für ihre Werte und Rechte in den weissen USA einstehen zu können. Im Zuge dieses Bewusstseins wurde 1971 als eine der ersten Universitäten die Sinté Gleska University in Mission und Rosebud gegründet ²⁹ (vgl. Marshall, 2001, S. 221 - 222). Angeboten werden dort Module zur *Lakota*-Spiritualität, deren Geschichte, Astronomie, aber auch Kunsthandwerk. Es geht darum, das noch vorhandene Wissen und Können in irgendeiner Form einerseits festzuhalten und für spätere Generationen zugänglich zu machen. Andererseits möchte man das Wissen wissenschaftlich festigen.

²⁹ übersetzt von Simatra Hirsiger

Die detaillierte Geschichte der Lakota ist aus der Tabelle im Anhang 22.9 auf S. 92 ersichtlich. Es folgt nun eine Betrachtung der aktuellen Lebenssituation.

7.2. Heutige Situation allgemein - present situation in general

Hier in Mitteleuropa ist den meisten Menschen nicht bekannt, wie die Nordamerikanischen Ureinwohner in den heutigen USA leben. Viele Bilder werden geprägt durch historische „Erinnerungen“, verstärkt durch zahlreiche Medien, welche meist das romantische Bild der Ureinwohner vermarkten. Die Realität unterscheidet sich aber wesentlich von diesem Vorurteil. Das Verständnis der Lösungsansätze ist davon abhängig, dass die momentane Situation der *Lakota* nachvollzogen und realistisch betrachtet wird, aus diesem Grund folgt ein Abschnitt über das Heute der *Lakota*.

Häufig erfährt man durch die Medien vor allem über die Misere in den Reservaten. Wenn man durch das Reservat rasch hindurch fährt, dann sieht man diese Misere auch. Aber die misslichen Umstände und Begebenheiten sind nicht alles. Während des Aufenthaltes hatte die Autorin das Glück, hinter die Kulisse blicken zu dürfen. Es braucht immer ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht ist auch im Rosebud Reservat subtil vorhanden. So viele *Lakota* sind absolut engagierte Menschen, die sich ihrer Kultur, dem ganzen Erbe bewusst sind, ihre Traditionen voller Stolz leben. Noch nie hat die Autorin so stolze, aufrecht stehende, bewusst lebende Menschen gesehen wie an einem *Waçipi*. Diese Menschen kämpfen mit viel Herzblut für die gute Sache, tagtäglich. Mit allen Konsequenzen.

Macht man heute mehrere Wochen im Reservat Halt, dann landet man in einer völlig unbekanntem Welt. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich mit dieser Arbeit befasst. Es herrschen zwar US-Gesetze, vieles entspricht dem amerikanischen Lebensstil (Konsum, Musik, Schulsystem, Verkehr, usw.). Ein ganz grosser Teil des Alltags ist aber gänzlich anders als uns die USA aus TV, Film und Musik bekannt sind. Es gibt zum Beispiel *Waçipi*, die traditionelle Musik wird gepflegt, die Reservate haben teilweise eigene Gesetze und Polizeisysteme. Glanz und Gloria sind nicht anwesend. Das Reservat befindet sich im mittleren Westen, die Menschen leben von der Viehwirtschaft oder arbeiten in den Dienstleistungsbereichen. Viele sind eher konservativ. Der christliche Glauben in all seinen Facetten ist vor allem bei den Weissen, aber auch bei vielen *Natives*, ein ganz dominanter Bestandteil des Lebens. Jeder kennt jeden, man grüsst sich auf der Strasse, von Auto zu Auto. Es herrscht eine gewisse Langsamkeit – *Indian Time*. Die berühmte Schweizer Genauigkeit und Pünktlichkeit nimmt man nicht allzu ernst. Die Menschen bewegen sich langsamer, man ist gemütlicher beim Arbeiten. Die Menschen haben gelernt, zu improvisieren bzw. Geduld zu haben. Klärt sich etwas nicht heute, dann wartet man, es kommt dann schon. Auch nicht Perfektes kann gut sein. Die Menschen sind auf ihre Weise äusserst genügsam, anspruchslos und gelassen. Nie hat die Autorin es in Gesprächen mit Einheimischen erlebt, dass – trotz den teils misslichen Umständen – über das Leben ausgerufen oder gejammert wurde. Die Menschen nehmen sich sehr viel Zeit füreinander, hören zu, sorgen dafür, dass man zusammen eine gute Zeit hat.

Eine Situation, welche in Gesprächen mit *Native Americans* immer wieder durchscheint, ist die Frage: *Wer ist ein echter Native? Wie ist man ein echter Native?* Es gibt diesbezüglich fast zwei gegensätzliche Lager: Die einen tun alles, um gut über die Runden zu kommen in den heutigen USA, sie kümmern sich um ein regelmässiges Einkommen, sorgen für ein sauberes Daheim, legen wenn möglich etwas Geld zur

Seite, kümmern sich um die Verwandten mit allem, was sie haben. Sie achten auf saubere Kleidung und gepflegtes Auftreten. Dann gibt es auf der anderen Seite das Lager, welches die Meinung hat, ein richtiger *Native* sei nur jemand, der dem modernen Materialismus absagt, in Einfachheit, sogar Armut lebt. So weit, dass sie es vorziehen, arbeitslos zu sein und unter Umständen von der Wohlfahrt zu leben, als wie Weisse eine regelmässige Arbeit zu haben. Diese beiden Gegensätze zeigen sich auch darin, dass die einen über die anderen schimpfen, sie seien Äpfel (ausen rot, innen weiss), was eine tiefe Beleidigung für einen *Native* ist. Oder man hört den Ausruf, dass gewisse Leute mit ihrem Auftreten allen Grund zu respektloser Behandlung und sogar Rassismus geben. Über dieses Thema wird auch in Zeitungen offen geschrieben. Dies zeigt folgender Auszug aus einer Kolumne:

But we often put the same pressure on our own. How often is it said, that someone could not be a real Indian because he dressed too well, or his English is too good „You dress like a white man – are you ashamed of being Indian?“ But I was offended that anyone would have such low standards for Indians. Our chiefs of the old were the essence of nobility. We must reject the notion that poverty is inevitable for our people and our children – or that it is part of being a real Indian. ³⁰ (Trimble, 2010, B1)

Ein Problem in vielen Reservaten der USA ist der hohe Drogenmissbrauch durch Jugendliche und Erwachsene. Auch hier gibt es nicht nur die schwere, trübe Seite. Eine Eigenschaft der USA ist - weil sich der Staat finanziell und strukturell zurück hält - eine grosse Eigeninitiative der Bürger. Wo immer ein Notstand ist, man kann sicher sein, dass sich Menschen gruppieren, um dem Notstand zu begegnen. Auf deren Initiative werden dann Projekte ausgedacht und mit grossem Engagement durchgeführt. Die einen Projekte werden zu festen Institutionen im Gemeinwesen.

Ein beispielhaftes Projekt ist das Youth Opportunity Project im Pine Ridge Reservat. Es ist ein so genanntes *grass roots Project*, also von den Einheimischen & Betroffenen selber initiiert. Dieses Projekt wird zudem durch Incomindios unterstützt.

Ein Jugendhaus mit diversen Programmen und lokalen Aktivitäten brachte neuen Wind in die kleine Gemeinde. Das Projekt bietet Kurse an zur Förderung des Selbstbewusstseins wie traditionelle Ausbildung, Führungskompetenztraining, Näh- und Kochklassen, Budgeteinteilung, Alkohol-, Drogen-, Gewalt- und Selbstmordprävention, Sozialkompetenz, Literaturprogramme und Aufklärungskurse zu Schwangerschaft, Verhütung und AIDS. Viele Jugendliche haben die Schule frühzeitig verlassen; das Projekt stellt nun Jugendliche, die das College besuchen, an, um den anderen Jugendlichen Nachhilfe zu erteilen, damit auch diese einen Schulabschluss machen können. (Landis, 2009, <http://www.incomindios.ch/arbeitsgruppen/lakota/index.htm>)

Viele *Lakota* stehen mit beiden Beinen im Leben, aufrecht, stolz und sich ihres Erbes bewusst. Sie kämpfen um ihre Würde als *Lakota*, um ihre Kultur. Sie kämpfen auch um ihre Würde als Menschen. Dies zeigt sich auch darin, dass sie sehr vorsichtig sind damit, fotografiert zu werden. Es zeigt sich darin, dass sie fremden Weissen zu Beginn sehr reserviert und misstrauisch begegnen. Es braucht den ersten Kontakt, ein Kennen lernen, bis sie auftauen und Vertrauen fassen. Ist diese Hürde erst einmal überwunden, zeigen sie Aussenstehenden oft mit grossem Stolz ihre Herkunft und Kultur. Es ist vielen äusserst wichtig, dass Wissen weiter zu geben und so am Leben zu erhalten.

³⁰ Aber oft legen wir denselben Druck auf uns selber. Wie oft wird gesagt, jemand sei kein echter Native, weil er sich zu fein anziehe, oder sein Englisch zu gut sei. „Du kleidest dich wie ein Weisser, schämst du dich, ein Native zu sein?“ Aber ich war entsetzt, dass jemand einen so tiefen Standard hat für Natives. Unsere Führer der Alten Zeiten waren die Essenz des Adels. Wir müssen die Meinung zurückweisen, dass Armut unvermeidlich ist für unser Volk oder unsere Kinder – oder dass es dazu gehört, wenn man ein echter Nativ sein will.

Auch heute noch spielen Federn eine wichtige Rolle. Diese erhält man für Gutes, das man für die ganze Familie oder die Gemeinde tut. Sei das ein Schulabschluss, der Abschluss einer Ausbildung, Organisation eines wichtigen, nachhaltigen Anlasses usw. Im Rahmen eines *Waçipi* werden dann die oft jungen Menschen in den Kreis gebeten, wo ihnen ein Familienmitglied eine Feder ins Haar bindet. Der Erhalt einer Feder ist eine grosse Anerkennung der Gemeinschaft an diese Person, eine grosse Ehre. Sie verpflichtet aber auch: Sie verpflichtet, jetzt weiter auf diesem Weg zu gehen. Man ist Vorbild für andere. Kinder und Jugendliche brauchen solche jungen Vorbilder. Noch nie hat die Autorin so aufrecht und stolz stehende Jugendliche gesehen wie nachdem diese eine Feder erhalten haben. Die Feder ist Zeichen der Wertschätzung und des Dankes, zugleich auch des Vertrauens und der Verantwortung, die man damit trägt.

Es ist erkennbar, dass eindrückliche Ressourcen und Konfliktpotenziale im Reservat sehr dicht beieinander existieren. Die traditionelle Spiritualität spielt im Umgang damit eine wichtige Rolle. So folgt ein Kapitel darüber.

7.3. Spiritualität - spirituality

In der Alltagsgestaltung an der South Elementary werden auch einzelne Aspekte der *Lakota*-Spiritualität gepflegt und weiter gegeben. Für die Lehrpersonen ist es wichtig, den Kindern ihre Kultur zu vermitteln. Einerseits, um gegen das Trauma des Kulturverbots anzukommen, andererseits, um den Kindern Selbstbewusstsein, Stolz und auch Wurzeln mitzugeben. Um die gepflegten Rituale zu verstehen, ist eine kurze Beschreibung der Hintergründe der *Lakota*-Spiritualität notwendig, da sie sich in einigen Bereichen massiv von der mitteleuropäischen Lebensansicht unterscheidet. Dabei wird jedoch nur oberflächlich darauf eingegangen. Dies hat zwei Gründe: Zum einen ist die *Lakota*-Spiritualität sehr komplex und tiefgründig. Die Autorin kann zum jetzigen Zeitpunkt die ganze Reichweite dieser Spiritualität nicht ermessen oder „richtig“ erklären. Zum anderen ist es für das Verständnis einiger Inhalte dieser Arbeit am Relevantesten, jene Basis zu kennen, die die Schule in Mission beeinflusst. Mehr in die Tiefe zu gehen sprengt den Rahmen dieser Masterthese.

Leben im Jetzt

Die Spiritualität der *Lakota* wird zu einem grossen Teil getragen vom Symbol des Medizinrades. Die gezeigte Skizze im Anhang 22.10 auf S. 93 zeigt die Hintergründe auf. Das Buechel Memorial Museum schreibt dazu, dass das Medizinrad den immerwährenden Kreislauf von Geburt und Tod symbolisiert. Die Speichen des Rades sind Repräsentanten der vier Himmelsrichtungen. Die Nummer vier ist ein wichtiger Teil der Lakota Kultur. Jede der vier Richtungen wird repräsentiert durch eine Farbe und eine Tierfamilie. Sie sagen ein eigenes Gebet zu jeder Himmelsrichtung³¹ (vgl. Buechel Memorial Museum, o.J., o. S.). Traditionell basiert das gesamte Leben der *Lakota*, deren gesamte Spiritualität auf der Zahl Sieben. White Lance beschreibt folgendermassen, was alles hinter dieser Zahl steckt:

- Seven ways of teaching the Lakota ways: language, mythology, legends, history, council, learning process, natural law.

³¹ übersetzt von Simatra Hirsiger

- Seven sacred ceremonies: Sundance, Vision quest, sweat lodge, to make a relation to the spirits, keeping a ghost, white buffalo woman sings over a young girl, throwing the sacred ball.
- Seven generations: Ancestors, Grandparents, us, parents, grandchildren, babies, unborn.
- Seven sacred directions: West, north, east, south, up, down, from the heart.
- Seven medicines: sage, sweet grass, cedar, bitter root, red willow bark, mint, bear root.
- Seven units of Lakota living: household, family, camp, band, tribe, nation, United Nations.
- Seven sacred laws of the Lakota: generosity, empathy, honor, open mindedness, humility, bravery, wisdom.³² (White Lance, 2007, S. 15 – 35)

Leben und Sterben

Grundlegend für viel *Native American* Kulturen, so auch für die *Lakota*, ist das zirkuläre Denken. Dies ist gegensätzlich zum europäischen linearen Denken. Viele *Natives* sehen Geschehnisse in ihrem Leben, aber auch ihr eigenes Verhalten zirkulär. Sie sehen nicht nur Aktion – Reaktion, sondern einen Kreislauf. Ein simples Beispiel dafür ist die Idee des Lebens:

Lineare Vorstellung

zirkuläre Vorstellung

Abbildung 1: Lineare / zirkuläre Vorstellung

Dieses zirkuläre Denken strahlt noch heute in das gesamte Lebensverständnis, den Alltag und die Weltanschauung aus, ein wenig vergleichbar mit unserem Sprichwort: „Wie man in den Wald ruft, so kommt es auch zurück.“ Es kommt alles, was wir tun oder nicht tun, auf uns zurück.

Damit verbunden wird der traditionelle Glaube der *Lakota* über das Sterben geprägt vom Glauben an unsere Seele, welche reisen kann. Folgende Sage beschreibt den Glauben sehr verständlich:

Long, long ago, two young *Lakota* women were out one night looking at the stars. One young woman said, „See that big beautiful star. I wish I could marry it.“ Suddenly, she is transported into the star

³² Sieben Wege, die Lakotatradition zu lehren: Sprache, Mythologie, Legenden, Geschichte, Rat, Lernprozess, Naturgesetze.
 Sieben heilige Zeremonien: Sonnentanz, Visionssuche, Schwitzhütte, Verwandte machen, einen Geist halten, Initiationsritual für Mädchen, den heiligen Ball werfen.
 Sieben Generationen: Urahnen, Grosseltern, uns, Eltern, Grosskinder, Babies, Ungeborene.
 Sieben heilige Richtungen: Westen, Norden, Osten, Süden, über uns, unter uns, aus unserem Herzen.
 Sieben Heilkräuter: Salbei, Süßgras, Zeder, Bitterwurz, rote Weidenrinde, Minze, Bärenwurz.
 Sieben Einheiten des Lakota - Lebens: Haushalt, Familie, Lager, Schar, Stamm, Nation, Vereinte Nationen (damit sind nicht die USA gemeint).
 Sieben heilige Gesetze der Lakota: Grosszügigkeit, Einfühlungsvermögen, Ehre, Offener Geist, Demut, Mut, Weisheit.

world, and there the star becomes her husband. The wife becomes pregnant. She was told that this star world is hers, but was also warned not to dig any wild turnips. Eventually she does, and as she pulls out the turnip, a hole opens in the star world. She is able to look down and see the earth, even her own village. She becomes homesick and decides to return to earth. But the braid doesn't reach the earth and she falls. The crash kills her, but her baby is born. The baby is raised by a meadowlark. The boy's name was Fallen Star. One day he married the daughter of the chief. They have a son. Shortly afterward, Fallen Star climbs a hill at night with a friend. He tells him he is going to return home. Fallen Star lays down on the hilltop and dies. His spirit is seen as a light ascending into the star world.

³³ (Goodman, 1992, S. 21)

Diese Sage zeigt, dass im Glauben der *Lakota* der Mensch aus Masse und einem Geist / einer Seele besteht. Beim Tod kann sich die Seele von der Materie lösen und kehrt zu den Sternen zurück. Der Körper wird wieder zu Erde. Im Sternbild des Grossen Wagens befindet sich in der Mitte ein Loch. Im Glauben der Lakota ist dies das Loch, welches die Frau herausriss, als sie die Kartoffel erntete. Zu diesem Loch kehren die Seelen zurück. Danach reisen die Geister auf der Milchstrasse. Irgendwann kehrt der Geist in anderer Form wieder zurück zur Erde und manifestiert sich hier erneut in Form eines Wesens. Das Ganze ist ein ewiger Kreislauf ³⁴ (vgl. Goodman, 1992, S. 21 – 23). Basierend auf diesem Wissen glauben viele *Lakota* an spirits, welche den unsichtbaren Teil unserer Welt bilden und die Geschehnisse beeinflussen / lenken. In der *Lakota*-Spiritualität sind diese spirits ein gewöhnlicher Teil des Alltags, man ist mit ihnen auf natürliche Art in Kontakt.

Canunpa - „Friedenspfeife“

Hier in Europa ist das Wort *Friedenspfeife* geläufig, um die Pfeife einiger Präriestämme der *Native Americans* zu bezeichnen. Dies weil solche Stämme die Pfeife oft dabei hatten, wenn es um Vertragsunterzeichnungen usw. ging. Sie war ein Zeichen des Friedens. Doch in einem Flyer des Pipestone National Monument des National Park Services heisst es:

To the American Indians of the Northern Plains, however, the pipe has a greater cultural significance. The pipe is the primary communication between the spirit power and human beings. American Indians believe that when a prayer is given with the smoking of the pipe, those prayers are carried to the Great Spirit on the smoke. ³⁵ (National Park Services, o.J., o.S.)

Hinzu kommt, dass Versprechen, welche mit dem Rauchen der Pfeife besiegelt werden, absolut gelten. Verspricht jemand beim Rauchen der Pfeife als Beispiel, mit dem Alkohol trinken aufzuhören, dann muss er das durchziehen, egal wie schlecht es ihm dabei ergeht. Es ist ein Versprechen, das mit den Geistern gemacht wurde, man muss es unbedingt einhalten. Aus diesem Grund war die Pfeife bei den

³³ Vor langer, langer Zeit verbrachten zwei junge *Lakota*frauen die Nacht draussen. Die eine Frau sagt: „Schau diesen wunderschönen, grossen Stern. Ich wünschte, ich könnte ihn heiraten.“ Plötzlich wird sie in die Sternenwelt hinaufgetragen und der Stern wird ihr Ehemann. Sie wird schwanger. Man sagt ihr, dass diese ganze Sternenwelt ihr gehöre, aber sie solle ja keine wilden Kartoffeln ausstechen. Eines Tages tut sie es doch, und dort wo die Kartoffel war, entsteht ein Loch. Durch dieses Loch kann sie die Welt darunter sehen, sogar ihr Heimatdorf. Die junge Frau bekommt Heimweh und beschliesst, zurück zu kehren..... Aber das Seil reicht nicht bis zur Erde und sie fällt. Der Aufprall tötet sie, aber das Kind wird geboren. Dieses wird nun durch eine Amme aufgezogen. Der Name des Jungen ist Gefallener Stern. Eines Tages heiratet er die Tochter des Häuptlings. Sie gebärt einen Sohn. Kurz danach steigt er mit einem Freund auf einen Hügel. Er sagt diesem, dass er nun nach Hause gehen werde. Gefallener Stern legt sich nieder und stirbt. Sein Geist erhebt sich als Licht in die Sternenwelt.

³⁴ übersetzt von Simatra Hirsiger

³⁵ Für die Nordamerikanischen Indianer der nördlichen Prärie hatte die Pfeife eine viel grössere kulturelle Bedeutung. Die Pfeife ist die wichtigste Kommunikationsform zwischen den geistlichen Kräften und den Menschen. Sie glauben, dass Gebete während des Rauchens mit Rauch zum Grossen Geist getragen werden.

Vertragsschliessungen häufig auch Bestandteil. Für die *Natives* galten bzw. gelten diese Verträge auch deswegen noch heute als absolut.

Durch die Befassung mit der Kultur der *Lakota*, aber auch mit den Rahmenbedingungen beider Schulen, kristallisieren sich einige Grundbegriffe heraus, welche für die weitere Arbeit an der Fragestellung von Bedeutung sind. Dazu gehören Alkoholismus allgemein, Verhaltensstörungen generell und im Speziellen *ADHS*, *FAS* und *Bullying*. In den nächsten Kapiteln werden diese Begriffe erörtert. Auf die Erarbeitung von Alkoholismus grundsätzlich wird verzichtet, da dieses Grundwissen unter dem Gesichtspunkt der Allgemeinbildung vorausgesetzt wird.

8. Verhaltensstörungen im Allgemeinen - behavior disorders in general

An beiden Schulen sind Kinder mit Verhaltensstörungen immer wieder ein Thema – an der South Elementary noch verstärkt durch die Folgen des Alkoholismus, zudem beschäftigt sich die Fragestellung sehr explizit mit Themen und Formen von Verhaltensstörungen und die Autorin arbeitet in der Integration von Kindern mit Verhaltensstörungen. Aus diesen Gründen richtet sie einen besonderen Fokus auf diesen Aspekt der pädagogischen Arbeit als Schulische Heilpädagogin.

8.1. Begrifflichkeit – concept

Warum Verhaltensstörungen und nicht Verhaltensauffälligkeiten? Wo gibt es Unterschiede? Es wird mit sehr vielen Begrifflichkeiten und Definitionen gearbeitet. In dieser Arbeit konzentriert man sich auf ein begrenztes Verständnis der Auffälligkeiten und Störungen. Dieses Verständnis wird im Folgenden erklärt und beschrieben.

Myschker erwähnt zwei Begriffe, die momentan in der Wissenschaft am häufigsten verwendet werden: Verhaltensauffälligkeit bzw. Verhaltensstörung. Er distanziert sich davon, den Begriff Verhaltensauffälligkeit in seinen Ausführungen zu verwenden, da jeder Mensch zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise auffälliges Verhalten zeigt. Nicht alle Kinder mit beeinträchtigenden Schwierigkeiten sind in ihrem Verhalten auffällig (ängstliche Kinder als Beispiel) bzw. nicht alle Kinder mit auffälligem Verhalten sind in ihrer Entwicklung negativ beeinträchtigt (zum Beispiel hochbegabte Kinder). Myschker bevorzugt aus diesen Gründen den Begriff Verhaltensstörung. Er verweist aber darauf, dass damit nur Verhalten gemeint ist, welches den Menschen negativ beeinträchtigt und über längere Zeit in unterschiedlichen Situationen unkontrollierbar auftritt. Gleichzeitig hat der Begriff Störung auch die Bedeutung, dass diese behebbar ist.

Wichtig zu erwähnen ist, dass sich jeder Mensch ständig irgendwie verhält. Sein Verhalten ist immer in Relation zu einer Norm. Und nur mit dieser Norm im Hintergrund kann entschieden werden, ob ein Verhalten störend oder tolerierbar ist. Diese Normen unterscheiden sich beispielsweise je nach Kultur. Aus diesem Grund versteht Myschker unter Verhalten die Gesamtheit aller menschlichen Aktivitäten, welche im Wechselspiel zwischen Organismus und Umwelt generiert werden und bei einfachen Reaktionen auf Reize beginnen und bis zu willentlichen, komplexen umweltverändernden Handlungen reichen. Dabei ist Verhalten entweder adaptiv (adäquate Wahrnehmung, Verarbeitung, Aktivierung führt zu optimaler Umweltbewältigung) oder maladaptiv (dysfunktionale Kognitionen führen zu

unangemessenen, unvorteilhaften und sozial unverträglichen Lebensbewältigungen) (vgl. Myschker, 2005, S. 42 – 45).

Durch diese Überlegungen kommt Myschker (2005) zu folgender Definition:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (S. 45)

Die obigen Überlegungen und Differenzierungen überzeugen die Autorin. So wird sie sich an den Begriff Verhaltensstörung halten. Zudem wird beispielsweise auch in der *ICD-10* dieser Begriff verwendet.

8.2. Klassifikation - classification

Wie werden Verhaltensstörungen überhaupt klassifiziert? Kann man diese so klipp und klar in Kriterien einordnen?

Zur Klassifikation werden in der Wissenschaft heute zwei grössere Klassifikationssysteme beigezogen: Zum einen das *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)* der American Psychiatric Association (*APA*), zum Anderen die *International Classification of Diseases (ICD-10)* der World Health Organization (*WHO*). In Mitteleuropa ist das *ICD-10* gebräuchlicher. Diese Arbeit befasst sich auch mit dem nordamerikanischen Kontinent, weswegen das *DSM-IV* zur Erklärung ebenfalls beigezogen wird, da dort dieses führend in der Klassifikation psychischer Krankheiten ist. Die *ICD-10* Auszüge im Anhang 22.11 ab S. 94 geben einen Überblick über die Organisation aller Störungen sowie über die Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit.

Fröhlich-Gildhoff und Hartung macht darauf aufmerksam, dass Verhaltensstörungen nicht klar definiert werden können. Sie sind immer abhängig vom Umfeld, vom sozialen, statistischen, idealen und subjektiven Verständnis und Empfinden von Normalität. Man beobachtet Hans und findet, er benähme sich gestört. Dann muss man als professionelle Person immer auch fragen, wann und in welchen Zusammenhängen er sich so benimmt. So werden dann sehr komplexe Gefüge von unterschiedlichen Situationen deutlich, in welchen das Verhalten mitunter sogar verständlich wird oder in einem anderen Licht erscheint. Und je nach dem, in welchem sozialen Kontext sich ein Kind bewegt, gilt es bei der einen Gruppe als normal, bei einer anderen Gruppe, mit demselben Verhalten, bereits als verhaltensgestört. Kriterien, um festzulegen, ob ein bestimmtes Verhalten nun auffällig / gestört ist oder nicht, sind zum Beispiel die Stärke und Anzahl der Symptome, die psychosozialen Beeinträchtigungen, das jeweilige Alter und Geschlecht sowie die Dauer des Auftretens (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 15 – 31). Verhaltensstörungen haben eine riesige Vielzahl von Erscheinungsformen, die wiederum individuell unterschiedliche Erscheinungsbilder zeigen. Heute unterscheidet man im Allgemeinen zwei gegensätzliche Gruppen: Die eine Gruppe zeigt externalisierende Symptome (nach aussen gerichtet: Aggressivität, Hyperaktivität, Konzentrationsmangel, Wutanfälle). Solche Kinder fallen auf, sie stören die Umwelt. Zu beeinflussen sind sie nicht unbedingt leicht, Hilfsstellen sind höchstens durch die Offensichtlichkeit schneller aktiviert. Demgegenüber steht die Gruppe der internalisierenden Symptome (Ängstlichkeit, Gehemmtheit, psychosomatische Störungen). Solche Kinder fallen auf den ersten Blick zwar nicht auf, sind darum von aussen sehr schwierig zu verbessern, aber sie sind nicht weniger

gefährdet (vgl. Myschker, 2005, S. 47 – 60). Als dritte Gruppe bezeichnet man gemischtes Verhalten, zum Beispiel soziale Probleme, zwanghaftes Verhalten oder Aufmerksamkeitsprobleme. Diese können ihren Anfang sowohl offen oder verdeckt haben und sich dann in den anderen Pol hin bewegen.

Die folgende Grafik verdeutlicht diese Unterschiede:

Tabelle 1: Internalisierende, externalisierende und gemischte Auffälligkeiten

Kategorie	Anzeichen
Internalisierende Auffälligkeiten	Sozialer Rückzug Körperliche Beschwerden Ängstlichkeit / Depression
Externalisierende Auffälligkeiten	Dissoziales Verhalten Aggressives Verhalten
Gemischte Auffälligkeiten	Soziale Probleme Schizoid / zwanghaft Aufmerksamkeitsprobleme

(vgl. Petermann et al.; zitiert nach Fröhlich–Gildhoff & Hartung, 2007, S. 27, 28). vereinfacht dargestellt

Auch Ettrich und Ettrich unterscheiden diese zwei Arten von Verhaltensstörungen. Ganz wichtig ist diesen beiden Autoren, dass es nicht darum geht, wer sich jeweils vom Verhalten des Kindes wie stark gestört fühlt, sondern wieweit sich das Kind mit seinem Verhalten selber stört. Das *DSM-IV* nennt dazu, dass Verhaltensstörungen anhaltend sein müssen sowie gegen gesellschaftliche Regeln verstossen müssen (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 47 – 49). Die beiden Autoren ordnen die externalisierenden Verhaltensstörungen folgendermassen (vgl. Ettrich & Ettrich, 2006, S. 51):

Abbildung 2: Externalisierendes Verhalten

Diese Grafik macht ersichtlich, dass externalisierendes Verhalten unterteilt werden kann in absichtliches und unabsichtliches Verhalten. Je nach dem ist die Motivation anders, und in der Folge können unterschiedliche Lösungsansätze wirkungsvoller sein. Unter das unbeabsichtigte Verhalten fällt zum Beispiel *ADHS*. Das spezifische Verhalten ist meist nach aussen sichtbar, also offen und kann

aggressives Verhalten, Trotzverhalten oder aber auch delinquentes Verhalten auslösen. Das Verhalten ist von mehreren Faktoren (Elternhaus, Bezugspersonen, Erfolgserlebnisse, Resilienzfördernde Faktoren) abhängig. Aggressiv-dissoziales Verhalten gilt als absichtliches Verhalten. Dies kann sowohl offen, als auch verdeckt, also für Aussenstehende nicht sichtbar, sein - je nach Konsequenzen. Solches Verhalten kann in Substanzmissbrauch oder delinquentem Verhalten resultieren, wiederum je nach beeinflussenden Faktoren. Die Wechselwirkungen sind vielfältig. So kann beispielsweise *ADHS*-typisches Verhalten auch absichtliche Tendenzen erhalten, je nach Umfeld und persönlichen Voraussetzungen und Zielen.

Myschker erwähnt, dass, basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen, heute ca. 15 – 20% aller Kinder im Laufe ihrer Entwicklung länger oder kürzer unter starken Verhaltensproblemen leiden. Solche Symptome sind also fast zu erwarten. Allerdings gilt dies nur, wenn das Verhalten einzeln, nicht übermässig oft und nicht gravierend beeinträchtigend ist sowie eine Behandlung nicht notwendig macht (vgl. Myschker, 2005, S. 47 – 60).

Myschker bringt auch eine andere Verhaltensstörung zur Sprache: jene des *Bullying*. Dabei handelt es sich um eine soziogene Entwicklungsstörung, wodurch aber die Täter (in ihrer Extremform) selber auch massiv in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden können (vgl. Myschker, 2005, S. 47 – 60). Jedoch gilt zu bedenken, dass *Bullying* in der Psychologie nicht als Krankheit betrachtet wird. *Bullying* entsteht und entwickelt sich in sozialem Kontext und ist deswegen nicht im *DSM-IV* oder der *ICD-10* zu finden.

8.3. Ursachen - causes

Die Ursachen von Verhaltensstörungen sind vielfältig. Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht die ganze Bandbreite im Detail beschrieben werden. Also wird ein grober Überblick geboten. In der Beschreibung einzelner Verhaltensstörung wird dann genauer auf spezifische Ursachen eingegangen.

Verhaltensstörungen basieren immer auf mehreren Ursachen, die sich gegenseitig beeinflussen. Die Bedingungen sind einerseits beim Kind selber zu finden, bei seinen Anlagen oder auch seinem Bestreben nach Selbstbestimmung. Hinzu kommen die individuellen Verarbeitungsmuster, die lernbiografisch bedingten Eigenheiten. Beim Umfeld spielen einerseits die grösseren und kleineren sozialen Systeme eine Rolle (also Familie mit dem grössten Einfluss, aber auch Schule und Kindergarten, die Peergruppe und Verwandtschaft usw.) Nicht zu unterschätzen im Ganzen sind die Medien in all ihren Formen, die ein Kind ebenfalls prägen. Dabei entstehen Verhaltensstörungen in ihrer kompletten Ausführung nicht von heute auf morgen. Sie entwickeln sich. In ihrer Anfangsphase sind sie relativ plastisch, also beeinflussbar. In einer zweiten Phase dann formen sich maladaptive Verhaltensweisen aus, und erst in einer dritten Phase kommt es zur Gewohnheit. Dies im Auge zu haben ist besonders in der Pädagogik von grosser Wichtigkeit, da man als Pädagoge eine Störung im Prinzip schon in ihrer Anfangsphase erkennen sollte/könnte, um zu einem frühen Zeitpunkt bereits helfend und verändernd einzuwirken und eine weitere Ausformung zu vermeiden. Ebenso wichtig zu wissen ist, dass verschiedene Ursachen gleiche Erscheinungsformen haben können, aber gleiche Ursachen auch sehr unterschiedliche Erscheinungsformen. Es gibt keine lineare Verbindung und somit auch keine Rezepte (vgl. Myschker, 2005, S. 81 - 82).

Fröhlich-Gildhoff und Hartung (2007) erwähnen als Basis, dass ein enges „Zusammenwirken biologischer, sozialer und innerpsychischer/-psychologischer Faktoren bei der seelischen und körperlichen Entwicklung von Menschen allgemein – und der Entwicklung von seelischen Störungen und Verhaltensauffälligkeiten im Besonderen“ (S.33) besteht. Es geht also um das Bewusstsein, dass ein Zusammenspiel vieler Faktoren besteht. Verhaltensstörungen gelten dabei als *eine* mögliche Entwicklungsvariante.

Die Säuglingsforschung hat gezeigt, dass es bereits vor der Geburt zum Aufbau von strukturierten neuronalen Netzwerken durch Erfahrungen kommt. Nach der Geburt kann das Kleinkind bereits eine hochdifferenzierte präverbale Kommunikation einleiten, aufrechterhalten oder darauf einwirken. Zudem besitzen Säuglinge ein hohes Mass an Energie in Form einer Grundtendenz zu wachsen, sowohl im psychischen, körperlichen oder geistigen Sinne. Dies alles zeigt, dass ein Kind im Grunde die Tendenz hat, sich die Welt zu erobern, sie zu meistern und Mängel zu kompensieren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 36 - 37). Verhaltensstörungen können also als Resultat dieser Anpassung und Bewältigung betrachtet werden.

Fröhlich-Gildhoff und Hartung (2007) stellen ein bio-psycho-soziales Modell zur Entstehung von Verhaltensstörungen vor (S.39 - 40):

Abbildung 3: Bio - Psycho - Soziales Modell zur Entstehung von Verhaltensstörungen

Dieses Modell zeigt, wie sich biologische Ausgangsbedingungen, die frühkindlichen Beziehungserfahrungen und die individuelle Selbststruktur beeinflussen. Hinzu kommen situationsbedingte Risiko- und Schutzfaktoren. Diese beeinflussen wiederum, wie altersspezifische Entwicklungsaufgaben und individuelle Stress-/ Belastungsfaktoren bewältigt werden. Die Bewältigung selber resultiert dann entweder adäquat, internalisierend oder externalisierend. Diese an sich hat wiederum Rückwirkungen auf das Selbstkonzept und die Risiko- und Schutzfaktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 39). Das Ganze ist also ein System von Wechselwirkungen. Das Zusammenspiel der risikoerhöhenden und –mildernden Faktoren macht die Grafik im Anhang 22.12 auf S. 96 deutlich.

Als risikoerhöhende Faktoren bzw. Belastungen werden unter anderem folgende Bedingungen betrachtet:

- Kindbezogenen Geburtskomplikationen, Erkrankungen als Säugling, neuropsychologische Defizite, sehr niedriges Aktivitätsniveau, genetische Faktoren, Wahrnehmungsdefizite oder Defizite in der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung.
- Umgebungsbezogen chronische Armut, Wohngegend mit einer hohen Kriminalitätsrate, elterliche Trennung oder Scheidung, Alkohol-, Drogenmissbrauch der Eltern, niedriges Bildungsniveau der Eltern, allein erziehender Elternteil, ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern oder Verlust eines Geschwisters.

Ein einzelner Faktor bedeutet nicht unbedingt eine Entwicklungsgefährdung. Doch das Risiko steigt, je mehr Faktoren zusammentreffen.

Als risikomildernde Faktoren bzw. Ressourcen werden betrachtet:

- Im Bereich des Kindes positive Temperamenteigenschaften, intellektuelle Fähigkeiten oder eine Anstrengungsbereitschaft.
- Im Bereich der Umgebung mindestens eine stabile Bezugsperson, autoritativer Erziehungsstil, Zusammenhalt in der Familie, konstruktive Kommunikation, altersangemessene Verpflichtungen des Kindes, hohes Bildungsniveau der Eltern oder eine harmonische Paarbeziehung der Eltern.
- Speziell in den Schulen klare, transparente und konsistente Regeln/Strukturen, wertschätzendes Klima, positive Verstärkung der Leistungen sowie positive Peerkontakte (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 21 - 29).

Weiss man um alle diese Einflussfaktoren, drängt sich der Gedanke auf, dass man als Einzelperson wohl sehr wenig beim Kind selber bewirken kann. Aber man kann gewisse Begleitfaktoren sehr wohl lenken, vor allem als Mutter oder Vater – im Sinne einer *Mobilewirkung* (bewegt man das eine Ende, kommt das ganze System in Bewegung). Allerdings geschehen gewisse negative Dinge im Leben ohne dass man sie verhindern könnte. Wichtig dann ist der eigene Umgang mit der veränderten Situation/Krise und die damit zusammenhängende Vorbildwirkung auf das Kind.

Beispiele von Entwicklungsaufgaben bezogen auf Kindheit und Adoleszenz zeigt die folgende Tabelle (Schmidtchen; zitiert nach Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 56):

Tabelle 2: Entwicklungsaufgaben

Stadium	Aufgaben
Säuglingsalter 0 – 2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau von physiologischen Regulationsfertigkeiten • Erwerb von Bindungskompetenzen • Ausbau von Denk-, Problemlösungskompetenzen
Kindheit 3 – 4 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau von spielerischen Verarbeitungskompetenzen • Erwerb von sprachlichen Kompetenzen
Vorschulalter 5 – 6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von Kompetenzen mit Altergenossen und Bezugspersonen
Schulalter 7 – 12 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von schulspezifischen Kompetenzen • Erwerb von Gruppenkompetenzen
Pubertät 13 – 15 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von freundschaftlichen Beziehungskompetenzen • Erwerb von sexuellen Kompetenzen
Adoleszenz 16 – 18 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von Kompetenzen zur Berufsfindung • Erwerb von Kompetenzen zur Identitätsfindung • Loslösung von Eltern

Diese Entwicklungsaufgaben resultieren jeweils aus biologischen Faktoren, gesellschaftlichen Vorgaben, Zielen und Erwartungen sowie individuellen Zielsetzungen. Je nach Voraussetzungen und Konfliktfähigkeit werden diese Aufgaben positiv oder negativ bewältigt. Wurde eine Aufgabe erfolgreich gemeistert, bedeutet das aber nicht, dass die nächste Aufgabe ebenfalls positiv bewältigt werden wird. Es fällt dabei auf, dass Kind A eine Aufgabe in kürzester Zeit meistert, Kind B hingegen mehrere Jahre benötigt.

Alle diese Faktoren und Entwicklungsaufgaben wirken auf ein Kind und können Verhaltensstörungen begünstigen, oder - im Falle der risikomildernden Faktoren - eine solche abschwächen bzw. sogar verhindern.

Betrachtet man diese möglichen Ursachen von Verhaltensstörungen im Allgemeinen, so sieht man, dass mehrere risikoerhöhende Bedingungen gegeben sind, wächst man in einem Reservat auf. Da ist zum einen die Armut, die Problematik der Alkoholsucht und weiterer Drogen, viele Kinder wachsen in zerrissenen Familien auf, die Kultur der *Lakota* ist heute für viele Menschen zu wenig deutlich präsent bzw. wird von vielen verweigert. Sie kann so keinen stabilen Boden, keine Orientierung bieten. In vielen Familien fehlt es an starken Persönlichkeiten, die als Vorbilder wirken. Hinzu kommt der Umstand, dass gesunde Ernährung im Reservat mehr Kreativität braucht: Viele Gemüse- und Früchtearten beispielsweise sind sehr teuer und so für Familien, die mit Sozialhilfe überleben, nur selten erschwinglich. Umso mehr werden Menschen mit positivem Lebenslauf in der Gemeinde geachtet. An der Schule lebt man den Kindern Würde vor, ältere Kulturträger engagieren sich in Projekten für Kinder und Jugendliche. Dem Einfallsreichtum ist in diesem Zusammenhang keine Grenze gesetzt. Dies alles bedeutet für ein Kind, dass es eine grosse eigene, psychische Stärke bereits mitbringen muss. Diese Tatsachen können mit ein Grund sein, warum es so viele Kinder mit *ADHS* gibt bzw. warum *Bullying* so häufig vorkommt.

Ganz deutlich erkennbar ist, dass Verhaltensstörungen äusserst komplexe Ursachen haben und auch nur im Zusammenspiel damit gelöst werden können. Zudem entwickeln sie sich, und dem entsprechend gibt es durchaus Handlungsansätze. In den kommenden Kapiteln werden Verhaltensstörungen behandelt, welche für diese Arbeit und die Beantwortung der Fragestellungen wichtig sind. Die eine Verhaltensstörung ist *ADHS*. Diese wird in den nächsten Kapiteln eingehend betrachtet.

8.4. ADHS - ADHD

ADHS als eine spezielle Form einer Verhaltensstörungen ist relevant zur Beantwortung der Fragestellung, es ist sogar Bestandteil der Frage. So wird nun intensiv auf dieses Thema eingegangen.

Für **ADHS** gibt es zahlreiche Definitionen und Ursachenerklärungen. Diese reichen von einer rein durch genetische Voraussetzungen bis zur nur sozial verursachten Erkrankung. Im Folgenden wird beschrieben, welches Verständnis dieser Arbeit zu Grunde liegt.

Es zeigt sich im Umgang mit **ADHS**, dass man eine entsprechende Diagnose auch kritisch betrachten muss, da eine klare Abgrenzung gegenüber anderen Störungen oder Entwicklungsbeeinträchtigungen nur schwer möglich ist. Sie hängt vom Verständnis der Umwelt des Kindes sowie des Arztes ab. Eine Rolle spielt auch die Kultur, in welcher das Kind aufwächst. Zudem stellt sich die Frage, ab wann ein bestimmtes Verhalten nicht mehr angemessen für die jeweilige Entwicklungsphase ist?

8.4.1. Klassifikation - classification

Wichtig bei der Diagnose ist, dass die Symptome über einen längeren Zeitraum auffallen müssen, sie müssen für die momentane Entwicklungsphase ausserordentlich sein, in mehreren Situationen auftreten und das soziale Umfeld sowie die intellektuelle Leistungsfähigkeit wesentlich beeinflussen. Zudem müssen bei einer Diagnose weitere Störungen des Sozialverhaltens oder tiefgreifende Entwicklungsstörungen unbedingt ausgeschlossen werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 121).

Gemäss der **ICD-10** gilt **ADHS** als hyperkinetische Störung. Sie wird folgendermassen definiert:

Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen frühen Beginn, meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen, und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen; Hinzu kommt eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende Aktivität. Verschiedene andere Auffälligkeiten können zusätzlich vorliegen. Hyperkinetische Kinder sind oft achtlos und impulsiv, neigen zu Unfällen und werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Ihre Beziehung zu Erwachsenen ist oft von einer Distanzstörung und einem Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhaltung geprägt. Bei anderen Kindern sind sie unbeliebt und können isoliert sein. Beeinträchtigung kognitiver Funktionen ist häufig, spezifische Verzögerungen der motorischen und sprachlichen Entwicklung kommen überproportional oft vor. Sekundäre Komplikationen sind dissoziales Verhalten und niedriges Selbstwertgefühl. (**WHO**, 2011)

Gemäss **DSM-IV** gelten folgende Diagnosekriterien für ein **ADHS**: Mindestens 6 Anzeichen müssen sichtbar sein, welche Unaufmerksamkeit zeigen (dazu gehören Konzentrationsmangel, Arbeiten können nicht beendet werden, Organisationsschwierigkeiten, Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit). Weiter müssen mindestens 6 Anzeichen zutreffen, die auf eine Hyperaktivität und Impulsivität schliessen lassen (dazu gehören unter anderem Unruhe, Rastlosigkeit, mangelnde Kontrolle der Motorik & Kraft, unterbrechen anderer). Um als **ADHS** zu gelten, müssen gewisse Symptome bereits vor dem 7. Altersjahr erscheinen, in mehreren Situationen auftreten und andere Krankheiten müssen ausgeschlossen werden (vgl. Behave Net, 2011). Die genauen **DSM-IV** – Kriterien finden sich im Anhang 22.13 auf S. 97.

Lehmkuhl bietet die folgende Darstellung, um **ADHS** in den beiden Diagnoseverfahren **ICD-10** und **DSM-IV** aufzuzeigen (Lehmkuhl; zitiert nach Döpfner et al., 2000):

Abbildung 4: *ADHS*–Diagnose nach *ICD-10* und *DSM-IV*

Wichtig zu beachten im Umgang mit dem *DSM-IV* ist, dass jeweils die Rede von Abnormalitäten ist. Es stellen sich in diesem Zusammenhang folgende Fragen: In welchem Alter ist welches Verhalten abnormal? In welcher Kultur ist ein bestimmtes Verhalten abnormal? Unter welchen Umständen gilt ein bestimmtes Verhalten als abnormal? Ist ein abnormales Verhalten gleich eine Störung? Diesen Fragen muss man sich bewusst sein, befasst man sich mit der Thematik Verhaltensstörungen und im speziellen *ADHS*.

Vor dem Hintergrund dieser Fragen wurden die **Titelbilder** gewählt. Das eine Bild zeigt den Zappelphilipp, welcher in unserem Kulturraum zum Inbegriff eines Kindes mit *ADHS*–Symptomen wurde.

Das andere Bild ist ein *Native*, abgebildet in einer brenzligen Situation der Büffeljagd. Damit will die Relativierung eines bestimmten Verhaltens in verschiedenen Kulturen angedeutet werden. In einer Jägerkultur ist man vielleicht automatisch sehr energetisch, das Überleben hängt vom Jagdglück ab und Wild findet sich nicht bzw. lässt sich nicht erlegen, wenn man vor sich hin träumt. Genauso hängt das Überleben davon ab, sämtliche Sinne ständig auf Empfang geschaltet zu haben, möglichst früh Gefahren zu erkennen, kleinste äussere Reize wahrzunehmen, sozusagen das Gras wachsen zu hören, was ja in Mitteleuropa ebenfalls ein Sprichwort für *ADHS*-typisches Verhalten ist. Die Bilder sollen durch die Darstellung zweier Gegensätze zum Nachdenken anregen.

Die Gesellschaft Consumer's Union in den USA veröffentlicht zwei Grafiken, welche den Eltern oder Lehrpersonen helfen sollen, zu erkennen, ob die Symptome eher auf ein *ADHS* oder eine andere Krankheit deuten. Im Folgenden werden diese zwei Grafiken vereinfacht abgebildet, beide basierend auf jenen der Consumer's Union (vgl. Consumer's Union, 2010, S. 7 - 8):

Tabelle 3: Symptome des *ADHS* ³⁶

Symptome des ADHS	
<u>Unaufmerksamkeit</u>	<u>Hyperaktivität und Impulsivität</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit auf Details zu lenken • Häufige überstürzte Fehler • Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit in darbietenden oder Spielaktivitäten aufrecht zu erhalten • Schwierigkeiten, zuzuhören, wenn direkt angesprochen • Schwierigkeiten, Aufgaben zu beenden • Schwierigkeiten, Aufgaben zu organisieren • Verliert Dinge, die zur Lösung einer Aufgabe nötig wären • Leicht abgelenkt durch äussere Reize • Leicht gelangweilt • Vergesslich • Tendenz zum Tagträumen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zappelt mit Händen oder Füßen oder windet sich im Stuhl • Verlässt den Stuhl in Situationen, wenn Sitzen bleiben erwartet würde • Übermässiges umher rennen • Schwierigkeiten, sich auf stille Art zu beschäftigen • Übermässiges oder impulsives Reden • Ruft Antworten, bevor die Frage fertig gestellt wurde • Schwierigkeiten, zu warten, bis er/ sie an der Reihe ist • Leicht wütend • Niedrige Stresstoleranz

Weitere Störungen mit ähnlichen Symptomen werden in einer zweiten Tabelle aufgelistet:

³⁶ übersetzt von Simatra Hirsiger

Tabelle 4: Komorbiditäten von ADHS und weiteren Krankheiten ³⁷

Ist es ADHS oder eine andere Krankheit?		
<u>Depression</u>	<u>Angststörung</u>	<u>Manisch – depressive Störung</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Gefühle des Unglücklichseins, der Hoffnungslosigkeit, des Pessimismus • Schwaches Selbstwertgefühl, Wertlosigkeit, Schuld • Verlust von Interesse oder Freude an Hobbies, Arbeit, inklusive Sex • Reduzierte Energie, Müdigkeit • Schlaflosigkeit, frühmorgendliches Erwachen oder Verschlafen • Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, erinnern, Entscheidungen zu treffen • Appetitänderungen • Ruhelosigkeit, Feindseligkeiten • Fühlt sich ängstlich, niedrige Stresstoleranz • Wiederkehrende Gedanken an den Tod oder Selbstmord • Unerklärliche körperliche Symptome oder Schmerzen, welche nicht auf Behandlungen reagieren 	<ul style="list-style-type: none"> • Übermässige Sorgen • Gefühle von Panik, Angst • Kaum fähig, zu ruhen, Ruhelosigkeit, hyperwachsam • Schwache Aufmerksamkeit • Ermüdet leicht, schläft schlecht • Niedrige Stresstoleranz • Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren 	<p>Während der manischen Phase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grossartigkeit • Hohe Energieressourcen • Übertriebene Freude • Hyperaktivität • Sich jagende Gedanken • Aggressives Verhalten • Gesteigertes Erzählbedürfnis • Reduziertes Schlafbedürfnis • Leicht abgelenkt • Schwache Fähigkeit, sich zu konzentrieren <p>Während der depressiven Phase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gleiche Symptome wie in der ersten Spalte

Vor allem die zweite Tabelle macht deutlich, dass gewisse Symptome nicht nur auf ein **ADHS** zurückzuführen sind, sondern auch auf eine Depression, Angststörung oder manisch–depressive Störung hinweisen können. Es ist äusserst wichtig, sich dessen bewusst zu sein.

Man fragt sich, wie es denn zu den **ADHS**–typischen Verhaltensweisen kommt? Im folgenden Kapitel wird dieser Frage nachgegangen.

8.4.2. Ursachen - causes

Es gibt zahlreiche Literatur, welche sich auf eine bestimmte Hauptursache von **ADHS** beschränkt. Hier wird aber versucht, die Ursachen in einem möglichst breiten Spektrum zu betrachten. Zur Erklärung gibt es deutliche Unterschiede zwischen der biologisch–medizinischen Sichtweise, welche vor allem genetische und neurologische Faktoren betrachtet, und der psychodynamischen–psychotherapeutischen Sicht, welche frühe psycho–soziale Erlebnisse als Ursache betrachtet. Ganz klar ist aber, dass **ADHS** durch ein Zusammen- und Wechselwirken von biologischen und sozialen Faktoren entsteht. Somit wird hier ein Model von Lehmkuhl zur Erklärung beigezogen, welches diesen breiten Blickwinkel als Basis hat. Nach ihm geht **ADHS** sowohl auf biologische als auch psychosoziale Faktoren zurück. Voraussetzung sind biologische Faktoren (neurologische Entwicklungsverzögerungen, unzureichende sensomotorische Kontrolle, verminderte Aktivierung des Frontalkortex sowie unter anderem frontale Volumenverminderungen). All diese Faktoren erhöhen aber nur die Vulnerabilität für ein **ADHS**, sie

³⁷ übersetzt von Simatra Hirsiger

bedeuten nicht automatisch die Auslösung dessen. Kommen psychosoziale Risikofaktoren hinzu (negative Interaktionen mit Bezugspersonen, unvollständige Familien, psychische Störungen der Mutter, eine hohe Wohndichte oder negative Eltern–Kind–Interaktionen), dann steigt das Risiko eines Ausbruchs des *ADHS* (vgl. Lehmkuhl, 2004, S. 16 - 20). Das folgende Modell adaptiert nach Lehmkuhl (2004) zeigt die Entstehung einer Aufmerksamkeitsstörung aus diesem Blickwinkel (S. 21):

Abbildung 5: Ursachen von *ADHS*

In diesem Blickwinkel betrachtet ist **ADHS** eine Bewältigungsstrategie auf verschiedenste Faktoren (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 125). In der biologischen Sichtweise entstehen dabei zwei Teufelskreise, die im Folgenden veranschaulicht werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 128 - 129):

Abbildung 6: ADHS - Teufelskreise

So betrachtet kommen die Kinder mit einer sensibleren Wahrnehmung zur Welt. Ihre Wahrnehmungszentren im Hirn werden durch die gesteigerten Reize mehr stimuliert und dementsprechend bilden sich Nervenverbindungen im Gehirn. Das Gehirn wird noch sensibler auf äussere Reize. Dies führt dazu, dass das Kind eine innere Unruhe zeigt, es ist unkonzentriert, weil das Hirn sozusagen mit Reizen überladen wird. Dies hat zur Folge (nun sind wir im 2. Teufelskreis), dass das Kind Schwierigkeiten hat, seine Motorik zu kontrollieren oder seine Aufmerksamkeit zielgerichtet zu

lenken, was zu Konflikten mit seinem sozialen Umfeld führt. Das Kind steht durch solche negativen Erfahrungen in sozialen Situationen immer mehr unter Stress, was wiederum eine Aktivierung der Wahrnehmungszentren im Hirn bedeutet. Kritisch anzumerken ist, dass dieser Erklärungsversuch ausser Acht lässt, warum ein Kind sensibler zur Welt kommt. Zudem wird die gezeigte Reaktionskette nicht die einzige Variante sein. Es könnte auch sein, dass das Gehirn bei Übersensibilität das Zuviel an Reizen vermehrt zu *ignorieren* lernt. Es ist anzunehmen, dass bei Kindern sowohl die grafisch gezeigte Kette als auch andere Reaktionsweisen zu finden sind.

Heinemann und Hopf schreiben, dass *ICD-10* und *DSM-IV* klare Kriterien zur Diagnose von *ADHS* fordern. Sie beobachten allerdings, dass die Diagnostik in der Praxis oft zu ungenau und oberflächlich durchgeführt wird, worin sie einen Grund der massiven Zunahme der *ADHS*-Diagnosen sehen. Ein Beispiel: Eine undifferenzierte Bewegungsunruhe über einen längeren Zeitraum kann nicht nur ein *ADHS* sein. Dieses Symptom kann viele Ursachen haben. Für Heinemann und Hopf ist Bewegungsunruhe lediglich ein Reaktionsmuster. Die Frage stellt sich, worauf reagiert wird. Die Ursachen sehen sie in einer sehr grossen Spannweite (prä-, perinatale Schädigungen, Traumata, Störungen von Objektbeziehungen, Bindungsstörungen, Entwicklungsstörungen durch Erziehung, Individuationsstörungen, Sexualisierung oder Aggressivierung). Für sie kann das Verhalten ebenso eine Reaktion auf eine Depression sein, wodurch das Symptom eine Bewältigungsstrategie ist (vgl. Heinemann & Hopf, 2006, S. 18). Es ist also empfehlenswert, das Kind mit seiner Auffälligkeit in einem bio-psycho-sozialen Kontext zu betrachten.

Für Heinemann und Hopf ist es fatal, die Ursachen des *ADHS* nur der Genetik und Biochemie zuzuschreiben (vgl. Heinemann & Hopf, 2006, S. 136). Dies wirkt in ihren Augen wie ein Verleugnungsprozess: „Monokausale Erklärungsversuche erscheinen wissenschaftlich unangreifbar, sind unkompliziert und bieten – ... – einfache, überschaubare Behandlungen an. Sie sind auch darum so populär, weil die Beziehungspersonen scheinbar entlastet werden“ (ebd.). Mehrere Studien bestätigen, dass *ADHS* nicht nur genetische / neurologische Ursachen hat. Ignoriert man in der Behandlung die psychologischen und sozialen Faktoren, wird das Problem nur teilweise gelöst. Diese Einfachheit und Unkompliziertheit lenkt von der Verantwortung der Erziehungspersonen ab und verschleiert die verursachenden Probleme.

Die Autoren Heinemann und Hopf stellen in den letzten Jahren fest, dass die Angst vor kindlichen, auch normalen, weil entwicklungsfördernden Aggressionen bei vielen Eltern zugenommen hat (vgl. Heinemann & Hopf, 2006, S. 140). Allerdings sehen sich viele Eltern der Frage ausgesetzt, welche Aggressionen ihrer Kinder sie tolerieren sollen bzw. wann sie diese bremsen oder ablehnen sollen.

Betrachtet man die Ursachen der *ADHS* im bio-psycho-sozialen Kontext, dann fallen gewisse Risikofaktoren auf, welche im Reservat vorhanden sind. Beispielsweise die Armut, welche auch auf die Ernährungsweise ihren Einfluss hat. Weiter könnte es sein, dass viele Kinder durch Drogensucht ihrer Eltern genetisch gewisse Nachteile erworben haben. Genauso kann eine Drogensucht das Zusammenleben in den Familien negativ beeinflussen, bis hin zu Missbrauchserlebnissen und diversen Traumata. Allerdings gibt es diese Begleitumstände auch anderswo. Hier in der Schweiz kennt man solche Verhältnisse ebenfalls, in Einsiedeln jedoch nicht so gehäuft. Es wäre eine spannende Forschungsfrage, ob *alle* Kinder, welche in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, ein *ADHS* zeigen, oder ob unter Umständen entsprechende Symptome durch andere (psychische) Krankheiten verursacht werden. Mit diesem Gedanken kommt man auf eine weitere Frage: Könnte es sein, dass gewisse Kinder,

welche im Kinderheim eine **ADHS**-Diagnose haben, eine komorbide weitere Krankheit hätten, verursacht oder bestärkt durch ihre Geschichte?

Befasst man sich vertieft mit den Ursachen des **ADHS**, entdeckt man diverse Interessenkonflikte. Sieht man die Ursachen beispielsweise nur im neurologischen System, lässt sich damit pharmazeutisch Geld verdienen. Auf diese Konflikte wird im Kapitel 8.4.4 über Methylphenidate ab S. 42 näher eingegangen, da darin mögliche Antworten auf die Fragestellung zu finden sein könnten. Der Autorin ist eine systemische Sichtweise wichtig, weswegen sie im nächsten Kapitel darauf bezogen diverse Lösungsansätze darbietet.

8.4.3. Ideen für den Umgang – coping strategies

Die Konfrontation mit Kindern mit **ADHS** hinterlässt viele Fragezeichen. Der Umgang mit solchen Kindern stellt hohe pädagogische, menschliche und strukturelle Herausforderungen und Ansprüche. Es gibt Autoren, die auf die vielen Fragen Antworten liefern. Diese Antworten sollen einfach wiedergegeben werden. Es wird kein Anspruch auf Praktikabilität gestellt. Dies wird dadurch begründet, dass jedes Kind anders ist. Eine Lösung, welche beim einen Kind funktioniert, muss nicht gezwungenermaßen beim anderen Kind auch funktionieren. Man muss in der individuellen Situation immer wieder ausprobieren. So ist es hilfreich, ein breites Ideenspektrum zur Hand zu haben. In diesem Kapitel werden einige Ideen vorgestellt.

LeFever, Arcona und Antonuccio schlagen verschiedene Schritte vor, um dem Problem **ADHS** zu begegnen: Bevor man irgendeine Behandlung startet, soll das **ADHS** den **DSM-IV** – Kriterien folgend strikte und klar diagnostiziert werden. Erhält ein Kind dem entsprechend die Diagnose **ADHS**, empfehlen sie zusätzlich zu medikamentöser Behandlung ein Verhaltenstraining für das Kind. Dieses Verhaltenstraining sollte unbedingt, auch nach Schuleintritt, Priorität haben, da dieses sehr viel weniger Nebenwirkungen zeigt als eine medikamentöse Behandlung. Erst, wenn das Kind, trotz Verhaltenstraining, auch während sechs Monaten keine positiven Fortschritte macht, soll eine medikamentöse Behandlung in Betracht gezogen werden. Und dies wiederum nur unter strenger ärztlicher Kontrolle³⁸ (vgl. LeFever, Arcona & Antonuccio, 2003, S. 57).

Im Bereich der sozialen Faktoren nennen Fröhlich-Gildhoff und Hartung als wichtig, dass die Bezugspersonen eine unterstützende Passung bieten. Ungeordnete, chaotische oder verwahrlosende Verhältnisse können symptomverstärkend wirken. Die Kinder benötigen Regelmässigkeit, Bindungssicherheit und Klarheit, um sich optimal entwickeln zu können. Die Autoren empfehlen zur Unterstützung von Kindern mit **ADHS** eine multimodale Therapie und Pädagogik. Als wesentlich empfehlen sie die Strukturierung des Alltags, Bindungssicherheit und den Aufbau von Selbstregulationsfähigkeiten. Sie nennen ganz klar, dass eine medikamentöse Behandlung erst angezeigt ist, sofern die psychotherapeutischen Massnahmen nicht greifen oder eine starke Krise droht. Ihrer Ansicht nach kann eine vorübergehende medikamentöse Behandlung die Selbststeuerung verbessern, so dass die Integration in die Lebenszusammenhänge gewahrt bleibt oder wiederhergestellt werden kann (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Hartung, 2007, S. 130 - 135). So gesehen können Medikamente helfen, eine sehr angespannte Situation zu entspannen.

³⁸ übersetzt von Simatra Hirsiger

Das **CHADD** empfiehlt, möglichst früh einem Verdacht auf ein **ADHS** nachzugehen. Je früher die Diagnose und das Wissen, umso eher können Ressourcen aktiviert werden, um das Kind zu unterstützen. Man soll dabei keine Zeit und Energie damit verschwenden, sich selber Vorwürfe zu machen. Heute ist bestätigt, dass **ADHS** teilweise seine Ursachen in der Neurologie hat oder vererbt wird. Nichtsdestotrotz können ein chaotisches Zuhause oder negative Erziehungspraktiken die Symptome verstärken (vgl. National Resource Center on AD/HD, 2004). Gerade deswegen ist ein frühes Wissen und in der Folge die Anpassung der Erziehung wesentlich. Oft brauchen die Eltern dabei Unterstützung und Begleitung, weswegen entsprechende Strukturen und Stellen zu fördern sind.

Die Autoren der Consumer's Union schlagen den Betroffenen gewisse Strategien vor, um mit dem **ADHS** umzugehen:

- Kannst du dich nicht an eine Anweisung erinnern, frage deinen Lehrer, diese zu wiederholen. Rate nicht einfach.
- Unterteile umfangreiche Aufgaben in kleine Schritte und belohne dich regelmässig, wenn du einen Schritt erfüllt hast.
- Mache eine Liste mit allen Dingen, die du an einem Tag zu erledigen hast und bilde dann eine Reihenfolge. Streiche laufend durch, wenn du etwas erledigt hast.
- Arbeite in einer ruhigen Umgebung.
- Mache eine Sache auf einmal.
- Mache kurze, regelmässige Pausen.
- Trage einen Notizblock mit dir und schreibe gleich auf, was du nicht vergessen darfst.
- Ordne gleiches mit gleichem. Musik CDs haben einen Platz, Videos einen anderen.
- Kreiere Routine. Steh immer etwa zur gleichen Zeit auf und gehe auch immer etwa zur gleichen Zeit zu Bett.
- Treibe Sport, ernähre dich ausgewogen und versuche, genügend zu schlafen³⁹ (vgl. Consumer's Union, 2010, S. 10).

Im Umgang mit **ADHS** wird immer wieder von diversen Medikamenten gesprochen, welche neurologisch wirken. Im folgenden Kapitel wird dieser Lösungsansatz mit Schwerpunkt Methylphenidate betrachtet.

8.4.4. Methylphenidate

Sowohl in den USA als auch in der Schweiz befinden sich zur Behandlung von **ADHS** verschiedenste Medikamente auf dem Markt. Die Anwendung und Indikation wie auch deren Zusammensetzung wird sehr rege und kontrovers diskutiert. Zur Vollständigkeit der Schilderungen zu **ADHS** gehört darum auch ein Blick auf diese Diskussion, umso mehr wenn mögliche Antworten auf die Fragestellung in diesem Thema liegen könnten.

Es sind grundsätzlich diverse Medikamente für die Behandlung von **ADHS** auf dem Markt. Sie lassen sich in drei Klassen unterteilen: Stimulanzien, Antidepressiva und Blutdruckmedikamente.

Die Stimulanzien bestehen aus Methylphenidaten (Ritalin, Concerta) oder Amphetaminen (Adderall). Diese *baden* das Gehirn in einem Cocktail aus Dopaminen, Serotoninen und anderen Chemikalien, welche die Hirnaktivität bestimmter Bereiche fördern.

³⁹ übersetzt von Simatra Hirsiger

Heinemann und Hopf (2006) beschreiben die Wirkungsweise von Ritalin wie folgt: "Ritalin ist ein Methylphenidat und gehört zu den Amphetamin – Derivaten. Seine Wirkung beruht auf der Erhöhung der Konzentration von Dopamin und Noradrenalin im synaptischen Spalt" (S. 145). Kurzzeitig werden positive Wirkungen auf die Motorik, das Sozialverhalten und die Kognition beschrieben. Wegen der zahlreichen Nebenwirkungen (Blutdruckanstieg, Appetitlosigkeit, eingeschränkter Grössenwachstum, Stimmungslabilität, Kopfschmerzen, Schlafstörungen) und einer Suchtgefahr betrachten die Autoren eine Langzeittherapie nur unter strenger Überwachung als empfehlenswert (vgl. Heinemann & Hopf, 2006, S. 145).

Antidepressiva (Wellbutrin) halten einen bestimmten Serotonin- oder Norepinephrin - Level, sind aber weniger effektiv bei **ADHS**. Zudem haben sie gefährlichere Nebenwirkungen.

Die dritte Gruppe sind Blutdruckmedikamente. Auch diese erhalten in erster Linie einen bestimmten Level Norepinephrin. Sie sind speziell wirkungsvoll bei Kindern mit **ADHS** und Angststörungen⁴⁰ (vgl. Novak, 2001, S. 63).

LeFever et al. (2003) statuieren, dass „the 700% increase in psycho stimulant use occurred in the 1990ies justifies concern about potential over diagnosis and inappropriate treatment of child behavior problems“⁴¹ (S. 49). „Over the last three decades the rate of drug treatment for behavior problems has increased exponentially culminating in the prescription of **ADHD** drug treatment for at least 5 to 6 million American children annually“⁴² (ebd.). Betrachtet man die Situation aus dieser Perspektive, stösst man auf die Frage, ob wirklich so viele Kinder ein echtes **ADHS** haben bzw. warum diese Krankheit in den letzten Jahren so markant anstieg?

Given that the definition of **ADHD** is based on statistical rarity, only a limited number of children can qualify as having the disorder. ... The **ADHD** prevalence estimate was set at 3 % to 5%, which restricts the disorder to those children whose **ADHD** – related behavioral characteristics are approximately two standard deviations away from the mean. The problematic behavior must also be persistent, pervasive, impairing and not attributable to other conditions or factors. Consistent with this logic, some pediatric and behavioral experts argue that **ADHD** may affect as few as 1% to 3% of children.⁴³ (LeFever et al., 2003, S. 50)

In der Praxis zeigt sich, dass nicht bei allen Kindern, welche **ADHS**-Symptome zeigen oder die entsprechende Diagnose erhalten, eine medikamentöse Behandlung angezeigt ist. Die Zahlen widersprechen dieser Sichtweise jedoch. Ist das Umfeld dermassen überfordert mit **ADHS**-typischem Verhalten? In den USA und in der Schweiz finden sich unzählige Institutionen, Homepages und Vereine, die sich gänzlich dem Thema **ADHS** annehmen und Handlungsansätze, neben Medikamenten, bieten.

We agree with others ... that the overuse of psychotropic medications is a stopgap measure that is tantamount to placing the problem exclusively *in the child* rather than addressing the more complex

⁴⁰ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁴¹ Der 700%ige Anstieg im Gebrauch von Psychostimulanzien, welcher in den 1990er Jahren zu beobachten war, gerechtfertigt die Sorge über eine potentielle Überdiagnose und unpassende Behandlung von Kindern mit Verhaltensproblemen.

⁴² Während den letzten drei Jahrzehnten stieg die Rate für medikamentöse Behandlungen von Verhaltensproblemen exponentiell an und hat seinen Höhepunkt in der Verabreichung von Medikamenten zur Behandlung von **ADHS** an mindestens 5 bis 6 Millionen amerikanische Kinder jährlich.

⁴³ Geht man davon aus, dass die Definition von **ADHS** von einer statistischen Rarität ausgeht, dann können nur wenige Kinder mit einem **ADHS** diagnostiziert werden. ... Die Bewertung der Prävalenz wurde bei 3 – 5% gesetzt. Somit wird die Krankheit nur jenen Kindern zugeschrieben, deren typische Verhaltensweisen sich zwei Standardabweichungen vom Mittel bewegen. Das problematische Verhalten muss anhaltend, unverbesserlich und nicht von anderen Bedingungen abhängig sein. Folgt man dieser Logik, argumentieren einige Wissenschaftler, beeinträchtigt **ADHS** nur 1 - 3% aller Kinder.

issue of working to adapt the child and environment to each other. When it appears to be cost effective and efficient to *fix* the child through use of medication, society is unwilling to expend resources to design more development-enhancing environments that are responsive to the needs of behaviorally demanding children. ⁴⁴ (LeFever et al., 2003, S. 56)

Wie Drüe bemerkt, erleben Eltern nach der Einführung der *MPH*-Therapie erstmals, dass ihr Kind so etwas wie normales Verhalten zeigt. Vieles ist zum ersten Mal möglich: Bessere Aufmerksamkeit, grösserer Lernerfolg, ein normales Familienklima. Aber *MPH* sind nur fähig, die Spitzen von schwerem *ADHS*-Verhalten zu brechen. Nichtsdestotrotz kann immer wieder beobachtet werden, dass die Kinder durch die Einnahme zu ganz anderen Persönlichkeiten werden. Insofern können *MPH* den Boden bereiten, um Gelerntes besser wiederzugeben, durch Willensanstrengung endlich Erfolg zu haben, Aggressionen besser kontrollieren zu können usw. (vgl. Drüe, 2007, S. 181 – 185). Ein Medikament kann also eine erste Hilfe sein, um den negativen Kreislauf in der Familie und/oder der Schule zu stoppen. Die Beteiligten erhalten Raum, um endlich durchatmen und sich entspannen zu können. Die Lösung darf aber nie nur durch die Einnahme des Medikamentes zustande gebracht werden. Es gehört immer auch mindestens eine Verhaltenstherapie oder Familienberatung dazu.

In der Diskussion taucht die Frage auf, ob *ADHS* mit der Ernährung zusammenhängt. Man weiss aus der Forschung, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Knochenkrankheit Rachitis massiv anstieg. Gleichzeitig fand auch eine Industrialisierung statt. Die Menschen waren seltener am Sonnenlicht, die Erkrankten zeigten einen Vitamin D-Mangel. Man begann also in der Lebensmittelindustrie, Vitamin D bestimmten Lebensmitteln hinzuzufügen (z. B. Milch). Statt die Gesellschaft zu ändern, änderte man breitflächig die Ernährung. Man weiss, dass in Zusammenhang mit *ADHS* und Methylphenidaten die Erforschung der Ursachen in der Ernährung sehr tief gehalten wird. Zu hoch sind die Einnahmen durch Ritalin und Co. Hingegen wenn man die Ernährung breitflächig ändern würde, würde dies Kosten verursachen.

Ein weiterer Aspekt ist die kulturelle Veränderung der *Native Americans*. Bis vor hundert Jahren war es nicht Teil ihres Alltags, stundenlang still zu sitzen und seine Konzentration über einen längeren Zeitraum hoch zu behalten. Der Alltag war von Bewegung und Abwechslung geprägt. Innerhalb von 100 Jahren hat sich dies bei den *Native Americans* gedreht. Die Weissen haben diese Entwicklung ebenfalls durchlaufen, aber in einem viel längeren Zeitraum und um ca. 1700 – 1800. Es ist also schon etwas länger her, die Hirnfunktionen konnten sich an die geänderten Lebensumstände anpassen.

Hinzu kommt auch die veränderte Gesellschaftsstruktur, die geänderten Lebensbedingungen und Erwartungen an Kinder. Man hat heute allgemein weniger Zeit und Ressourcen frei, um Krisen / Krankheiten auszuhalten und durchzustehen. Der Griff zu Psychopharmaka als Lösung ist relativ günstig und einfach. Aber wie gesagt: Das richtige Medikament in der passenden Dosis kann im ersten Moment eine Situation enorm entlasten und die Beteiligten erleichtern.

Es zeigt sich, dass in der ganzen Thematik grosse wirtschaftliche Interessen diverser Gruppen (Pharmaindustrie, Psychiater, usw.) hineinspielen. Im Internet finden sich in diesem Zusammenhang

⁴⁴ Wir sind uns mit anderen einig, ... dass der übermässige Konsum von psychotropen Medikamenten es sehr einfach macht, das Problem beim Kind alleine zu platzieren, anstatt sich der komplexen Herausforderung zu stellen, das Kind und sein Umfeld einander anzupassen. Sobald es effizient und günstig erscheint, das Kind mittels Medikamenten zu fixieren, ist die Gesellschaft nicht bereit, Ressourcen freizumachen, um entwicklungsfördernde Umfelder zu gestalten, welche den Bedürfnissen von Kindern mit herausforderndem Verhalten entsprechen.

zahlreiche Dokumentationen / Artikel. Es kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob Methylphenidate Wundermittel oder Gift sind, zu verwoben und komplex sind die Interessen. Dies bedeutet für den Konsumenten, individuell die Vor- und Nachteile abwägen zu müssen, sich Zeit zu nehmen und Mut zu unkonventionellen Lösungen zu haben.

Neben **ADHS** und der damit verbundenen Diskussion spielt auch das Fetale Alkoholsyndrom in Zusammenhang mit der Situation im Reservat eine wichtige Rolle. Dieser Aspekt wird in den kommenden Kapiteln vertieft betrachtet.

8.5. Fetales Alkoholsyndrom - Fetal Alcohol Spectrum Disorder

Im Todd County ist Alkoholismus ein grosses Problem. Viele Kinder wachsen in Familien auf, deren Eltern beide alkoholsüchtig sind. Es gibt Kinder, die durch diese Sucht gar nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern leben, und es gibt Kinder, die am eigenen Körper die Folgen des Alkoholismus zu spüren bekommen.

An der South Elementary, verursacht durch den Alkoholismus, hat ein grosser Teil der Schülerschaft ein Fetales Alkoholsyndrom (**FAS**). Für die Lehrpersonen ist **FAS** sehr präsent, man weiss darüber Bescheid, verstärkt durch die vorhandenen Homepages und Organisationen, die sich diesem Thema widmen. Demgegenüber steht Einsiedeln, wo dieses Thema meist nur unter Fachpersonen bekannt ist. Trotzdem fallen vereinzelt Kinder mit **FAS** auf - bei genauem Hinschauen. Es ist aus diesen Gründen sinnvoll, diese Thematik eingehend zu beleuchten.

8.5.1. Klassifikation - classification

Wie wird **FAS** überhaupt klassifiziert? Woran erkennt man, ob ein Kind ein **FAS** hat? Wie grenzt man ab? Diese Fragen soll dieses Kapitel beantworten.

Die Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2004) beschreibt **FAS** folgendermassen:

“Fetal alcohol spectrum disorder is an umbrella term describing the range of effects that can occur in an individual whose mother drank alcohol during pregnancy. These effects may include physical, mental, behavioral, and/or learning disabilities with possible lifelong implications”⁴⁵ (S. 1).

Engel erwähnt, dass bei 80% der Kinder mit **FAS** keine äusseren körperlichen Auffälligkeiten bestehen⁴⁶ (vgl. Engel, 2008, S. 1).

O'Malley benutzt folgende Unterscheidungen zur Klassifikation des **FAS**:

Fetales Alkoholsyndrom (**FAS**) oder partielles **FAS**

- A bestätigte mütterliche Alkoholexposition
- B Nachweis von charakteristischen Gesichtsanomalitäten
- C Nachweis einer Wachstumsverzögerung (tiefes Geburtsgewicht, Unproportionalität zwischen Grösse und Gewicht)

⁴⁵ **FAS** ist ein zusammenfassender Begriff, welcher die ganze Bandbreite der Erscheinungen beschreibt, welche bei Menschen auftreten können, deren Mütter während der Schwangerschaft Alkohol tranken. Diese Erscheinungsformen können körperliche und/oder mentale Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten und/oder Lernschwierigkeiten beinhalten.

⁴⁶ übersetzt von Simatra Hirsiger

- D Nachweis von neurologischen Entwicklungsstörungen (Hirnstrukturabnormalitäten, neuropsychologische Abnormalitäten, fein- und grobmotorische Auffälligkeiten / Störungen, Sinnesabnormalitäten)

Alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörungen (*ARND*)

- A bestätigte mütterliche Alkoholexposition
B Keine charakteristischen Gesichtsanomalitäten
C Keine oder nur minime Wachstumsverzögerung
D Nachweis von neurologischen Entwicklungsstörungen

(hinzu kommen beim *ARND* zusätzlich noch Nachweise eines auffälligen / gestörten Verhaltens, kognitive oder sprachliche Abnormalitäten, welche nicht mit dem allgemeinen Entwicklungsstand übereinstimmen und sich nicht durch das Umfeld allein erklären lassen)

⁴⁷ (vgl. O'Malley, 2007, S. 18-19).

Essentiell ist also die Bestätigung einer pränatalen Alkoholexposition durch die Mutter. Ohne diese Tatsache können die auftretenden Symptome andere Ursachen haben. Was kann getan werden, wenn diese Bestätigung fehlt? In Kanada sind Tests in der Probephase, mit denen man nach der Geburt den Alkoholgehalt im Blut eines Neugeborenen messen kann (vgl. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 2010, <http://www.cadth.ca/index.php/en/hta/reports-publications/health-technology-update>). Doch für die Arbeit im Alltag muss man es oft bei einem Verdacht belassen. Es kommt vor, dass eine Mutter im Prinzip genau wissen, dass ihr Kind ein *FAS* hat, nach aussen jedoch verheimlicht, dass sie zuviel Alkohol trank während der Schwangerschaft. Diese Geheimhaltung ist ihre (begründete, teils nachvollziehbare) Entscheidung, welche man akzeptieren muss.

Thus the essence of understanding patients with *FASD* is to appreciate that they are not just the children of alcoholics or adult children of alcoholics, where many of the behaviors and psychiatric disorders are learned and reflective of the chaotic and/or abusive home-rearing environment. The *FASD* population of patients is presenting clinical features related to the teratogenic effect of alcohol on the developing brain, irrespective of the home-rearing environment. ⁴⁸ (O'Malley, 2007, S. 2)

Dies bedeutet, dass viele typische Verhaltensstörungen vom Kind erlernt wurden als Bewältigungsstrategie und so sekundär auf *FAS* zurückgehen.

MRI haben gezeigt, dass *FAS* vermehrt Schäden in der Grosshirnrinde, dem Gehirnbalken, den Basalganglien, dem Hippocampus und dem Kleinhirn verursacht. Generell stellt man eine Reduktion des Hirnvolumens fest ⁴⁹ (vgl. Coupland, 2001, S. 9). Im Anhang 22.14 ab S. 98 findet sich ein Überblick über die einzelnen aufgezählten Hirnregionen und deren Funktionen.

FAS zeigt sich in einer komplexen Lernstörungen, welche mehrere Bereich betrifft: Dazu gehören das Arbeitsgedächtnis, die Aufmerksamkeit, Impulsivität, das Lernen, interpersonale Beziehungen, soziale Fähigkeiten und die Sprachentwicklung. Es ist zudem wichtig, sich vor Augen zu halten, dass 70 – 75%

⁴⁷ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁴⁸ Die Basis des Verständnisses von Kindern mit *FAS* ist es, zu beachten, dass sie nicht bloss die (erwachsenen) Kinder von Alkoholsüchtigen sind. Unter diesem Umstand sind viele Verhaltensweisen und psychischen Störungen gelernt und ein Spiegel des chaotischen Umfeldes. Die Patienten mit *FAS* zeigen klinische Faktoren, welche mit den Auswirkungen von Alkohol auf das sich entwickelnde Gehirn zu tun haben. In diesem Bereich hat das Zuhause keinen Einfluss.

⁴⁹ übersetzt von Simatra Hirsiger

der Patienten geistig nicht zurückgeblieben sind. Die Entwicklungsbehinderung zeigt sich meist in einem normalen IQ ⁵⁰ (vgl. O'Malley, 2007, S. 5).

Bereits wurde die wichtigste Ursache, Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, erwähnt, da sie Bestandteil einer sicheren Diagnose ist. Im nächsten Kapitel wird nun dessen Wirkung vertieft betrachtet.

8.5.2. Ursachen - causes

Wie wird **FAS** verursacht? Die Antworten auf diese Frage liefern auch gleich Lösungsansätze, um **FAS** zu verhindern.

Die Auswirkungen von pränataler Alkoholexposition basieren grundsätzlich auf der Alkoholdosis, dem Zeitpunkt der Exposition sowie medizinischen Faktoren, welche die Mutter betreffen, so z.B. ihr genereller Ernährungszustand ⁵¹ (vgl. O'Malley, 2007, S. 1-2).

Je nach dem, wie viel und wann die Mutter trank, beeinflusst der Alkohol gerade jene Strukturen im Gehirn, welche in der spezifischen Periode entwickelt werden. Je mehr eine schwangere Frau trinkt, umso mehr Strukturen sind betroffen ⁵² (vgl. Coupland, o. J., S. 4). Dies zeigt auch eindrücklich die folgende Grafik ⁵³ (vgl. FASlink Fetal Alcohol Disorders Society, o.J., www.acbr.com/fas/Graphics/teratogens.jpg, 2011):

Tabelle 5: Beeinträchtigung des Fötus durch Alkohol

		Alter des Embryos (in Wochen)						Fötale Periode (in Wochen)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	20 - 36	38	
Periode der Zellteilung		Herz, Zentrales Nervensystem	Herz, Augen, Extremitäten	Ohren, Zähne	Gaumen	Gaumen, Ohren, äussere Genitalien		äussere Genitalien, Gehirn	Gehirn			
		Zentrales Nervensystem										
		Herz										
			obere Extremitäten									
			Augen									
			untere Extremitäten									
							Zähne					
							Gaumen					
							äussere Genitalien					
				Ohren								
Vorgeburtlicher Tod	grösste vorgeburtliche Anomalien (rot)						Funktionale Defekte und kleinere vorgeburtliche Anomalien (gelb)					

Bei hohem Alkoholkonsum in der frühen Schwangerschaft ist die Entwicklung des Gehirns am meisten beeinträchtigt. Bei hohem Alkoholkonsum in der späten Schwangerschaft hingegen ist immer mehr die Verhaltensentwicklung, basierend auf neurologischen Entwicklungsdefiziten, betroffen.

Zobel schreibt in seinem Buch „Kinder aus alkoholbelasteten Familien“, dass viele Schwangere einerseits aus Unkenntnis über die Schwangerschaft, andererseits aus Unkenntnis über die genauen Folgen des Alkoholkonsums, auch während der Schwangerschaft Alkohol konsumieren. Während des pränatalen

⁵⁰ übersetzt von Simatra Hirsiger
⁵¹ übersetzt von Simatra Hirsiger
⁵² übersetzt von Simatra Hirsiger
⁵³ übersetzt von Simatra Hirsiger

Stadiums erfahren die Kinder etwa gleich viel Alkoholgehalt wie die Mutter, da der Alkohol die Plazenta ungehindert passieren kann. Die fruchtschädigende, toxische Wirkung führt dann dazu, dass man beim Kind spezifische Fehlbildungen im Gesicht und an verschiedenen Organen feststellen kann. Das Gehirn ist dabei am stärksten betroffen, da es während der Schwangerschaft das grösste und empfindlichste Organ ist (vgl. Zobel, 2000, S. 57 – 60). Am häufigsten kann man folgende Fehlbildungen beobachten: Minderwuchs, Untergewicht, Wachstumsverzögerungen (auch postnatal), *Mikrozephalie*, Haaraufstrich im Nacken, verkürzter Nasenrücken, schmale Oberlippe, flaches *Philtrum*, Zahnanomalien, fliehendes Kinn, hoher Gaumen, tief ansetzende Ohren, *Astigmatismus*, Herzfehler, Bindegewebsschwäche, geistige Entwicklungsverzögerung, Sprachstörungen, Hörstörungen, Ess-/ Schluckstörungen, verminderte Schmerzempfindlichkeit, feinmotorische Dysfunktion, Hyperaktivität, Distanzlosigkeit und erhöhte Risikobereitschaft (vgl. Löser; zitiert nach Zobel, 2000, S. 62).

Gehirnabbildende Verfahren haben die Kartografisierung des Gehirns ermöglicht. Somit werden Auswirkungen des Alkohols im Gehirn sichtbar, selbst bei Menschen, die äusserlich keine Anzeichen eines *FAS* zeigen. Ganz deutlich sichtbar ist zum Beispiel *Mikrozephalie*. Zudem scheint der Gehirnbalken jener Gehirnbereich zu sein, der am meisten vom Alkohol betroffen ist. Auch die Basalganglien, welche für das Arbeitsgedächtnis und die ausführenden Funktionen zuständig sind, sind betroffen. Das Kleinhirn kann kleiner sein, und auch der Hippocampus ist in seinem Wachstum verkleinert⁵⁴ (vgl. O'Malley, 2007, S. 4-5).

Betrachtet man das Kinderheim oder die South Elementary, so ist erkennbar, dass die Eltern sehr vieler Kinder alkoholsüchtig waren/sind. Es kann sehr gut möglich sein, dass einzelne Kinder ein *FAS* haben und Symptome zeigen, welche mit *ADHS* verwechselt werden. Allerdings ist das Bewusstsein über *FAS* an der South Elementary sehr gross, genauso sind auch die Fachpersonen im Kinderheim diesbezüglich geschult. Dieses Fachwissen sollte das Risiko einer (unabsichtlichen) Fehldiagnose vermindern.

Kennt man die Ursachen und Symptome / Erscheinungsbilder des *FAS*, wird einem bewusst, dass es theoretisch sehr einfach ist, diese Störung zu verhindern: Während der Schwangerschaft sollte eine Frau keinen Alkohol konsumieren. Doch in der Praxis erweist sich diese einfache Antwort teilweise als sehr anspruchsvoll umzusetzen. Wie konsequent kann sich eine alkoholsüchtige, schwangere Frau vom Alkohol fernhalten? Kommt ein Kind mit *FAS* zur Welt, finden sich in den USA zahlreiche Organisationen, die sich um diese Problematik ganz vielfältig kümmern. Vorgeschlagene Handlungsstrategien werden im nachfolgenden Kapitel betrachtet.

8.5.3. Ideen für den Umgang – coping strategies

Für den Umgang mit Kindern mit *FAS* gibt es diverse Vorschläge und Möglichkeiten. Diese sollen hier beleuchtet werden, um Handlungsansätze zu bieten. Grundsätzlich ist bekannt, dass *FAS* in seiner ganzen Spannweite von Symptomen Auswirkungen auf die Entwicklung der allgemeinen Gesundheit, des Gehirns, die Schulzeit, Stellensuche und das Suchtrisiko hat. Die Vorteile einer frühen Diagnose reichen von Erziehungsberatung, über spezifische Therapien oder Entwicklungsunterstützungen des Kindes bis zur Therapie der Mutter. Damit kann das Risiko der Spätfolgen verkleinert werden⁵⁵ (vgl. Canadian

⁵⁴ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁵⁵ übersetzt von Simatra Hirsiger

Agency for Drugs and Technologies in Health, 2010, <http://www.cadth.ca/index.php/en/hta/reports-publications/health-technology-update>).

Studien zeigen, dass der Bildungsstand und sozioökonomische Faktoren der Mutter wesentliche Faktoren sind, die das aufwachsende Kind beeinflussen. Diese Faktoren spielen eine grosse Rolle in Zusammenhang mit der Erscheinung und der Schwere der Symptome⁵⁶ (vgl. O'Malley, 2007, S. 53).

Gesamtes Umfeld

Generell als wichtig beurteilt LaDue⁵⁷ (ergänzend zur Grafik im Anhang 22.15 auf S. 99, adaptiert nach LaDue, 2004):

Tabelle 6: Strategien *FAS* im gesamten Umfeld

Massnahmen / Handlungsvorschläge
<ul style="list-style-type: none"> • Dem Kind Auswahlmöglichkeiten geben und das Entscheiden üben • Auf das Beibringen von alltäglichen Lebensfähigkeiten fokussieren • Sich vor dem Zubettgehen auf den nächsten Schultag vorbereiten • Dem Kind einige Warnungen geben, bevor eine Aktivität wechselt. Das Kind so auf den Wechsel vorbereiten • Die Hausarbeiten in kleine Einheiten aufteilen. So fühlen sie sich nicht überwältigt • Nicht über bereits etablierte Regeln diskutieren • Beachten und loben, wenn sich das Kind richtig verhält • Intervenieren, bevor ein Verhalten eskaliert • Situationen vermeiden, in welchen das Kind überstimuliert wird • Schnelle und angepasste Identifikation und Diagnose der Beeinträchtigung • Sichere, stabile und strukturierte Zustände • Angemessene Trainings der Lern- und Lebensfähigkeiten • Schulung der Eltern und weiteren Bezugspersonen • Gestaltung von entwicklungsfördernden Umgebungen für das Kind • Klare, konkrete Sprache sowie klare, unmittelbare, konkrete Konsequenzen für erwünschtes / unerwünschtes Verhalten • Erziehung zur Selbständigkeit • Unterstützung der Resilienzfördernden Faktoren <p>Am Wichtigsten im Umgang mit solchen Kindern ist Liebe und Konstanz</p>

Das Centers for Disease Control and Prevention empfiehlt neben chirurgischen Eingriffen oder medikamentöser Unterstützung auch Verhaltenstherapie und/oder Erziehungsberatung⁵⁸ (vgl. Centers for Disease Control and Prevention, 2011, S. 1 – 5).

O'Malley (2007) macht in diesem Zusammenhang auf einen wichtigen Aspekt aufmerksam: „As these children and adolescents are brain-injured and have a disturbance in brain neurophysiology ... their response to standard psycho stimulant medication can be quite unpredictable“⁵⁹ (S. 52).

Atypische Reaktionen auf solche Medikamente können Intoleranz, Hypersensitivität, paradoxe Reaktionen oder das Erscheinen einer primären psychiatrischen Familienstörung sein⁶⁰ (vgl. O'Malley, 2007, S. 55).

⁵⁶ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁵⁷ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁵⁸ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁵⁹ Da die Kinder und Jugendlichen eine Gehirnverletzung haben und eine Störung in der Neurophysiologie zeigen ... kann ihre Reaktion auf reguläre Psychostimulanzien sehr unvorhersehbar sein.

⁶⁰ übersetzt von Simatra Hirsiger

Schule

Evensen & Lutke (1997, S. 1 – 2) empfehlen acht magische Schlüssel für den Umgang mit Kindern mit **FAS**⁶¹:

Tabelle 7: Acht magische Schlüssel

Stichwort	Empfehlung
Konkret	Schüler mit FAS lernen gut, wenn ihre Eltern und Erzieher mit ihnen in einer konkreten Sprache sprechen. Brauchen sie also keine Wörter mit doppelter Bedeutung oder Sprichwörter.
Konsistenz	Schüler mit FAS lernen am besten in einem Umfeld, welches selten ändert.
Repetition	Schüler mit FAS haben chronisch Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. Soll etwas in das Langzeitgedächtnis, dann muss es schlicht immer und immer wieder repetiert werden.
Routine	Stabile Routinen, welche nicht von Tag zu Tag ändern, machen es dem Kind leichter, zu wissen, was als nächstes kommt und ihre Ängste zu senken.
Einfachheit	Halten sie es kurz und bündig. Kinder mit FAS sind leicht überstimuliert. Dadurch ist ein einfaches Umfeld die beste Basis für gutes Lernen.
Spezifisch	Sagen sie exakt, was sie meinen. Sagen sie Schritt für Schritt, was zu tun ist, entwickeln sie mit dem Schüler angemessene Gewohnheiten.
Struktur	Sie ist der Leim. Ein Kind mit FAS lernt erfolgreich, weil seine Welt ihm eine Struktur bietet, die ihm eine stabile Grundlage ist.
Supervision	Wegen ihrer kognitiven Herausforderungen haben Kinder mit einem FAS eine natürliche Naivität. Sie brauchen Reflexion, um sich angemessene Handlungs- und Verhaltensmuster anzugewöhnen.
Wenn eine Situation verwirrend ist und die Interventionen nicht wirken, dann stoppen sie die Handlung beobachten sie hören sie sorgfältig zu, um herauszufinden, wo das Kind stecken geblieben ist. Fragen sie: <i>Was ist mühsam? Was könnte dir helfen?</i>

Die National Organisation on Fetal Alcohol Syndrom (**NOFAS**) in den Vereinigten Staaten hat auf ihrer Homepage ein ganzes Kapitel für Erziehende, so auch für Lehrpersonen. Sie machen dort verschiedene Vorschläge, wie man im Schulbereich den diversen Problemen solcher Kinder begegnen kann: Kinder mit einem **FAS** haben einen gewissen Grad einer Hirnschädigung. Was für sie vor allem schwierig sein kann, sind Entscheidungen treffen, Zeit einteilen, Impulsivität, und die Unterscheidung zwischen Eigenem und Fremdem. Solche Kinder können Informationen oft nicht generalisieren, oder auch nicht von einem Tag auf den nächsten transferieren. Es ist darum wichtig, Augenkontakt zu halten, Aufträge zu wiederholen (durch den Schüler) und kurze Anweisungen zu benutzen. Grosse Menschenmengen, Händchen halten, Umarmungen, gewisse Textilien, Reissverschlüsse und Nähte können ihre Sensibilität erregen. Nun einige Strategien für Lehrer:

⁶¹ übersetzt von Simatra Hirsiger

- Platzieren sie das Kind das ganze Jahr über vorne im Zimmer, das hilft ihm, sich zu fokussieren.
- Ermöglichen sie kurze Pausen.
- Bevor die Glocke zum Schulschluss klingelt, geben sie den Schülern Zeit, um alles bereit zu machen.
- Lassen sie sie nur einen Auftrag auf einmal ausführen. Ist eine Aufgabe neu, machen sie vor, wie die Aufgabe zu lösen ist.
- Häufig fühlt sich ein unabsichtlicher Stoss mit dem Ellbogen für ein Kind mit **FAS** sehr grob an. Es kann dann extrem reagieren. Bestrafung ist nicht immer die beste Antwort, da das Kind nicht versteht, warum es bestraft wird.
- Benutzen sie Visualisierung und handgreifliche Materialien, diese helfen dem Kind, die Inhalte zu begreifen.
- Belohnen und loben sie positives Verhalten unmittelbar ⁶² (vgl. National Organisation on Fetal Alcohol Syndrome, 2011, <http://www.nofas.org/about/k-12Curriculum.htm>).

Man erkennt, dass ein breites Ideenspektrum vorhanden ist.

Gewisse typische Verhaltensweisen des **FAS** haben Ähnlichkeiten mit **ADHS**-typischem Verhalten. Im kommenden Kapitel werden Komorbiditäten und Verwechslungen betrachtet, auch darum, weil Überschneidungen Bestandteil der Antworten auf die Fragestellung sein könnten.

8.6. Vergleich ADHS & Fetales Alkoholsyndrom – comparison ADHD & Fetal Alcohol Spectrum Disorder

Die Befassung mit **ADHS** und **FAS** zeigt eine starke Komorbidität sowie ein grosses Verwechslungsrisiko. Es erscheint elementar, diese Parallelen aufzuzeigen und klarzustellen. Für die Arbeit als Schulische Heilpädagogin ist es wichtig, darüber Bescheid zu wissen und etwaige Komorbiditäten zu erkennen.

Barth zeigt auf, dass eine signifikante Komorbidität zwischen **FAS** und **ADHD** besteht (**ADHD** mit **FAS**: 73.0%, **ADHD** ohne **FAS**: 36.8%). Sie zeigt auf, dass die Gehirngrösse (speziell Parietal- und Frontallappen, Kleinhirn, Gehirnbalken und Basalganglien) reduziert ist. Diese Bedingungen haben Einfluss auf die Aufmerksamkeit, die exekutiven Funktionen, die Sprache, die Fein- und Grobmotorik, die visual-räumlichen Fähigkeiten, das Lernen und das Gedächtnis sowie auf Verhaltens- und emotionale Auffälligkeiten (vgl. Barth, 2008, S. 6 - 10).

Ursprünglich wurde **FAS** als eine medizinische Behinderung mit Erscheinungsformen im Gesicht und **ADHS** aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten klassifiziert. Nichtsdestotrotz gibt es neurologische Gemeinsamkeiten. Kognitive und Verhaltensdefizite fallen bei beiden auf. Dies bedeutet, dass **FAS** und **ADHS** auch komorbid auftreten können ⁶³ (vgl. Coupland, 2001, S.2). Solange man nicht deutlich weiss, ob die Mutter während der Schwangerschaft übermässig Alkohol konsumierte, können **FAS** und **ADHS** nicht eindeutig voneinander unterschieden werden ⁶⁴ (vgl. Coupland, 2001, S.4).

Folgende Gemeinsamkeiten fallen speziell auf: Ablenkbarkeit; Unruhe; Rastlosigkeit; Schwierigkeiten, zu fokussieren; Mühe, sich an Regeln anzupassen; Schwierigkeiten in Mathe und Lesen; Beeinträchtigte Informationsverarbeitung; Mangelndes Verständnis von Ursache – Wirkung; Mangelndes

⁶² übersetzt von Simatra Hirsiger

⁶³ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁶⁴ übersetzt von Simatra Hirsiger

Erinnerungsvermögen; Kurze Aufmerksamkeitsspanne; Schwierigkeiten, Aufgaben zu Ende zu führen; Unterbricht häufig in unpassenden Momenten; Verzögerte Entwicklung der Verhaltenskontrolle; Mühe, Handlungen zu planen; Defizite im abstrakten Denken⁶⁵ (vgl. Coupland, 2001, S.8).

Streissguth and Abel both state that *FASD* has *ADHD* symptoms. By comparing the neurobiological factors, it does appear possible that some individuals diagnosed with *ADHD* may actually be a subgroup of *FASD*, with the *FASD* symptoms being misdiagnosed as *ADHD*. This may explain why some individuals with *ADHD* are only minimally affected by methylphenidate.⁶⁶ (vgl. Coupland, 2001, S.14)

Beim *FAS* ist der Frontalkortex unterentwickelt. Dieser ist bei der Kontrolle unserer Emotionen beteiligt. Die Symptome sind ähnlich zu jenen, die Kinder mit einem *ADHS* zeigen. Im Unterricht entsteht oft die Meinung, das Kind habe ein *ADHS*. Man startet einen Versuch mit Ritalin oder ähnlichen Substanzen. Wirken diese nicht, zeigt dies, dass nicht der Dopaminstoffwechsel im Gehirn betroffen ist und die Ursachen anderswo gesucht werden müssen. Dies kann dann auf ein *FAS* hinweisen.

This is truly where it is seen that *FASD* is the great „masquerader“ as it presents itself in the form of many common psychiatric disorders. The most common ... were *ADHD*, Mood Disorder, Anxiety Disorder, Alcohol or Drug dependence, PDD⁶⁷ and Psychotic Disorder.⁶⁸ (O'Malley, 2007, S. 8)

„Thus, the medication may sometimes increase a patient's impulsivity or aggressiveness and an increase in the dosage may actually worsen the clinical situation rather than alleviating it“⁶⁹ (O'Malley, 2007, S. 57). Für eine Person, welche beruflich mit diesen Krankheiten zu tun hat, ist es also wichtig, über solche Wechselwirkungen zu wissen.

Die *ADHS*-Symptome bei einem Kind mit einem *FAS* können auch hervorgerufen werden durch ein süchtiges ob missbräuchliches Umfeld. In diesem Fall haben die *ADHS*-Symptome schützenden Charakter, sie sind Überlebensstrategien des Kindes⁷⁰ (vgl. O'Malley, 2007, S. 55).

Aus diesen Gründen sollte eine medikamentöse Behandlung der Symptome immer multimodal geschehen. Es könnte ja möglich sein, dass kein *ADHS*, sondern *FAS* als Ursache vorliegt. Idealerweise beinhaltet die Behandlung Sinnesschulung, Sprachtherapie, Sonderschulung, Spieltherapie, Medikation, Elternbildung und eine unterstützende Familientherapie⁷¹ (vgl. O'Malley, 2007, S. 57 - 58).

Weiss man um gewisse ähnlichen Symptome von *ADHS* und *FAS*, so wird deutlich, dass Kinder im Kinderheim ein *FAS* haben könnten, welches dann komorbid mit *ADHS* auftritt, oder es wurde ein *ADHS* diagnostiziert, obwohl ein *FAS* besteht, dies jedoch fehldiagnostiziert wurde.

⁶⁵ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁶⁶ Streissguth und Abel nennen beide, dass Kinder mit *FAS* auch *ADHS* Symptome haben. Vergleicht man die neurobiologischen Faktoren, dann erscheint es möglich, dass gewisse Menschen mit einem *ADHS* diagnostiziert wurden, jedoch zu einer Untergruppe des *FAS* gehören. Die Symptome wurden fehldiagnostiziert. Dies könnte erklären, warum gewisse Menschen mit einem *ADHS* nur schwach auf Methylphenidate reagieren.

⁶⁷ engl.: Pervasive Developmental Disorders (PDD); tief greifende Entwicklungsstörung: Bezieht sich auf eine Gruppe von Entwicklungsstörungen, welche charakterisiert werden durch eine Entwicklungsverzögerung in basalen Funktionen wie Sozialisation und Kommunikation. Zu diesen Störungen gehören unter anderem atypischer Autismus, Autismus oder Asperger Syndrom.

⁶⁸ Und genau hier wird deutlich sichtbar, dass *FAS* ein grosser Maskeradespieler ist. Es zeigt sich selber in einigen bekannten Psychiatrischen Störungen. Am häufigsten sind dies *ADHS*, Stimmungsstörungen, Angststörungen, Alkohol- oder Drogenmissbrauch, PDD und Psychotische Störungen.

⁶⁹ Manchmal kann ein Medikament die Impulsivität oder Aggressivität steigern, und eine Steigerung der Dosis kann die klinische Situation weiter verschlimmern statt sie zu beseitigen.

⁷⁰ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁷¹ übersetzt von Simatra Hirsiger

Durch die Befassung mit der Thematik und im Wissen um die kontroverse Diskussion über Methylphenidate ist es ratsam, in der Behandlung sehr behutsam und reflektiert vorzugehen.

Als anderer Aspekt, welcher an beiden Schulen auffällt, zeigt sich *Bullying*. Dieser Thematik gelten die nächsten Kapitel.

8.7. Bullying

Bullying ist eine weitere Form der Verhaltensauffälligkeiten. Es wird nicht mehr von Störung gesprochen, da Auseinandersetzungen zwischen Kindern zur normalen Entwicklung gehören. Wobei *Bullying* weit mehr als das ist. In diesem Kapitel sollen Antworten geboten werden, worum es bei *Bullying* geht, welche Ursachen man vermutet und welche Handlungsansätze es gibt.

8.7.1. Definition - definition

Was ist überhaupt *Bullying*? Nennt man dies nicht Mobbing? In diesem Kapitel wird erklärt, warum in dieser Arbeit der Begriff *Bullying* verwendet wird, und wie dieser Begriff definiert wird.

Bullying ist eine spezielle Form von Gewalt. Olweus (2006) definiert Schülergewalt im Allgemeinen mit dem folgenden Satz: „Ein Schüler oder eine Schülerin ist Gewalt ausgesetzt ..., wenn er oder sie wiederholt und über eine längere Zeit den negativen Handlungen eines oder mehrerer anderer Schüler oder Schülerinnen ausgesetzt ist“ (S. 22). Dabei erklären sich negative Handlungen so, dass jemand einem anderen Menschen absichtlich eine Verletzung oder Unannehmlichkeit zufügt. Dies kann mit Worten geschehen (drohen, spotten, hänseln, beschimpfen), durch Körperkontakt (schlagen, treten, stossen, kneifen, festhalten) oder aber auch ohne Worte oder Körperkontakt (Fratzenschneiden, schmutzige Gesten, ausschliessen, den Wünschen nicht entgegenkommen). Vom Gewaltbegriff möchte Olweus die Situationen ausschliessen, wenn zwei etwa gleich starke Schüler oder Schülerinnen miteinander kämpfen oder streiten. Dies darum, weil für ihn beim Begriff Gewalt ein Ungleichgewicht bestehen muss (vgl. Olweus, 2006, S. 22 - 23). Scheithauer, Hayer und Petermann beschreiben *Bullying* als „ein spezielles Muster aggressiven Verhaltens.“ Bullying umfasst „negative Handlungen, die wiederholt und über einen längeren Zeitraum von einem oder mehreren Schülern ausgeführt werden, wobei ein Ungleichgewicht in der Stärke zwischen Täter (bully) und Opfer (victim) zu Ungunsten des Opfers bestehen muss“ (Olweus; zitiert nach Scheithauer et al., 2003, S. 17). Es sind also ein Ungleichgewicht und Wiederholungen über einen längeren Zeitraum relevant zur Definition und Abgrenzung.

Scheithauer et al. erachten es als wichtig, den Begriff *Bullying* von gewissen weiteren Verhaltensphänomenen, welche oft synonym zu *Bullying* verwendet werden, abzugrenzen. Dazu gehören Mobbing, Tobspiele oder Necken (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 20). Sie bezeichnen Mobbing als ein „permanentes, zielgerichtetes Belästigen am Arbeitsplatz von Erwachsenen“ (Leymann; zitiert nach Scheithauer et al., 2003, S. 20). Sie wollen sich bewusst vom Begriff Mobbing abgrenzen, obwohl *Bullying* ebenfalls von mehreren Personen ausgehen kann. Ganz klar möchten sich die Autoren abgrenzen von Tobspielen. Dies sind ihrer Ansicht nach raue Spiele, bei welchen etwa gleich starke Kinder ähnliche Verhaltensweisen zeigen können. Sie nennen Studien, die diesen Spielen einen wichtigen entwicklungspsychologischen Stellenwert einräumen, da dabei wichtige soziale Kompetenzen

erworben werden können (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 21). Genauso machen die Autoren einen deutlichen Unterschied zum Necken. Dieses umfasst eher freundschaftlich gemeinte Interaktionen zwischen annähernd Gleichaltrigen. Das Necken spielt bei der Entwicklung von Beziehungen und sozialen Kontakten eine wichtige Rolle. Es ist eine Variante, Zuneigung zu zeigen. Allerdings machen sie darauf aufmerksam, dass die Grenzen zwischen Necken und *Bullying* fließend und abhängig von der Wahrnehmung der Beteiligten sind. Ganz wichtig ist, dass beim freundschaftlichen Necken die verbalen Aussagen von nonverbalen Hinweisen begleitet werden, welche verdeutlichen, dass die Worte freundschaftlich gemeint sind (ebd.).

Es stellt sich nun die Frage, wie es bei Kindern zu *Bullying* – Verhalten kommen kann? Dieser Frage widmet sich das nächste Kapitel.

8.7.2. Risikoerhöhende Bedingungen – risk rising conditions

Welche Bedingungen tragen zur Verstärkung bei oder ermöglichen solches Verhalten? Die Antworten darauf decken zugleich Lösungsansätze auf, um dem Phänomen zu begegnen.

Scheithauer et al. weisen darauf hin, dass *Bullying* nicht von klar abzugrenzenden Ursachen ausgeht. Vielmehr spielen eine Vielzahl von unterschiedlichen Bedingungen eine Rolle. Diese Bedingungen sind aber nicht allesamt unbedingt notwendig, sie summieren sich auch nicht. Deswegen bevorzugen sie den Begriff *risikoerhöhende Bedingungen*, anstelle von Ursachen.

Bei diesen risikoerhöhenden Bedingungen unterscheiden sie zwischen kindbezogenen und umgebungsbezogenen Bedingungen (wie bereits ab S. 30 im Rahmen der Verhaltensstörungen beschrieben). Treten negative kindbezogene Faktoren (Vulnerabilität) auf, so haben diese einen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Kindes. Sie gefährden entweder eine positive Anpassung an Entwicklungsanforderungen oder unterstützen eine abweichende Entwicklung. Dies spielt sowohl für den Bully als auch für das Victim eine Rolle.

Grundsätzlich spielen beim *Bullying* äusserst komplexe Verknüpfungen zwischen den Entstehungs-, Aufrechterhaltungs- und Verlaufsprozessen eine Rolle. Diese Prozesse werden von personenbezogenen Bedingungen, aber auch von familiären, ausserschulischen Bedingungen sowie Bedingungen im schulischen Umfeld getragen und beeinflusst.

Personenbezogene risikoerhöhenden Faktoren für den Bully – Status können Aggressivität, körperliche Stärke, positive, instrumentelle Einstellung zu Gewalt und deren Effektivität, geringe Kooperationsbereitschaft, wenig Empathie und starkes Bedürfnis nach Macht und Kontrolle sein.

Personenbezogene risikoerhöhende Faktoren für den Victim – Status können körperliche Schwäche, Übergewicht, äusserliche Beeinträchtigungen, schlechte Integration in der Gleichaltrigengruppe, Ängstlichkeit, Empfindsamkeit und ein geringes Selbstwertgefühl sein (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 71 - 75). Hat ein Kind beispielsweise Übergewicht, heisst das nicht, dass es zum Victim wird. Es spielt eine Rolle, wie gut ein Kind diesen äusseren Nachteil mit Qualitäten kompensieren kann, so dass es in der Gruppe integriert und respektiert wird. Diese Integration kann dann ein Schutz sein. Es ist wichtig zu bemerken, dass die soziale Gruppe lernen muss, übergewichtige Kinder oder allgemein unterschiedliche Menschen zu tolerieren und zu integrieren. Es braucht also soziale Kompetenzen und Stärken auf beiden Seiten.

Mit diesem Grundwissen können nun im nächsten Kapitel konstruktive Handlungsansätze formuliert werden.

8.7.3. Ideen für den Umgang – coping strategies

Sugai, Horner und Algozzine stellen in ihrem Papier klar, dass Schulen, die erfolgreich gegen *Bullying* und Gewalt vorgehen, formell und im Voraus folgende schützende Eckpunkte aufbauen:

- Ein Curriculum, welches zielgerichtete positive Fähigkeiten fördert / fordert
- Positive soziale Kulturen im Schulzimmer / der ganzen Schule
- Fordernde und motivierende Übungen, welche den schulischen Erfolg aller Schüler maximieren
- Ständiges, positives und aktives Spiegeln und Rückmelden des Schülerverhaltens
- Regelmässige und positive Anerkennung von schulischen und sozialen Fortschritten der Schüler
- Aktiver Einbezug aller Schüler, der Familien, der ganzen Schule und Gemeinde
- Erwachsene, die Vorbilder sind und das erwartete soziale Verhalten vorleben

Die Autoren erinnern daran, dass *Bullying* immer in einem Kontext stattfindet und deswegen auch in dem Kontext betrachtet und behandelt werden sollte. Für sie ist es ganz wichtig bei der Bekämpfung von Gewalt, dass Erwachsene wie auch Schüler instruiert werden darüber, was alles zu *Bullying* gehört, was man vorher und während des *Bullying* tun kann, wie man andere mit einbeziehen kann, gegen *Bullying* etwas zu tun und wie man ein positives Umfeld kreieren kann, welches die Effektivität von *Bullying* reduziert ⁷² (vgl. Sugai, Horner & Algozzine, 2011, S. 2).

Die Schule wird in erster Linie als ein staatlich organisiertes System zur Vermittlung der als relevant erachteten Kulturtechniken und Werthaltungen verstanden. Eine herausragende Rolle spielt dabei die Messung und Bewertung von Leistungen und die damit verbundene institutionell geregelte Zuweisung von sozialen Chancen für den späteren Lebenslauf. Unmittelbar damit verbunden sind Vergleichsprozesse zwischen den Schülern, die sich nicht nur auf die schulischen Leistungen beschränken. Zudem verkörpert aber die Schule jene Sozialisationsinstanz, die neben der intellektuellen Entwicklung auch die gesamte Persönlichkeit der Schüler in fundamentaler Weise beeinflusst und herausbilden soll. (Pekrun; zitiert nach Scheithauer et al., 2003, S. 89)

Dies bedeutet, dass in der Schule schlicht von ihrer Bestimmung her risikoerhöhende Faktoren zusammenkommen, aber gleichzeitig die Erwartung für deren Lösung vorhanden ist. Die Schule ist für Kinder einer jener Orte, an welchem ständig angemessene oder unangemessene Konfliktlösestrategien ausprobiert, verinnerlicht und weitergegeben werden. Soziale Beziehungen werden aufgebaut oder abgebrochen, Grenzen ausgelotst, Rollen ausgehandelt, Identitätsentwürfe erprobt, kommunikative Erfahrungen und Kompetenzen gesammelt. Die Klasse ist dabei eine Art Zwangsgruppierung, der man sich nicht entziehen kann. Insofern gehört *Bullying* zum Schulalltag, Formen davon sind Alltag in jeder Schule (vgl. Scheithauer et al., 2003, S. 90). Die Schule wirkt vom Setting und von ihrer Aufgabe her unterstützend, sowohl bei Risikoförderung als auch Risikominderung. Ganz wichtig deswegen ist ein bewusster Umgang mit den Herausforderungen (Selektion, Kräfteverhältnisse, personelle Änderungen, altersspezifische Entwicklungsaufgaben, Identitätsfindung, Konfliktlösung usw.).

⁷² übersetzt von Simatra Hirsiger

Das OLWEUS – Programm basiert auf drei Stufen:

- Massnahmen auf Schulebene
- Massnahmen auf Klassenebene
- Massnahmen auf der persönlichen Ebene

Im Prinzip ist ein Wrap Around System erkennbar. Es geht darum, das Thema Gewalt im Lehrerteam, bei allen Klassen und bei allen Kindern zu thematisieren. So wird das Thema öffentlich. Alle sind eingeweiht. Es wird dadurch viel schwieriger, dass ein Kind ein anderes im Versteckten schlecht behandeln kann. Das Ziel ist es, bessere Beziehungen zu erreichen und Bedingungen zu schaffen, unter welchen sowohl Opfer als auch Täter anständiger miteinander auskommen und innerhalb der schulischen Umgebung zurechtkommen. Ganz wichtig dabei ist es, das positive Verhalten der Gewalttäter zu verstärken bzw. das negative durch positives Verhalten zu ersetzen (vgl. Olweus, 2006, S. 69 - 71).

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend, welche Massnahmen Olweus auf welcher Ebene vorschlägt. Zu jeder Massnahme hat Olweus konkrete Umsetzungsvorschläge in seinem Buch *Gewalt in der Schule* bereit (vgl. Olweus, 2006, S. 69 - 105).

Tabelle 8: Massnahmen gegen *Bullying*

Problembewusstsein und Betroffensein		
Massnahmen auf der Schulebene	Massnahmen auf Klassenebene	Massnahmen auf der persönlichen Ebene
Fragebogenerhebung Pädagogischer Tag „Gewalt und Gewaltprävention an unserer Schule“ <i>Schulkonferenz „Verabschiedung des Schulprogramms Gewaltprävention“</i> Bessere Aufsicht während der Pause und des Essens Schönerer Schulhof Kontakttelefon Kooperation Lehrkräfte – Eltern LehrerInnengruppen zur Entwicklung des sozialen Milieus an der Schule Arbeitsgruppen der Elternbeiräte	Klassenregeln gegen Gewalt: Klarstellung, Lob, und Strafen Regelmässige Klassengespräche Rollenspiele, Literatur Kooperatives Lernen Gemeinsame positive Klassenaktivitäten Zusammenarbeit Klassenelternbeirat - Lehrkräfte	Ernsthafte Gespräche mit den Gewalttätern und –opfern Ernsthafte Gespräche mit den Eltern beteiligter Schüler <i>Lehrkräfte und Eltern gebrauchen ihre Fantasie / werden pädagogisch kreativ</i> Hilfe von neutralen Schülern Hilfe und Unterstützung von Eltern Diskussionsgruppen für Eltern von Gewalttätern und –opfern Klassen- oder Schulwechsel

Fett gedruckt: Kernbestandteil

kursiv gedruckt: äusserst wünschenswerter Bestandteil

Zusammenziehend ist sichtbar, dass Olweus die Gewalt auf drei Ebenen angeht. Nur in einem Bereich zu arbeiten, zeigt keine genügende Verhaltensänderung. Es ist enorm wichtig, dass alle Personen, die an der Schule beteiligt sind, über *Bullying* informiert werden, und dass ein einheitliches Reaktionsmuster abgesprochen wird. Genauso gilt es, die Eltern und deren Erziehung einzubeziehen. Auf der Klassenebene ist es für Olweus enorm wichtig, das Thema mit den Schülern direkt und offen anzusprechen. Es sollen alternative Verhaltensmuster eingeübt werden, und nicht zuletzt sind positive gemeinsame Aktivitäten wichtig. Es geht darum, dass sich die Kinder angenommen fühlen in der Gruppe, sich als Teil davon fühlen und Verantwortung für die Gruppe übernehmen möchten. Auf der Ebene der

Täter und Opfer ist es wiederum wichtig, das Problem offen anzusprechen, eine positive Grundhaltung zu haben und die Eltern einzubeziehen.

Zusammenfassend wird sichtbar, dass vor allem der offene und offensive Umgang mit der Gewalt wichtig ist – man nimmt ihr so Macht. Weiter sind positive gemeinschaftliche Erlebnisse und eine enge Zusammenarbeit unter allen Beteiligten sehr hilfreich.

9. Gegenüberstellung - comparison

Es folgen die Gegenüberstellungen beider Schulen. Zuerst wird der Umgang mit [ADHS/FAS](#) betrachtet, anschliessend jener mit [Bullying](#). Die Gegenüberstellung gliedert sich in die Darlegung jeder Schule und ihrer jeweiligen Lösungsansätze.

9.1. ADHS / Fetales Alkoholsyndrom – ADHD / Fetal Alcohol Spectrum Disorder

Wie geht man in Einsiedeln mit [ADHS/FAS](#) um, wie an der South Elementary? Das Kapitel bietet einen Überblick über die Strategien beider Schulen.

9.1.1. Schule Einsiedeln – School of Einsiedeln

Im Bezirk Einsiedeln ist es üblich, dass bei Verdacht auf ein [ADHS](#) die jeweilige Klassenlehrperson als erstes das Gespräch mit den Eltern/Erziehungsberechtigten sucht. Sind sich beide Parteien im Verdacht einig, wendet man sich für ein Gespräch an den Schulpsychologischen Dienst, welcher sich ebenfalls in Einsiedeln befindet. Erhärtet sich der Verdacht, wird das Kind an den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD) in Goldau oder Lachen weiter verwiesen. Dort wird eine Abklärung gemäss den Kriterien der Invalidenversicherung ([IV](#)) vorgenommen. Die [IV](#) hat für diese Erkrankung die Bezeichnung Geburtsgebrechen ([GG](#)) [404 GgV](#). Sie bezeichnet als Anerkennungskriterien, wenn vor dem 9. Lebensjahr „Störungen des Verhaltens im Sinne krankhafter Beeinträchtigung der Affektivität oder Kontaktfähigkeit, des Antriebs, des Erfassens – perzeptive, kognitive oder Wahrnehmungsstörungen, der Konzentrationsfähigkeit sowie der Merkfähigkeit ausgewiesen sind. Diese Symptome müssen kumulativ nachgewiesen sein“ (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2011, S. 3).

Die [IV](#) bietet in einem Papier ganz klare Bestimmungen für Verhaltensstörungen. Diese Bestimmungen sind im Anhang 22.16 ab S. 100 wiedergegeben. Sie müssen diagnostiziert werden, um als [GG 404](#) zu gelten.

Um die Teilbereiche der Störungen festzustellen, schlägt die [IV](#) diverse Tests vor. Ein Arzt oder Psychologie muss dann in einem Bericht klar festhalten, dass alle diese Kriterien zutreffen und andere Ursachen / Leiden (Schädel–Hirn–Trauma, Enzephalitis, Verwahrlosung, emotionale/psychische Überforderungen, usw.) ausgeschlossen werden können (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen, 2011, S. 8).

Erst, wenn durch die [IV](#) die Erkrankung anerkannt wurde, werden die Behandlungskosten durch diese übernommen. Vorher bzw. bei nicht anerkennen, sind die Krankenkassen zuständig. Es geht also um finanzielle Folgen. Durch die strengen Kriterien schützt sich die [IV](#) auch vor zu hohen Folgekosten.

In der Folge bieten sich diverse unterstützende Massnahmen an: Psychiatrische Behandlung des Kindes bzw. der Familie, Medikamentöse Therapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychomotorik, Stützunterricht, Integrative schulische Förderung oder Beratung der Eltern. Je nach Fall wird individuell entschieden, welche Massnahmen am ehesten Sinn machen und finanziert werden können.

Nur der KJPD ist im Bereich der Verhaltensstörungen zur Diagnose und Einleitung von medizinisch – therapeutischen Massnahmen berechtigt.

Allgemein im Umgang mit Verhaltensstörungen arbeitet man in Einsiedeln nach dem Papier *Disziplinarmassnahmen der Schulen Einsiedeln*, welches im Anhang 22.17 ab S. 101 abgebildet ist. Summierend stellt man fest, dass ein Verhaltensproblem als erstes zwischen dem Klassenlehrer und dem Schüler zu lösen versucht wird. Ist keine Besserung ersichtlich, werden die Eltern hinzugezogen, bei Nichtbessern weitere Stellen (Schulhausleitung, Schulleitung, Schulsozialarbeit, usw.). Dies kann so weit gehen, dass der Schüler von der Schule verwiesen wird. Allerdings müssen dazu sämtliche vorhergehenden Schritte streng eingehalten und dokumentiert werden.

Es fällt auf, dass im Kanton Schwyz auf dem Papier ganz klare Kriterien gelten, die streng eingehalten und bestätigt werden müssen, um die Diagnose **ADHS** zu fällen. Wie dies in der Praxis gehandhabt wird, lässt sich nicht beurteilen. Es ist aber festzustellen, dass medikamentöse Therapien sehr früh und rasch verschrieben werden. Dies kann diverse Gründe haben: Der Leidensdruck für die Beteiligten ist zu unerträglich; ein Medikament verspricht schnelle, einfache Änderung der Situation; das gesellschaftliche Verlangen nach *normalem* Verhalten verursacht einen hohen Druck auf die Betroffenen.

Wie diese Problematik an der South Elementary gehandhabt wird, zeigt das folgende Kapitel.

9.1.2. South Elementary

Aufgrund von sehr unregelmässigen Kontakten zur South Elementary können die Massnahmen hier nur mittels Beobachtungen und somit relativ oberflächlich beschrieben werden.

Fällt ein Schüler im Klassenzimmer oder während den Pausen / des Mittagessens in seinem Verhalten auf, so versucht die Lehrperson zuerst im Gespräch mit dem Schüler oder durch Zurechtweisungen, das unpassende Verhalten zu korrigieren. Falls diese Massnahmen nicht greifen, wird der Schüler aus der Klasse zum Counselor (Schulberater und –sozialarbeiter) verwiesen. Bei diesem füllt der Schüler ein Papier zur Selbstreflexion aus. Der Schüler muss die Frage schriftlich beantworten, warum er zum Counselor verwiesen wurde. In einem gemeinsamen Gespräch wird dann nach Verhaltensalternativen gesucht. Mit diesen Ratschlägen wird der Schüler meist wieder in die Klasse zurück geschickt. In massiv störenden Fällen bleibt der Schüler für den Rest des Tages beim Counselor. Je nach Schweregrad kontaktiert der Counselor die Eltern des Schülers, um mit ihnen zusammen Lösungen zu finden. Werden auf diesem Weg keine Verbesserungen vollbracht, wendet man sich an die Schulleitung, welche weitergehende Kompetenzen hat (tageweise Wegweisung aus der Schule, usw.). An der South Elementary arbeitet man sowohl im Umgang mit **ADHS/FAS** als auch **Bullying** unter anderem nach den Prinzipien des *Three Tired Model of Behavior Support*. Dieses Modell wird im Kapitel 9.2.2 **Bullying** South Elementary ab S. 61 detailliert beschreiben.

Die University of South Dakota bietet sowohl für Verhaltensauffälligkeiten als auch für das **FAS** einmalige Kurse, regelmässige Treffen oder ein Intensivtraining an. Diese Anlässe finden in wenigen ausgewählten

Ortschaften des Staates statt (Martin, Aberdeen, Sioux Falls, Rapid City) (vgl. University of South Dakota, 2011, S. 1 - 2). Es versteht sich von selbst, dass nicht alle Betroffenen aus entlegenen Gebieten daran teilnehmen können, da diese Anlässe jeweils abends oder ganztags bis spätabends stattfinden.

Man sieht, dass an der South Elementary Verhaltensstörungen im Gespräch mit dem Schüler und falls nötig seinen Eltern zu lösen versucht werden. Betreffend [ADHS](#) fällt auf, dass viele Kinder eine entsprechende Diagnose erhalten, allerdings im schulischen Alltag keine typischen Verhaltensweisen auffallen. Weiter nehmen sehr viele Kinder Methylphenidate zu sich. Sobald ein Kind eine medikamentöse Therapie vorweist, existiert das Problem für die Lehrpersonen nicht mehr. Erschwerend wirkt in diesem Zusammenhang der Umstand, dass bei weitem nicht so viele Therapieangebote bestehen, wie dies in der Schweiz der Fall ist. Oder die Angebote befinden sich mehrere Stunden Autofahrt entfernt, was die Zugänglichkeit ebenfalls erschwert. Es stellt sich weiter die Frage, wie weit die entsprechenden Angebote vom Staat finanziell mitgetragen werden oder die Betroffenen gewählte Therapien selber finanzieren müssen? Grundsätzlich kann man sich auch fragen, in wie hohem Masse Therapien überhaupt sinnvoll sind.

Betreffend [FAS](#) stellt man ein grosses Wissen unter den Lehrpersonen fest. Jeder Lehrer weiss darüber Bescheid und weiss, wie welches Kind davon betroffen ist. Dies resultiert in einer erstaunlichen Gelassenheit gegenüber entsprechenden Symptomen und Verhaltensweisen.

Als weitere Verhaltensauffälligkeit wird nun [Bullying](#) betrachtet.

9.2. Bullying

Das Thema [Bullying](#) bzw. allgemein Schülergewalt ist an beiden Schulen ein Thema und beide Schulen haben Lösungsansätze gefunden. Wie diese aussehen und umgesetzt werden, zeigen die beiden folgenden Kapitel.

9.2.1. Schule Einsiedeln – School of Einsiedeln

Generell ist es in Einsiedeln so, dass über die ganze Schule hinweg, abgesehen von den bereits erwähnten Weisungen *Disziplinarmassnahmen der Schulen Einsiedeln* auf S. 101, kein einheitliches System zum Umgang mit Gewalt oder [Bullying](#) besteht. Jedes Schulhaus behandelt diese Themen autonom. Das eine Schulhaus hält es sehr einfach und unbürokratisch: Jeder Lehrer kümmert sich selbständig um allfällige Probleme, sei dies im Gespräch mit seiner Klasse oder klassenübergreifend mit anderen Lehrpersonen bzw. betroffenen Schülern. In Notfällen wird die Schulsozialarbeiterin anvisiert. An der Oberstufe wuchs über die Jahre der Leidensdruck immer mehr, was das Team dazu bewogen hat, sich nun aktiv und intensiv mit dem Thema zu befassen. Sie sind jetzt intern an einer Lehrerweiterbildung und am Diskutieren / Aushandeln von Grundsätzen und möglichen Strategien. Ein weiteres Schulhaus hat bereits ein System etabliert, ausgehend von einem Input der Kantonalen Schulevaluation. Das Schulhaus hat sich in erster Linie mit dem Thema Gewalt, nicht [Bullying](#) explizit, befasst. Im Rahmen eines informellen Gespräches mit dem Schulhausleiter vom 27. Oktober 2011 hat sich gezeigt, dass das Team als erstes in einer Lehrerweiterbildung die Erscheinungsformen von Gewalt und mögliche Problemlösungsstrategien kennen lernte. Im Anschluss wählte es das Projekt *Chili* des Schweizerischen Roten Kreuzes zur Umsetzung im Schulhaus. Das Chiliprojekt hat den Fokus auf Problem- und

Konfliktlösungsstrategien. Ergänzend dazu hat das Team gemeinsame, teils klassenübergreifende Anlässe fest im Jahresplan installiert. Dazu gehören ein gemeinsamer Schuljahresbeginn und Schuljahresschluss, klare, verständliche Schulhausregeln, mindestens ein Schulhausprojekt pro Jahr, eine Schulhauswanderung, gemeinsame Schulhausdekorationen, Weihnachtsspiele, Theater und Konzerte. Die Absicht hinter all diesen Unternehmungen ist, dass die Schulhausgemeinschaft als Ganzes gefördert und gestärkt werden soll. Die Kinder sollen sich willkommen und aufgehoben fühlen im Schulhaus. Sie sollen sich präsentieren, nicht bloss ein namenloses Gesicht unter vielen sein. Es wird ein positives Klima gestaltet. Bei klassenübergreifenden Projekten wird auch das Gotti-/Göttiprinzip angewendet. Dabei wird jedem 5. / 6. Klässler ein Kindergartenkind zugewiesen, um welches sich diese dann persönlich kümmern.

Die Eltern hat man im Rahmen eines regulären Elternabends über den Beginn des Chiliprojektes informiert, verzichtet aber bewusst auf grössere öffentliche Informationen. Man will keine schlafenden Hunde wecken, da Gewalt in diesem Schulhaus kein drückendes Problem darstellt.

Beim Chiliprogramm für Kinder und Jugendliche geht es darum, dass man lernt, offen mit Konflikten umzugehen. Angesprochen werden Kinder ab Kindergartenalter bis zu Jugendlichen in weiterführenden Schulen bzw. Lehrkräfte oder Aktive in Jugendorganisationen. Bewusst soll das Umfeld der Kinder, deren Eltern und Lehrkräfte, miteinbezogen werden, so dass sich die Wirkung entfalten kann. In regelmässigen Einheiten lernen die Kinder durch spielerische, erlebnispädagogisch orientierte Methoden wie und warum es zu Streit kommen kann; wie man mit Frustration und Wut umgehen kann; Haltungen, Rollen und Muster in Konfliktsituationen kennen; mit Konfliktsituationen konstruktiv umzugehen; deeskalierende Kommunikationsregeln; sich ihrer Eigenverantwortung bewusst zu werden (vgl. Schweizerisches Rotes Kreuz, 2011, <http://www.chili-srk.ch/activities/integration/chili/training/index-de.php>).

Die Schulung der Schüler basiert auf den folgenden Schritten (vgl. Schweizerisches Rotes Kreuz, 2011, <http://www.chili-srk.ch/activities/integration/chili/training/index-de.php>):

Tabelle 9: Chili – Schritte zur Gewaltprävention

<u>Grundsatz</u>	<u>Erklärung</u>
Was ist ein Streit?	Beim Streit gibt es verschiedene Perspektiven, je nachdem, welchen Blickwinkel jemand hat. Was jemand als Streit erlebt, ist für jemand anderes vielleicht nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie sich der Streit weiter entwickeln kann.
Gefühle	Gefühle sind weder richtig noch falsch und können nicht ausgeschaltet werden. Gefühle wirken immer mit. Jeder Mensch hat seine eigene Art, Gefühle auszudrücken. Sich in die Gefühle anderer einfühlen können und seine eigenen Gefühle wahrnehmen und benennen können.
Sprechen und Zuhören	Es kann Missverständnisse geben. Wir reden nicht nur mit Worten miteinander. Ein Wort kann von jedem unterschiedlich verstanden werden. Missverständnisse kann man klären. Aktives Zuhören und Ich-Botschaften aktivieren.
Gemeinsame Lösungen	Sich gegenseitig unterstützen, einander zuhören. Aufeinander Rücksicht nehmen. Sich über etwas einigen.
Streitlösung	Wie streite ich? In Streitsituationen ein Lösungsgespräch beginnen können. Lösungen finden, bei denen beide gewinnen. Es gibt immer mehrere Lösungsmöglichkeiten. Ritual zur Konfliktlösung kennen und anwenden.

Das betreffende Schulhaus hat auf Grund dieser Überlegungen die Umsetzung geplant. Diese Planung findet sich im Anhang 22.18 auf S. 104. Daraus sticht hervor, dass man die Umsetzung stufengemäss angepasst hat. Im Kindergarten und der Unterstufe wird das Thema mit den Kindern anders angegangen als in der 5. / 6. Klasse. Die Absicht dabei ist, dass die unteren Klassen mit dem Chiliprinzip gross werden. Zur Umsetzung macht das Schweizerische Rote Kreuz Vorschläge in zwei Varianten: Ein Kompletmodell, welches alle zwei Jahre 12 Lektionen umfasst, oder ein Aufbaumodell, welches jedes Schuljahr 3 – 5 Lektionen umfasst. Diese zwei Modelle sind ebenfalls im Anhang 22.19 und 22.20 auf S. 105 bzw. S. 106 zu finden.

Zusammenfassend erkennt man, dass an der Schule Einsiedeln ein entspannter Umgang mit Gewalt und *Bullying* speziell herrscht. Der Leidensdruck ist meist klein. Die Vorfälle sind im unspektakulären Rahmen lösbar. In der Zusammenarbeit mit Eltern ist man recht zurückhaltend, Vorfälle werden bevorzugt intern gelöst. Erst, wenn Lösungen so nicht greifen, wendet man sich an sie. Es bleibt offen, ob diese unterschwellige Strategie auf Dauer nachhaltig gegen *Bullying* wirkt. Das Chiliprogramm beinhaltet als Hauptgewicht das Lehren von konstruktiven Konfliktlösestrategien, wodurch man einen resilienzfördernden Beitrag leistet. Gewisse vorgeschlagene Strategien sind jedoch sehr spielerisch oder kindlich. Wie weit die Schüler (vor allem der höheren Klassen) diese dann praktisch umsetzen, lässt sich nicht beurteilen. Weiter kann man sich fragen, wie weit man die Eltern beispielsweise im Bereich der Konfliktlösestrategien einbeziehen kann bzw. wie weit man als Schule Einfluss hat – werden doch Kinder diesbezüglich bereits in früher Kindheit geprägt.

Als nächstes richtet sich der Blick auf die South Elementary und deren Umgang mit *Bullying*.

9.2.2. South Elementary

Folgende Definition wird an der South Elementary für *Bullying* benutzt:

Bullying is defined as the act of one or more individuals intimidating one or more persons negatively and over time through verbal, physical, mental, cyber or written interactions and those persons have difficulty defending themselves. It can create insecure and unwarranted anxiety that will affect the learning and social environment in a school. Examples of *bullying* include: intimidation – physical or psychological, threats of any kind, assaults on students – verbal, physical, psychological and emotional, attacks on student property, cyber text messaging.⁷³ (vgl. Todd County School District Policy Papier, 2009)

⁷³ Bullying wird definiert als die Handlung einer oder mehrerer Personen, die eine oder mehrere Personen in negativer Weise einschüchtern durch verbale, körperliche, mentale, cyber oder geschriebene Interaktionen und diese Personen haben Schwierigkeiten, sich zu verteidigen. Bullying kann unsichere und ungerechtfertigte Ängste aufbauen, die das Lernen und das soziale Umfeld einer Schule beeinträchtigen. Beispiele von Bullying sind Einschüchterungen – körperlich oder psychologisch, Bedrohungen jeder Art, Angriffe auf Studenten – verbal, körperlich, psychologisch und emotionell, Attacken, Cybernachrichten.

Dem entsprechend gelten folgende Kriterien:

- To be called mean names, made fun of, teased.
- To be kept out of things, excluded, completely ignored.
- To be hit, kicked, pushed, shoved around, locked indoors.
- Others told lies, spread false rumors, and tried to make others dislike one.
- To have money or other things taken away.
- To be threatened, forced to do things.
- To be bullied rassistically.
- To be bullied sexually.⁷⁴ (vgl. Todd County School District Policy Papier, 2009)

Bullying ist an der South Elementary jeden Tag ein Thema. Vor einigen Jahren war die Situation auf unerträglichem Niveau. Daraufhin entschied sich die Lehrerschaft, das Olweus–Programm einzuführen (dieses wird im Kapitel 8.7.3 ab S. 55 detailliert beschrieben). Im Jahr 2010 wurde eine Standortbestimmung durchgeführt. Diese zeigte, dass die *Bullying*fälle inzwischen massiv zurückgegangen sind. Die Standortbestimmung konnte auch aufzeigen, in welchen Bereichen weitere Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Grafiken zur Auswertung der Umfragen im Jahr 2010 finden sich im Anhang 22.21 ab S. 107. Sie zeigten folgende Resultate:

Häufige *Bullyings*situationen kommen auf dem Spielplatz, im Klassenzimmer bei Abwesenheit der Lehrpersonen, im Schulgang, in der LUNCHhalle, den Toiletten und in den Bussen vor. Um diesen Umständen zu begegnen, entschieden sich die Lehrpersonen, die Schüler ständig zu beaufsichtigen. Während der Recess (Pausen) – Zeit auf dem Pausenplatz sind die Lehrpersonen ebenfalls anwesend. Zu Schulbeginn und Schulschluss, wenn im Gang Bewegung ist, sind immer auch Lehrer dort. Ansonsten dürfen die Schüler den Gang nur entweder als Klasse in geschlossener Einerreihe oder einzeln betreten. In der LUNCHhall essen die Kinder im Klassenverbund, unter Aufsicht beider Lehrpersonen. Auf die Toiletten geht man gemeinsam als Klasse zu festgelegten Zeiten, die Lehrpersonen beaufsichtigen die Toiletten. Um den *Bullying*fällen in den Bussen zu begegnen, werden die Schüler intensiv darin unterrichtet, wie man sich in Bussen zu verhalten hat. Es wird ihnen auch mittels eines Videos die Folgen von *Bullying* in Bussen vermittelt (in einem anderen Bundesstaat gab es vor wenigen Jahren einen Busunfall mit mehreren Toten wegen *Bullying* unter Schülern). Ein grosser Prozentsatz der Schüler ist mit der Reaktion der Klassenlehrperson auf *Bullying* zufrieden. Gleichzeitig ist ersichtlich, dass ein relativ grosser Anteil ein Nicht–Reagieren erlebt. Es ist das Ziel der Lehrpersonen, diesen Anteil so weit wie möglich zu verringern. Die Mehrheit der Schüler erlebt *Bullying*. Fast die Hälfte davon zwar äusserst selten, aber etwa 25% regelmässig.

Die Lehrer sind angehalten, sämtliche Vorkommnisse zu dokumentieren und bei mehrfacher Wiederholung zu reagieren. Dies geht soweit, dass ein Nichthandeln als Missachtung der Schulregeln durch Lehrpersonen betrachtet wird.

Die Schule hat sich ein so genanntes *eagle buck system* ausgedacht. Die Eagle Bucks sind die Währung der Schule, bestehend aus Spielgeld. Die Schüler erhalten Bucks für speziell gutes Verhalten, müssen aber auch welche abgeben, wenn sie sich nicht an Regeln halten. Die Vorlage über das Lohn-, Bussensystem findet sich im Anhang 22.22 ab S. 108.

⁷⁴ Gemeine Namen gerufen, ausgelacht, geneckt werden. Von Dingen ferngehalten, ausgestossen, ignoriert werden. Geschlagen, gekickt, gestossen, drinnen eingesperrt werden. Andere erzählen Lügen oder falsche Gerüchte, versuchen andere zum Abwenden zu bringen. Geld oder anderes wird weggenommen. Bedroht oder gezwungen werden, Dinge zu tun. Rassistisch behandelt werden. Sexuell missbraucht werden.

Das SOAR Logo spielt eine tragende Rolle (siehe S. 17). Die Lehrer werden angehalten, mit den Kinder diese Regeln täglich zu trainieren.

Um dem *Bullying* als Ganzes zu begegnen, nehmen die Counselor eine wichtige Stellung ein: Bei Beobachtungen oder entsprechenden Erlebnissen können sich Kinder wie auch Lehrpersonen an diese Counselor wenden. Diese sprechen dann einzeln mit allen Betroffenen, um einen Durchblick zu erhalten. Das Ziel ist nicht, die einen zu strafen, sondern mit allen Beteiligten verhaltenstherapeutisch zu arbeiten. Sowohl das „Opfer“ wie auch der „Täter“ haben Grund für ihr Verhalten, und dieses soll verändert werden. Diese Gespräche nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Aber diesem tiefgründigen System ist es zu verdanken, dass die Fälle massiv zurückgehen.

Three tired Model for Behavior Support

Die South Elementary arbeitet im Umgang mit Verhaltensstörungen, so auch mit *Bullying*, nach dem System des *Three tired model for behavior support*. Die folgende Grafik (nach einer Vorlage des OSEP Center on Behavioral Interventions and Support, <http://www.pbis.org>) veranschaulicht das Vorgehen.

Abbildung 7: Three tired model for behavior support

Folgende Grundsätze beinhaltet das Modell:

Tier one Grundsätze:

- Schulweit oder innerhalb der ganzen Klasse werden soziale Fähigkeiten vermittelt / geübt; Regelverstöße konsequent, offen und logisch sanktioniert; Einheiten zum emotional-sozialen Lernen regelmässig unterrichtet.
- Bedingungslose positive Anerkennung, egal wie herausfordernd das Verhalten ist; menschliche Bedürfnisse werden gepflegt (Spass, Freiheit, Bestärkung, Zugehörigkeit); individuelle Bestärkung wird getätigt; Regeln und Abläufe werden ständig unterrichtet (sicher, respektvoll, verantwortlich); differenzierte Arbeitsanweisungen.

Tier two Grundsätze:

- Auf dieser Stufe wird mit Schülern gearbeitet, welche gewisse Voraussetzungen zu Auffälligkeiten mitbringen, bzw. bereits durch ihr Verhalten auffallen. Mit ihnen wird ein System der Selbst- und Fremdbeurteilung durchgeführt; regelmässiger Austausch mit den Erziehungsberechtigten findet statt; in kleinen Gruppen werden soziale Fertigkeiten geübt.
- Täglich Rückmeldekarten, um den Verhaltens Erfolg zu steigern; Check-in check-out System (der Schüler trifft sich mit dem Lehrer, um auf Verhalten zurückzublicken und Ermutigung zu erhalten); Selbstbeurteilungssystem (der Schüler dokumentiert Erfolge / Misserfolge); Verhaltensverträge.

Tier three Grundsätze:

- Diese Stufe gilt für jene Schüler, welche auf die Massnahmen der zweiten Stufe keine Besserung zeigen. Hier wird ein schriftlicher Vertrag mit dem Schüler und den Erziehungsberechtigten verfasst, regelmässig überprüft und soziale Fertigkeiten werden intensiv geschult.
- Erwünschtes positives Verhalten unterstützen; sicher und professionell auf problematisches Verhalten reagieren; funktionell gleichwertiges Ersatzverhalten lehren und bestärken; Familientherapie⁷⁵ (vgl. Browning Wright, 2009, S. 1 - 2).

Ein weiterer Grundsatz, welcher an der Schule gelebt und praktiziert wird, nennt sich *RTI (Respons to Intervention)*. Gresham beschreibt diesen Ansatz wie folgt: Die Reaktion auf Interventionen wird beschrieben durch Methoden, welche zählen, ob ein Kind eine angemessene Reaktion auf eine Intervention zeigt, die durch Integrität eingeführt wurde⁷⁶ (vgl. Gresham, 2005, S.328). Das zentrale Anliegen bei der Verwendung des *RTI* ist der Entscheid, welche Reaktion auf unsere Intervention „angemessen“ und welche „unangemessen“ ist⁷⁷ (vgl. Gresham, 2005, S.332). Es geht im Prinzip darum, mit dem Kind zusammen bewusst und reflektiert Verhaltensalternativen einzuführen und deren Wirksamkeit später zu überprüfen.

Gresham nennt als wichtigste Faktoren, um ein Verhalten zu evaluieren, die folgenden:

- Die Härte des Verhaltens (dazu gehören die Häufigkeit, die Dauer, Intensität. Je schlimmer diesbezüglich ein Verhalten ist, umso resistenter ist es gegenüber Interventionen, und umso härter müssen diese sein.)
- Die Regelmässigkeit des Verhaltens (die Störungen müssen mindestens über einen Zeitraum von einem halben Jahr auffallen).

⁷⁵ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁷⁶ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁷⁷ übersetzt von Simatra Hirsiger

- Die Generalisierbarkeit der Verhaltensänderung (man muss darauf achten, dass auffällige Schüler das geänderte Verhalten auch in unbeobachteten Situationen anwenden.
- Die Integrität der Behandlung
- Die Effektivität der Behandlung⁷⁸ (vgl. Gresham, 2005, S. 332 - 339).

„An essential requirement in using a *RTI* approach is that there must be validated intervention protocols and procedures to change behavior.“⁷⁹ (Gresham, 2005, S.340). Diese Protokolle helfen der Evaluation einer Massnahme und Entscheidung über das weitere Vorgehen.

Der Staat South Dakota forciert die Idee *RTI*. Auf dessen Homepage veröffentlicht er Hilfsmittel und Links, um den Schulen und Lehrpersonen die Umsetzung der Strategie zu ermöglichen und zu erleichtern (vgl. South Dakota Department of Education, 2011, http://doe.sd.gov/oess/sped_Rtl.asp). Dort finden sich unter anderem zwei Formulare, welche durch ihre klare Struktur die Zielformulierung bzw. – Überprüfung für Kinder auf der zweiten oder dritten Stufe erleichtern. Beim einen Formular geht es darum, ein Ersatzverhalten zu finden, welches dem Kind gleichwertige Ziele ermöglicht (Format for a functionally equivalent replacement behavior), beim anderen Formular besteht die Absicht darin, positives Verhalten entweder zu steigern oder unerwünschtes Verhalten einzudämmen (Format for (a) increase general positive or (b) decrease or stop problem behavior). Diese Formulare sind im Anhang 22.23 und 22.24 auf S. 110 bzw. S. 111 zu finden.

Wichtige Pfeiler an der South Elementary in der Arbeit gegen *Bullying* sind auch die *Lakota*werte, welche vermittelt werden (beschrieben unter dem Kapitel 7 ab S. 17). Auch in den Einheiten zur *Lakota*sprache werden diese Werte wiederholt aufgegriffen und besprochen. Als Tagesbeginn wird gemeinsam ein Lied gesungen und durch Schüler selber auf der Trommel begleitet. Diese Rituale sollen dabei helfen, dass sich die Schüler als Gemeinschaft erleben und Stolz auf ihre Herkunft entwickeln.

Das Olweus-Programm wird an der South Elementary so umgesetzt, dass sämtliche Lehrpersonen regelmässig geschult und über die neuesten Erkenntnisse und Umfrageergebnisse aufgeklärt werden. Auf der Ebene der Schüler ist das Thema Gewalt Hauptbestandteil der Lektion *Counseling* im wöchentlichen Stundenplan. Man betrachtet während dieser Lektion mit den Schülern Verhaltensstrategien als Beobachtende oder Angegriffene, man zeigt ihnen, an wen sie sich wenden können. Genauso werden regelmässige Umfragen durchgeführt, um Erkenntnisse zu gewinnen über die Häufigkeit und die risikoreichsten Orte der Gewaltvorkommen. Auf der persönlichen Ebene werden regelmässige Gespräche mit den Bullies wie auch mit den Victims geführt, mit verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt und Ziel. Je nach Situation werden auch die Eltern oder Klassenlehrer bzw. weitere Personen einbezogen.

Es ist ersichtlich, dass vom Staat South Dakota bzw. den USA formell zahlreiche Hilfestellungen vorhanden sind, um dem Thema Gewalt zu begegnen. Der Handlungsdruck war an der South Elementary sehr hoch, was auch die konsequente Umsetzung der Strategien erklärt. Diese Konsequenz trägt Früchte, der Schulalltag hat sich wesentlich beruhigt. Allerdings kommt man sich zeitweise wie ein einem Gefängnis vor, da man als Schüler ständig unter Aufsicht ist bzw. als Lehrperson ständig aufpassen muss. Gewisse Konflikte werden so einfach unterdrückt. Es bleibt offen, ob diese dann später in viel

⁷⁸ übersetzt von Simatra Hirsiger

⁷⁹ Eine wesentliche Anforderung an den Gebrauch des RTI ist, dass man ausgewertete Protokolle der Interventionen und Prozeduren zur Hand hat, welche man zu Veränderung des Verhaltens verwendete.

aggressiverer Form aus einem Schüler ausbrechen. Im Schulalltag finden sich nirgends Ventile zum kontrollierten Ablassen von Aggressionen oder Ansprechen von Konflikten.

Es folgt ein Kapitel, in welchem über Gemeinsamkeiten und Unterschiede reflektiert wird.

10. Gemeinsamkeiten und Unterschiede - similarities and differences

Welche Gemeinsamkeiten haben beide Schulen? Gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten - die jeweiligen Rahmenbedingungen der Schulen sind recht unterschiedlich. Das folgende Kapitel zeigt, dass trotz der äusseren Unterscheide gewisse Gemeinsamkeiten auszumachen sind. Daneben gibt es auch einige Unterschiede, welche ebenfalls beschreiben werden.

Das *RTI* hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Schulischen Standortgespräch (SSG). Beides hat den Zweck, Ressourcen für den Schüler frei zu machen. Man geht nach klaren Zielsetzungen vor, welche strukturiert regelmässig evaluiert werden. Ein Unterschied ist jedoch, dass beim SSG auch das Umfeld des Kindes mit einbezogen wird, wohingegen beim *RTI* bloss mit dem Kind gearbeitet wird.

In der Auseinandersetzung mit den beiden Schulen in Einsiedeln und Mission zeigt sich im Zusammenhang mit *Bullying*, dass beide Schulen äusserlich zwar sehr unterschiedlich handeln. In Einsiedeln ist ein einheitliches Vorgehen nicht der Fall. Dem gegenüber steht die South Elementary, wo durch die ganze Schule hindurch ein einheitliches Vorgehen zur Prävention bzw. Behandlung von *Bullying* etabliert wurde. Im Kleinen betrachtet haben die Schulen jedoch Gemeinsamkeiten: Die erste Priorität ist an beiden Schulen das Schulklima als Ganzes, die Atmosphäre im Schulhaus, unter den Schülern und der Lehrerschaft. Es ist an beiden Schulen Priorität, dass Schüler sich als Teil der ganzen Schule fühlen, anerkannt werden und einen Platz haben. Ganz nach dem Grundsatz: Was man gerne hat, zerstört man nicht. Hinzu kommt eine lehrerinterne Weiterbildung zum Thema *Bullying* und Gewalt. So wird sichergestellt, dass sämtliche Lehrpersonen einen ähnlichen Wissenstand in Bezug auf das Thema haben und so gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Gemeinsam soll das Thema angegangen werden. Kann ein Klassenlehrer das Problem nicht mehr alleine mit seinem Wissensstand lösen, dann wird an beiden Schulen der Schulberater bzw. -sozialarbeiter beigezogen.

An der South Elementary fällt auf, dass die kulturellen Wurzeln alltäglich gelebt werden als an der Schule Einsiedeln. Dort wird täglich mit Salbei geräuchert, der Tageseinstieg beginnt mit dem gemeinsamen Singen und Trommeln des *Lakotaliedes*. Die Sprache *Lakota* hat ihren festen Platz im Stundenplan. Während diesen Stunden werden auch Grundsätze und Traditionen der Kultur vermittelt. In Einsiedeln wird Weihnachten und die Fasnacht zelebriert, es kommt häufig vor, dass die Kinder schulfrei haben, wenn zum Beispiel der Viehmarkt stattfindet. Wird die Kultur an der South Elementary so alltäglich gepflegt, weil sie am Aussterben ist? Diese Frage kann nicht deutlich beantwortet werden. Was jedoch vor dem erarbeiteten Hintergrund deutlich wird, ist eine starke Kultur als Ressource. Bedeuten einem die *Lakotawerte* viel, ist das ein Gegengewicht beispielsweise zur Armut. Dies kann natürlich auch in die Schweiz transferiert werden. Wächst ein Kind verwurzelt auf, kann es sich kulturell beispielsweise in einem Verein engagieren, so ist das ein resilienzfördernder Faktor.

Eine markante Ressource der South Elementary ist der Umgang mit *Bullying*. Man erkennt, dass an der Schule das gesamte Team, der ganze Bezirk das selbe Programm anwendet, das Lehrpersonal geschult wird und sich regelmässig trifft, um sich in diesem Bereich weiter zu entwickeln. Alle Lehrpersonen

reagieren in konkreten Situationen nach demselben Muster. Die Fälle werden immer konsequent, aber auf eine sehr respektvolle Art behandelt – sowohl dem *Opfer* wie auch dem *Täter* gegenüber. Zudem werden die Eltern stark mit einbezogen. Hinzu kommt, dass die Schüler in den wöchentlichen Counseling – Lektionen ebenfalls in emotional-sozialem Lernen unterrichtet werden. Die Entwicklungen werden jedes Jahr in einer Statistik erhoben, wodurch Fortschritte, Stärken wie auch zu verbessernde Bereiche festgestellt werden können. Ganz deutlich wird an der South Elementary der Gedanke: „WIR MÜSSEN etwas tun! Die ganze Schule ist beteiligt!“ In Einsiedeln hingegen geht man mit diesem Thema sehr spontan und uneinheitlich um. Vermutlich liegt das daran, dass das Problem dort nicht so akut ist wie an der South Elementary, und der Leidensdruck deswegen viel kleiner.

Eine weitere Gemeinsamkeit wurde bei der Diagnose von *ADHS* festgestellt: Sowohl in den USA als auch in der Schweiz sind klare, strenge Kriterien vorgegeben, und die gleichen Instrumente liegen den Kriterien zu Grunde: das *ICD-10* bzw. *DSM-IV*. Zudem muss in beiden Ländern bei der Diagnose sichergestellt werden, dass keine andere Krankheit die entsprechenden Symptome hervorruft. Allerdings erhält man den Eindruck, dass einem Komorbiditätsverdacht nicht gründlich genug nachgegangen wird. Es werden doch sehr viele Kinder – in beiden Ländern – mit dem *ADHS* diagnostiziert. Liegt das nun im Interesse des Kindes oder des Arztes? Dieser Umstand wirft weiterführende Fragen auf, welche im Kapitel 15 Ausblick auf S. 73 aufgegriffen werden.

Hier in der Schweiz achtet man in Zusammenhang mit *ADHS* auf andere Störungen, welche ähnliche Symptome haben können. In der Aufmerksamkeit sind jedoch mehrheitlich Borderline oder Angststörungen. Das Thema *FAS* ist weitgehend unbekannt oder nur im tabuisierten Bereich. In den USA hingegen ist das Thema *FAS* erforscht und es gibt über die Komorbidität mit *ADHS* eine Vielzahl Veröffentlichungen.

Im Vorgehen bei Verhaltensstörungen findet sich ein weiterer Unterschied:

An der Schule Einsiedeln sind bei Verhaltensproblemen Lösungsversuche zwischen Lehrperson und Schüler die erste Ebene, als zweite Stufe kommen die Eltern hinzu, dann als dritte Stufe die Schulhausleitung, Schulleitung, Schulsozialarbeit oder weitere Stellen. An der South Elementary ist die erste Stufe genauso die Klassenlehrperson und das Kind. Doch als zweite Stufe kommt der Counselor ins Spiel, danach folgen erst die Eltern auf der dritten Stufe und die Schulleitung als vierte Stufe. An der South Elementary wird viel stärker versucht, ein auftretendes Problem auf der Schulebene zu lösen. Die Eltern werden erst gegen Schluss, nahe der Eskalation, beigezogen. Es taucht die Frage auf, warum man so lange wartet mit dem Beizug der Eltern? Könnte es sein, dass für viele Eltern Mitarbeit in diesem Bereich nur sehr schwer möglich ist, angesichts der schwierigen Bedingungen im Reservat (Armut, Drogensucht, usw.) und einer damit zusammenhängenden möglichen Überforderung?

An der South Elementary gibt es keine Ventile zum Ablassen von Aggressionen oder Ansprechen von Konflikten unter Schülern. Durch die ständige Aufsicht bleibt einem Kind im Falle eines Zwistes mit einem Kameraden nur die unauffällige Schiene. So stellt sich die Frage, ob *Bullying* mit diesen Bedingungen gefördert werden könnte? Wäre es hilfreich, beispielsweise einen Klassenrat (wie in der Schweiz vielerorts praktiziert) zu etablieren, um so den Kindern die Gelegenheit zu geben, Konflikte offen anzusprechen?

In Einsiedeln werden positive gemeinsame Aktivitäten innerhalb der Klasse oder des Schulhauses schwer gewichtet. Es gibt sogar Anlässe der gesamten Schule. An der South Elementary hingegen fiel

kein solches Projekt auf. Zu sehr sind die Lehrpersonen einerseits durch die regelmässigen Screeningtests unter Stoff- und Zeitdruck. Andererseits fehlen aber auch finanzielle Mittel.

Das Thema Ritalin wird in den USA auch wissenschaftlich viel kritischer und öffentlicher betrachtet als hier in der Schweiz. Beiderorts ist der Griff zur medikamentösen Lösung von Verhaltensproblemen recht schnell und verhältnismässig einfach. Allerdings sind die Bedingungen in den Umfeldern oft so, dass diese keine grosse Belastbarkeit haben, um solche Anforderungen ohne Medikamente durchzustehen. Zudem gibt es an der South Elementary bei weitem nicht so breit gefächerte Therapieangebote wie an der Schule Einsiedeln. Dies hat seinen Grund einerseits in der geografischen Beschaffenheit, andererseits in der Tatsache, dass die Schule in einem Reservat liegt und entsprechende finanzielle Mittel fehlen.

Mit diesem Hintergrund werden nun die Fragestellungen beantwortet.

11. Beantwortung der Fragestellung – answering the questions

Zum Abschluss werden die Fragestellungen nochmals wiederholt.

- Warum gibt es so viele *Lakota*-Kinder mit *ADHS*-Symptomen?
- Welche Lösungsoptionen in Zusammenhang mit Verhaltensstörungen zeigen sich bei der Betrachtung einer jeden Schule?

Wie kann man diese nun mit dem gewonnen Wissen beantworten?

Die Grundhaltung zu Beginn der Arbeit war recht gesellschaftskritisch. Es wurden Antworten erwartet, die zeigen, dass die *Lakota* innerhalb der weissen USA ein indigenes Volk sind und sozial wie auch biologisch noch nicht an die weisse Gesellschaft angepasst sind. Nun stellt sich heraus, dass die Antworten zwar soziale, gesellschaftliche Ursachen haben, doch die Folgen zeigen sich sowohl im biologischen wie auch im sozialen Bereich. Wider Erwarten kam Alkohol als gesellschaftliches Problem innerhalb der *Lakota*gruppen hinzu. Alkohol diente den Weissen während des Genozids häufig als Waffe. Die Folgen zeigen sich heute in Bereichen, in denen damals vermutlich niemand mit Folgen gerechnet hätte. Der Alkohol schwächt ganze Generationen. Das Vermitteln der Geschichte, Spiritualität und ganzen Kultur fällt unter die Räder. Neben den kulturellen Folgen sind aber auch biologische Konsequenzen sichtbar. Seit Generationen kommen Kinder der *Native Americans* mit *FAS* zur Welt. Deren Startchancen in der amerikanischen Gesellschaft sind auf Grund dessen bedeutend schlechter, nebst den schlechteren Voraussetzungen in Reservaten. Und die neurologischen Voraussetzungen werden weiter vererbt – im schlechtesten Fall gekoppelt mit einer erneuten Alkoholsucht. So haben die Kinder heute teilweise mehrfache, über Generationen weiter gegebene Beeinträchtigungen, verursacht durch den schädlichen Alkoholkonsum. Dies wurde zu Beginn der Arbeit nicht erwartet, ist zu erkennen aber umso eindrücklicher.

Antworten zur ersten Frage finden sich hauptsächlich in den Kapiteln 8.4 (*ADHS*) ab S.34, 8.5 (*FAS*) ab S.45 bzw. 8.6 (Vergleich *ADHS/FAS*) ab S.51. Eine vorläufige Antwort auf diese Fragen könnte sein, dass in dem besuchten Kinderheim zwar viele Kinder mit *ADHS*-Symptomen leben. Diese haben die Diagnose *ADHS*. Doch es gibt eine Komorbidität mit *FAS*. Es könnte sein, dass einzelne Kinder ein *FAS* haben (wofür die Separation des Kindes aus seiner Ursprungsfamilie sprechen würde – ein möglicher Grund könnte Alkoholismus sein), jedoch *ADHS* diagnostiziert wurde. Es könnte aber auch sein, dass

diese Kinder bewusst die Diagnose **ADHS** statt **FAS** erhalten haben – um die Kinder nicht mit der entsprechenden Geschichte zu belasten. Salopp gesagt könnte **ADHS** salonfähiger sein als **FAS**. Im zweiten Studienjahr antwortete ein Dozent auf die Frage, wo die Grenze zwischen **ADHS** und **FAS** sei: „Es gibt keine Grenze. Wer **FAS** hat, hat auch ein **ADHS**.“ Oft ist Alkohol die Ursache der zerrütteten Verhältnisse der Kinder im Heim. Vielleicht haben viele Kinder dort ein **ADHS** und ein **FAS**.

Zur zweiten Frage kristallisieren sich Antworten in den Kapiteln 9.1 (Gegenüberstellung **ADHS/FAS** beider Schulen) ab S.57 und 9.2 (Gegenüberstellung **Bullying** beider Schulen) ab S.59 heraus. Sowohl die South Elementary als auch die Schule Einsiedeln haben die Herausforderungen bezüglich Verhaltensstörungen erkannt, an beiden Schulen sind diese Thema. Beide Schulen wenden individuelle, an die jeweiligen Hintergründe angepasste Lösungen an. Zum Beispiel geht man an der South Elementary als ganze Schule sehr einig gegen Gewalt vor, das gesamte Personal wurde geschult und wird regelmässig über Entwicklungen informiert und weitergebildet. In Einsiedeln wird das Problem Gewalt schulhausintern gelöst. Im Bereich **ADHS/FAS** liegt die Stärke von Einsiedeln in einer systematischen Abklärung von Verdachtsfällen und einer engen Vernetzung weiterer Stellen, die konstruktiv miteinbezogen werden können. Die Stärke der South Elementary liegt darin, dass bei Verhaltensstörungen immer nach dem gleichen Schema reagiert wird, die Counselor sind die Ansprechpersonen, jene, die mit diesen Kindern in solchen Momenten einen Lösungsweg suchen. In den folgenden beiden Kapiteln werden die Forschungsstrategien und das methodische Vorgehen evaluiert.

12. Evaluation der Forschungsstrategie – evaluation of research strategy

Als Forschungsstrategien werden die ethnografische Forschung sowie die qualitative Sozialforschung gewählt. Ein Prinzip der ethnografischen Forschung ist die Falsifikation. Während des Aufenthaltes in den USA wurde sehr oft nachgedacht über Erlebtes, vieles der **Lakota**kultur und der schweizerischen Kultur wurde hinterfragt. Durch dieses Hinterfragen finden sich momentane, halbe Antworten auf grundsätzliche Fragen, die im professionellen Rahmen auftauchen (Welche Massnahmen/Hilfsmittel/Haltungen unterstützen im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen?). Halbe Antworten darum, weil sie nur für die persönliche Welt, das persönliche Erleben stimmen und nicht 1:1 auf andere Situationen übertragen werden können. Es läuft also ein tiefer Prozess der Auseinandersetzung und Reflexion ab, wie dies bereits Agar beschreibt (vgl. Agar, 2008, S. 100). Ein weiterer Aspekt der ethnografischen Forschung ist die Gratwanderung zwischen Nähe und Distanz. Im Falle der Autorin ist das tiefe Eintauchen in die fremde Kultur ein grosser Schwerpunkt. Dies mit der Überlegung, nur so auch Verständnis für vorerst Unverständliches gewinnen zu können. Die Konsequenz aus dem Eintauchen ist, dass die Rückkehr in die Schweiz ganz und gar nicht einfach fiel und es einige Wochen Gewöhnungszeit bedurfte, um wieder in diesem Land vollständig anzukommen und die hiesigen Vorzüge zu schätzen.

Im Alltag in den USA, aber auch in Einsiedeln, wurden ganz viele informelle Gespräche geführt, durch die Einblicke oder Erklärungen gewonnen wurden. Diese wurden dann in dem bereits erwähnten Fortschertagebuch festgehalten.

Um die Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung zu erfüllen (Nachvollziehbarkeit, Praxisbezug, kommunikative Validierung) wird einerseits die gesamte Arbeit verschiedenen Personen zum Gegenlesen gegeben. Deren Rückmeldungen geben Aufschluss über Undeutlichkeiten, Lücken der Logik bzw.

zusätzlichen Erklärungsbedarf. Während den informellen Gesprächen wird immer wieder auf das Prinzip der kommunikativen Validierung geachtet, indem zum Beispiel die Technik des Paraphrasierens angewendet wird. Genauso werden Rückfragen getätigt, teils auch erst im Nachhinein. Die ganze Arbeit basiert vor allem in der Forschungsphase sehr stark auf Kommunikation und Wissensaustausch mit beteiligten Stellen und Personen.

Zusammenfassend und rückblickend kann gesagt werden, dass das Anwenden der betreffenden Grundsätze für die Autorin sehr bereichernd war, sie gewann nicht nur viel Sachwissen, sondern auch Handlungswissen. Diese Fähigkeiten sind übertragbar auf die berufliche Praxis und sind dort ebenfalls dienlich.

13. Evaluation des methodischen Vorgehens – evaluation of methodic approach

Das methodische Vorgehen beinhaltet hauptsächlich Literatur- und Internetrecherchen bzw. Dokumentenanalysen und die Teilnehmende Beobachtung. Im Folgenden wird nun über diese Methoden reflektiert.

Im Rahmen der Literatur- und Internetrecherchen ist die grösste Herausforderung die Fülle an Informationen und Quellen. Es muss einerseits nach Kriterien der Zuverlässigkeit selektioniert werden. Andererseits kommen auch Kriterien der Passung zur gewählten Thematik und den beiden Schulen hinzu. Die Informationsbeschaffung und anschliessende Selektion nimmt enorm viel Zeit in Anspruch und braucht entsprechend Durchhaltevermögen. Der Vorteil dieses gesamten Arbeitsaufwandes zeigt sich darin, dass im Bereich der konstruktiven Handlungsvorschläge bei Verhaltensstörungen ein reicher Schatz an Ideen gefunden wird, was eine enorme Ressource für den praktischen Arbeitsalltag bedeutet. Eine weitere Herausforderung der Internetrecherchen besteht darin, gefundene Informationen umgehend abzuspeichern / auszudrucken, da ein Wiederfinden ohne Adressangaben oft nicht mehr möglich wäre. Diese Suchstrategie wurde rasch gelernt.

In der zweiten Phase der Arbeit bestand kein direkter, regelmässiger Kontakt zur South Elementary mehr. Dadurch, dass während des Aufenthaltes in den USA enorm viel Material gesammelt wurde und vieles auch via Internet recherchiert werden konnte, ergab sich kein Informationsmangel.

Die Teilnehmende Beobachtung wird sehr positiv erlebt. Die Autorin will nicht *die Fremde* oder *Forschende* sein. Sie will Einblicke gewinnen, die tiefer gehen. Dies wird durch Teilnahme möglich. Dass dabei nicht standardisiert oder strukturiert vorgegangen werden kann, wird nicht als störend erlebt. Die Situationen erhalten so viel mehr Offenheit, Spontaneität und Tiefe, haben einen sehr persönlichen Touch. Es geht hauptsächlich um das gegenseitige Kennenlernen. Diese Grundstimmung ist für die Autorin sehr passend.

Hinzu kommt, dass das Schreiben eines Tagbuches für die Verfasserin eine vertraute Methode ist. So läuft dies nebenbei ab und ist keine Belastung, eher eine Erleichterung und Hilfe im Zurechtfinden in den teils verwirrenden Situationen.

Schlussfolgernd wird deutlich, dass die Prinzipien der gewählten Methoden gut verfolgt und eingehalten werden konnten. Sie waren keine Belastung, sondern Unterstützung im Gewinnen und Verarbeiten der Informationen. Zudem waren sämtliche Methoden bereits vertraut, was deren Anwendung wesentlich vereinfachte.

Im nächsten Kapitel folgt nun eine persönliche Schlussfolgerung, zusammenfassend aus den Erkenntnissen.

14. Persönliche Schlussfolgerungen / Erkenntnisse – personal conclusion / realizations

Es wurde sehr viel Theorie erarbeitet, Sachwissen gewonnen und ein Blick über den Tellerrand gewagt. Welche Schlüsse ergeben sich nun aus dem Studium dieser grossen Thematik?

„Auch wenn sich an der ... aktuellen Lebenssituation eines Kindes nichts verändern lässt, eines können Bezugspersonen immer tun: Die Selbstheilungskräfte des Kindes stärken“ (Kunkel-Hartmann, 2011, S.14). Dieser Grundsatz zeigt sich durchgehend im Umgang mit Kindern mit Verhaltensstörungen, bei Kindern mit *ADHS*-Symptomen oder einem *FAS*, genauso wie im Umgang mit *Bullying*, gegenüber dem Bully wie auch dem Victim. Im Grunde geht es um Erlebnisse, die die Selbstwirksamkeit für die Kinder spürbar und erfahrbar machen. Wir kommen also zum Thema Resilienzförderung und emotional-soziales Lernen.

Weiter wichtig in der Rolle als Schulische Heilpädagogin ist eine wertschätzende, verständnisvolle Haltung, Zuverlässigkeit, Verbindlichkeit, Echtheit, Authentizität und die Fähigkeit, die eigenen Emotionen steuern zu können. So kann sich die Vorbildwirkung entfalten. Das Kind fühlt sich angenommen und akzeptiert. Durch dieses Klima kann man Verhaltensstörungen abfangen. Jedoch ist es sehr schwierig, als erziehende Person in einer Konfliktsituation ruhig und bedacht zu bleiben. Manchmal ist man selber an der Schwelle, die Kontrolle zu verlieren. Es braucht also enorme persönliche Ressourcen und Fähigkeiten als Pädagoge.

Heinemann und Hopf beobachten in ihrer Praxis, dass Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten haben, sich in andere Menschen und deren Empfindungen einzufühlen. Sie geraten deswegen in Konflikte. Sie haben Probleme mit dem Aufschub von Bedürfnisbefriedigung und zeigen so eine niedrige Frustrationstoleranz. Können diese Kinder ihre Bedürfnisse nicht rasch befriedigen, so reagieren sie aggressiv oder autoaggressiv. Zur Überdeckung vom Gefühl der Langeweile dominieren Bewegungsunruhe und Konzentrationsprobleme (vgl. Heinemann & Hopf, 2006, S. 135). Solche Beobachtungen zeigen, dass es in der heutigen Gesellschaft oft nicht mehr nötig ist, zu warten, bis man einen Wunsch erfüllt bekommt. Aber das Leben an sich ist nicht so – solche Befriedigungen sind nur materiell möglich. Es ist also ganz wichtig in der Erziehung, dem Kind auch Langeweile und Warten zuzumuten. Und hier sieht die Autorin eine Verknüpfung mit der ursprünglichen *Lakota*kultur. Demut und Geduld waren seit je her ganz wichtige Fähigkeiten, Menschen, die demütig sein können und Geduld haben, werden stark respektiert. Man kann diese Werte auch in der Schweiz durchaus vermitteln, sei es in Zusammenhang mit der *Lakota*kultur, welche viele Kinder fasziniert, oder losgelöst davon.

The assumption is that students will come to school ready to learn, adequately prepared to navigate the classroom expectations and have the social skill to establish lasting relationships with others. In addition, disciplinary consequences and policies are used to „control and punish“ norm – violating actions; and, too often, learning the school and classroom behavioral expectations is informal and trial and error by consequences, at best.⁸⁰ (Sugai et al., 2011, S. 1)

⁸⁰ Die Vorstellung ist die, dass die Schüler bei Schuleintritt bereit zum Lernen sind, dass sie vorbereitet sind, um die Erwartungen im Schulzimmer zu erfüllen, und sie die sozialen Fähigkeiten besitzen, um dauernde Beziehungen zu anderen aufzubauen. Zusätzlich werden disziplinarische Konsequenzen und Regeln dazu verwendet, um nicht

Diese Aussage erscheint sehr wichtig: Sie macht bewusst, dass im Rahmen der Schule im Prinzip enorm viele hohe soziale Erwartungen an die Kinder gestellt werden. Nicht alle können diesen entsprechen. Ist ein Nicht-Genügen unter so hohen Erwartungen nicht einfach menschlich?

Es zeigt sich schlussfolgernd, dass im Bereich Gewalt sehr empfehlenswert ist, sämtliche Erziehende fundiert zu schulen, und als Schule immer nach dem gleichen System zu handeln. Zudem ist es von Vorteil, wenn bestimmte Ansprechpersonen sich der Opfer wie auch der Täter annehmen und mit ihnen verhaltenstherapeutisch arbeiten. Was [ADHS/FAS](#) betrifft, zeigt sich ebenfalls, dass eine klare Ansprech- und Bezugsperson für Kinder mit Verhaltensstörungen sehr hilfreich sein kann. Aber es ist diskutabel, ob die Kinder jeweils aus dem Klassenunterricht ausgeschlossen werden sollen oder ob man mit ihnen im Unterricht an einer Verhaltensänderung arbeitet. Über allem steht eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit den Eltern und weiteren beteiligten Stellen.

Ganz wichtig im Umgang mit [ADHS](#) ist eine saubere Abklärung gemäss den Richtlinien der [ICD-10](#) oder der [DSM-IV](#). Es geht darum, nicht zu schnell ein Kind mit der Diagnose [ADHS](#) abzustempeln. Beide Diagnoseinstrumente schreiben eine wissenschaftliche Abklärung, Belegung von Komorbiditäten und Ausschliessung von anderen Krankheiten vor. Dieser Punkt ist enorm wichtig, um das Kind wirklich adäquat unterstützen zu können. Bei sämtlichen betrachteten Verhaltensstörungen zeigt sich, dass eine wirkungsvolle Therapie multimodal funktioniert. Es sollen medikamentöse neben pädagogischen und verhaltenstherapeutischen Lösungen angewendet werden. Dies bedeutet, dass das gesamte Umfeld des Kindes gefordert ist und an sich arbeiten muss, um eine Änderung nicht nur herbeizuführen, sondern im Alltag langfristig zu konsolidieren. Was aber, wenn die Zusammenarbeit im Umfeld nicht harmonisch ist oder einzelne Teile des Umfeldes Änderungen nicht umsetzen können? Hier werden Erkenntnisse aus der Resilienzforschung hinzu gezogen, welche zeigen, dass es besser ist, wenn wenigstens in einem Bereich mit dem Kind konstruktiv am Problem gearbeitet wird, statt die gesamte Motivation für das Kind aufzugeben.

Im Bereich [FAS](#) steht eine ganze Reihe von Tipps zur Verfügung. Viele davon können durchaus auch auf weitere Verhaltensstörungen angewendet werden, da teils gleiche oder ähnliche Verhaltensweisen bestehen. Solche pädagogischen Tipps sind auch übertragbar auf den Umgang mit [Bullying](#). Es geht darum, ein Kind in der Klasse anzunehmen und ein Umfeld zu gestalten, welches ein Zusammen fördert und dem einzelnen Kind ein angenehmes Umfeld ist. Wie können also solche generellen Tipps konkret im Schulalltag umgesetzt werden? Muss man dies jeder einzelnen Lehrperson überlassen oder können Weiterbildungskurse eine Möglichkeit sein? Diese Fragen können nicht abschliessend beantwortet werden. Sicher ist nur, dass es grosses Engagement einer Lehrperson braucht, um zum Thema Verhaltensstörungen an seiner persönlichen Pädagogik zu arbeiten. Und dass eine Lehrperson dafür Motivation und Ressourcen hat, bedingt, dass sie eben Zeit und Energie dafür findet und sie die Wichtigkeit überzeugt. Dies sind sehr persönliche Aspekte einer jeden Lehrperson, die auch mit ihrem Umfeld zusammenhängen. Es gibt also Rezepte, jeder Lehrer kocht jedoch mit unterschiedlichen Zutaten, und je nach Zutaten findet man ein anderes Gericht auf dem Tisch. Man kann einzig das Wissen streuen, so dass eine Lehrperson weiss, wo sie bei Bedarf Informationen finden kann.

angepasstes Verhalten zu bestrafen, und, zu oft, geschieht das Lernen der Regeln bestenfalls informell und durch Versuch und Irrtum durch Konsequenzen.

Es zeigt sich, dass Verhaltensauffälligkeiten teilweise ihre Ursachen im Umfeld des Kindes haben. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann wird die Verhaltensauffälligkeit ganz sicher systemisch beeinflusst. Bei der Behandlung einer Verhaltensauffälligkeit lohnt es sich also, vom Kind weg um das Kind herum zu blicken. *Was beeinflusst die Situation zusätzlich?* Diese Frage liefert oft spannende Antworten und gleichzeitig auch Lösungsansätze. Für die Arbeit als Schulische Heilpädagogin an der Volksschule bedeuten diese systemischen Einflussfaktoren gleichzeitig Grenzen und Chancen. Grenzen sind sie deswegen, weil man als Schulische Heilpädagogin einen sehr eingeschränkten Einfluss auf das Elternhaus hat. Findet man dort wichtige Einflussfaktoren, kann man den Eltern nur Empfehlungen zu einer beispielsweise Sozialpädagogischen Familienbegleitung geben. Der Entscheid darüber liegt bei den Eltern. Aber die systemische Arbeit kann auch eine Chance sein. Sind die Eltern zur Mitarbeit bereit und gewillt, auch mit eigener Kraft zur Lösung beizutragen, dann wird sehr viel Energie frei gesetzt, um das Kind zu unterstützen und Einflussfaktoren zu verändern.

15. Ausblick - perspective

Während mehr als eines Jahres nahm das Thema dieser Arbeit sehr viel Raum ein. Viel Passion liegt darin. Und nun, nach Fertigstellung dieser Arbeit? War die Passion einfach auf die Arbeit gerichtet, oder geht sie über die Arbeit hinaus? Gibt es eine Fortsetzung? Gibt es Visionen?

Das Thema nimmt gefangen, fasziniert. Ausgehend von tiefem Interesse für ein Volk hat sich dieses nun auf *ADHS*, *FAS* und *Bullying* spezifiziert. Und die Erkundungen gehen weiter. So liegt es der Autorin am Herzen, das bisher gewonnene und künftig hinzu kommende Wissen weiterzugeben. Dabei spielt die folgende Haltung eine tragende Rolle: Wenn Wissen bei einer einzelnen Person bleibt, nützt es dem Ganzen nicht viel. Erst wenn dieses Wissen geteilt wird, können Dynamiken in Gang gesetzt, Lösungsprozesse initiiert oder Unterstützungen geboten werden. Basierend auf diesem Gedanken ist es sehr gut möglich, dass die Präsentation dieser Masterthese auch an der Schule Einsiedeln oder der South Elementary in angepasster Form dargeboten wird.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein Wissensaustausch zwischen Lehrpersonen der Schweiz und den USA oder South Dakota zu arrangieren, zum Beispiel in Form von Studienreisen. Oder es könnte möglich sein, dass die Arbeit an diesen Thematiken in Lehrerweiterbildungskursen, Elternkursen oder einem Ratgeber fortgesetzt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, Ideen und viel Herzblut. Die Zeit wird zeigen, was umsetzbar und realisierbar ist.

Es stellt sich die Frage, wie das Bewusstsein für Komorbiditäten von *ADHS* unter Lehrpersonen und Schulpsychologen gestärkt werden kann, so dass man bei *ADHS*-Symptomen nicht zu schnell ein *ADHS* diagnostiziert und eventuell zu Medikamenten als alleinige Lösung greift? Wie kann das Selbstvertrauen der Beteiligten so weit gestärkt werden? Oder wie kann man gewisse Hilfestellungen, neben der medikamentösen Therapie, institutionalisieren, um Unterstützung zu bieten? Weiter eröffnet sich die Frage, ob und wie man die bestehenden Ratschläge zum Umgang mit *FAS* auch auf weitere Verhaltensstörungen transferieren und anwenden kann?

16. Persönliches Schlusswort – personal closing words

„Der Geist, der um eine Idee reicher geworden ist,
kehrt nie mehr zu seiner ursprünglichen Dimension zurück.“

Oliver Wendell Holmes

Ein Effekt der Arbeit auf mich ist, dass ich eine massiv gesteigerte Sensibilität habe, wenn eine Lehrperson oder ich selber den Verdacht hegen, dass ein Kind *ADHS* haben könnte, da es entsprechende Symptome zeigt. Jetzt bin ich viel vorsichtiger, denke an komorbide Krankheiten und mahne die beteiligten Personen, die Symptome sauber und genau abzuklären und auch weitere mögliche Krankheiten / Störungen in Betracht zu ziehen.

Durch diese Arbeit habe ich gelernt, dass es noch andere Krankheiten neben *ADHS* gibt, welche ähnliche Symptome haben. Dies ermuntert mich, ein Kind mit solchen Symptomen aufmerksamer, noch genauer und reflektierter zu betrachten und nicht vorschnell mit einem *ADHS* abzustempeln. Es könnte auch anderes diagnostiziert werden. Ganz wichtig ist deshalb eine saubere Abklärung und enge, offene Zusammenarbeit als Schulische Heilpädagogin mit den Eltern und den weiteren Stellen.

Während der Auseinandersetzung mit den bearbeiteten Themen habe ich enorm viel Fachwissen über verschiedenste Verhaltensauffälligkeiten und den Umgang damit gewonnen. Dies freut mich sehr, da ich jetzt in meinem beruflichen Handeln viel mehr Boden habe, und dank diesem Boden meine Handlungen auch viel professioneller reflektieren kann.

Die Masterthese war in meinem Fall nicht nur die Arbeit am Computer, sondern auch ein längerer Aufenthalt in einem anderen Land, das Arbeiten und den Alltag dort erleben. Dies alleine war bereits ein sehr intensives Projekt, welches in sehr tief greifenden Erfahrungen, Lerneffekten und Erlebnissen mündete. Die Arbeit an der Masterthese im Anschluss daran war ebenfalls eine äusserst lehr- und erlebnisreiche Zeit. Ich habe mich selber von einer neuen Seite erlebt. Sehr oft kam es vor, dass ich während der Arbeit am Computer in Flowphasen sank, die Zeit völlig vergass und so stundenlang flüssig arbeiten konnte. Ich hätte nie gedacht, dass dies als Erwachsene, so häufig und dann noch am Computer möglich ist. Zudem war vor allem die Schlussphase sehr intensiv. Meine Gedanken waren ständig bei der Arbeit, als erstes beim Aufwachen, als letztes vor dem Einschlafen. Aber nie in einer erdrückenden Weise, sondern es sprudelte. So lernte ich einen kreativen Prozess am eigenen Leib kennen. Es war ein äusserst kreativer, gestalterischer Prozess und Eustress – also positiver Stress. Nichtsdestotrotz war dieses Projekt auch sehr ermüdend – auf positive Art. Es ist, wie wenn man nach einem beendeten Marathon zwar todmüde, aber unendlich befriedigt, glücklich, dankbar und zufrieden ins Bett sinkt und auf der Stelle in einen wohltuenden Schlaf fällt.

Es gibt eine Sage *La Loba*. Dies ist eine alte, weise Frau, welche von überall her Knochen sammelt, diese vor sich ausbreitet, säubert und ordnet. Hat sie alle Knochen für ein vollständiges Skelett zusammen, beginnt sie, um diese Knochen einen Leib zu formen. Ist sie damit fertig, haucht sie diesem Leben ein und er wird zu einer Frau, die davonrennt (vgl. Pinkola Estés, 1995, S. 40). Ich kam mir sehr häufig wie diese *la Loba* vor.

17. Dank - thanks

Zuallererst gilt mein Dank all jenen, die es irgendwie mit ihrem persönlichen Engagement ermöglichten, dass ich ein Praktikum an der South Elementary machen durfte. Speziell möchte ich folgende Personen erwähnen: Andrea Betschart, Billie Artichoker, Brigitte Chanson, Charly Juchler, Concita Filippini, Dorothy Peterson, Erich Zumstein, Fredy Walker, Heidi Gunavardena, Jolanda Stieger, Josef Steppacher, Lerngruppe der HfH, Nadja Bauer, Patrice Wright, Schulrat der Schulen Einsiedeln, Stefan Oechslin, Wilfried Schönbächler.

Dann möchte ich mich bei vielen weiteren Menschen bedanken, die dazu beitrugen, dass mein Aufenthalt in Mission eine wunderbare Zeit wurde. All diese Menschen haben mir ihr Vertrauen gezeigt und mir Einblicke in ihr Leben gewährt: Butch, Billie und Casandra Artichoker, Carmen Eagle Pipe, Dale Bessey, Daniel Stevens, David Marshall, Genarose Knispel, Haelee Engel, Jamie Long Crow, John Artichoker, Justin Schuyler, Karen Leneagh.

Nicht zuletzt möchte ich mich bei meiner Mutter Lisbeth Hirsiger und meinem ganzen Freundeskreis bedanken, der mich immer unterstützt hat, mir Tipps gab und immer wieder ein offenes Ohr hatte, wenn ich zum xten Mal etwas von South Dakota erzählte. Zahlreiche Diskussionen trugen dazu bei, dass sich neue Ideen und Gedanken in mir entwickelten. Sie haben mir alle den nötigen Raum gelassen, um unbelastet an diesem Projekt arbeiten zu dürfen.

Ganz speziell bedanken möchte ich mich bei Beat Seiler, Charly Juchler, Lisbeth Hirsiger und Margrit Burgunder. Alle haben sie sich viel Zeit genommen und meine Arbeit durchgelesen. Ihre Rückmeldungen und eigenen Gedanken waren äusserst wertvoll für den Prozess.

Weiter bedanken möchte ich mich bei Katharina Brunisholz, welche mir als Schulpsychologin wichtige Informationen weitergeben konnte. Genauso hat auch Fredy Zehnder in einem Gespräch dazu beigetragen, dass ich wichtige vertiefte Informationen über Gewalt an den Einsiedler Schulen erhalte.

Folgende Personen als Teil der Organisation Incomindios haben mir im Bereich der [Lakota](#) wichtige aktuellste Informationen und Daten zur Verfügung gestellt: Peter Schwarzbauer und Helena Nyberg. Herzlichen Dank für das Vertrauen.

Ohne die Mithilfe all' dieser Menschen wäre diese Arbeit nie möglich und machbar gewesen.

18. Glossar – glossary

<i>ADHD:</i>	englisch: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
<i>ADHS:</i>	Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung
<i>AIM:</i>	englisch: American Indian Movement, Befreiungsbewegung der Ureinwohner Nordamerikas
<i>APA:</i>	englisch: American Psychiatric Association, Amerikanische Psychiatrische Organisation
<i>ARBD:</i>	englisch: Alcohol Related Birth Defects, mit Alkohol verbundene Geburtsschäden
<i>ARND:</i>	englisch: Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder, Alkoholbedingte neurologische Entwicklungsstörungen
<i>Astigmatismus:</i>	auch Hornhautverkrümmung genannt; ein besonderer Brechungsfehler des Auges. Hierbei werden die von einem betrachteten Objekt ausgehenden Lichtstrahlen nicht in einem Punkt auf der Netzhautebene gebündelt, sondern in einer <i>Brennlinie</i> abgebildet.
<i>Boarding Schools:</i>	englisch: Internate, in welchen indianische Kinder beschult wurden. Ihre ursprüngliche Sprache und Kultur war oft verboten.
<i>Bullying:</i>	englisch: ein oder mehrere Kinder üben gegenüber einem anderen Kind Gewalt (physisch und/oder psychisch) aus. Im US – Sprachraum wird diese Bezeichnung gleichbedeutend verwendet mit dem im deutschen, umgangssprachlichen Sprachraum verwendeten Mobbing.
<i>çanunpa:</i>	Lakota: Pfeife aus Holz und rotem Stein
<i>CHADD:</i>	englisch: Children and Adults with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder; Kinder und Erwachsene mit Aufmerksamkeitsdefizits-/ Hyperaktivitätsstörung. Non-Profit-Organisation in den USA, welche sich der Interessen von Menschen mit ADHS annimmt.
<i>Dakota:</i>	Lakota, Nakota und Dakota bilden zusammen jenes Indianervolk, welches in der Schweiz als Sioux bekannt ist.
<i>DaZ:</i>	Deutsch als Zweitsprache; Deutschunterricht für Kinder, welche eine andere Sprache als Deutsch als Muttersprache haben.
<i>DSM-IV:</i>	englisch: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Version IV); Diagnostisches und Statistisches Handbuch der Geistigen Krankheiten
<i>FAE:</i>	englisch: Fetal Alcohol Effects, Auswirkungen fetalen Alkohols
<i>FAS:</i>	Fetales Alkoholsyndrom
<i>FASD:</i>	englisch: Fetal Alcohol Spectrum Disorder; deutsch FAS
<i>GG 404 GgV:</i>	Geburtsgebrechen 404. Die IV führt eine Liste von Gebrechen, welche als Geburtsgebrechen anerkannt sind. Die Nummer 404 findet sich unter dem Titel Psychische Erkrankungen und schwere Entwicklungsrückstände und bezeichnet Kongenitale Hirnstörungen mit vorwiegend psychischen und kognitiven

Symptomen bei normaler Intelligenz (z.B. kongenitales infantiles Psychosyndrom).

- Grass roots project:* englisch: Projekte, welche von den Bürgern selber initiiert, finanziert und unterhalten werden, oft unentgeltlich.
- ICD-10:* englisch: International Classification of Diseases (Version 10), Internationale Klassifikation der Krankheiten
- ICF:* englisch: International Classification of Functioning, Disability and Health; Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.
- Indian Time:* englisch: Ein Überbegriff, welcher die vielen Native Americans eigene Haltung der Zeit gegenüber beschreibt.
- IV:* Invalidenversicherung der Schweiz
- Lakota:* Lakota, Nakota und Dakota bilden zusammen jenes Indianervolk, welches in der Schweiz als Sioux bekannt ist. Gleichzeitig ist Lakota auch ein Dialekt der Sioux – Sprachfamilie.
- Mikrozephalie:* (griechisch *mikros* „klein“ und *kephalē* „Kopf“): eine Entwicklungsbesonderheit beim Menschen, bei der der Kopf eine vergleichsweise geringe Größe aufweist. Mikrozephalie geht für den Betroffenen mit einer geistigen Behinderung einher, deren Intensität vom Ausmaß und von den Begleitfehlentwicklungen abhängt.
- Mobbing:* englisch, eingedeutscht: zielgerichtete und systematische physische und/oder psychische Gewalt unter Erwachsenen.
- MPH:* Methylphenidat
- MRI:* englisch: Magnetic Resonance Imaging; Magnetresonanztomografie. Bildgebendes Verfahren, welches Struktur und Funktion der Gewebe und Organe darstellt.
- Nakota:* Lakota, Nakota und Dakota bilden zusammen jenes Indianervolk, welches in der Schweiz als Sioux bekannt ist.
- Native Americans:* englisch: Ureinwohner Nordamerikas
- Natives:* englisch: Kurzwort für Native Americans
- NOFAS:* englisch: National Organisation on Fetal Alcohol Syndrome, Nationale Organisation des Fetalen Alkoholsyndroms
- Oçeti Sakówi ŋ :* lakota: Begriff für den Seven Council Fires
- Philtrum:* Die vertikale Rinne, die sich von der Nase über die Mitte der Oberlippe herabzieht. Es entsteht während der Embryonalentwicklung durch das Zusammenwachsen der Gesichtshaut.
- RTI:* englisch: Response to Intervention, Reaktion auf Interventionen
- Salbei:* Eine heilige Pflanze in der Lakota - Spiritualität. Der Pflanze wird eine reinigende Wirkung nachgesagt. Aus diesem Grund wird sie bei sämtlichen Zeremonien als Einstieg geräuchert, um die Teilnehmenden und die Räumlichkeiten bzw. die Luft von negativen Energien zu reinigen. Weitere wichtige heilige Pflanzen sind Süßgras (sweetgrass), welches positive Energien anzieht, und Zeder (cedar), welche positive Energie festhalten soll. Alle diese Pflanzen werden in den

Zeremonien in festgelegten Abläufen & Momenten geräuchert, entsprechend ihrer Wirkung.

Seven Council Fires: Übersetzung des Lakotabegriffes Oçeti Sakówiŋ. Steht für die Zusammengehörigkeit der Lakota. Jeder Stamm wurde durch ein Feuer um ein Zentrum symbolisiert. Alle Stämme trafen sich regelmässig, um Rat zu halten, Verwandtschaftsverbindungen zu erneuern, wichtige Entscheidungen zu treffen und den Sonnentanz durchzuführen.

SHP: Schulische/r Heilpädagoge/in

Sicangu Lakota: Lakota: Brulé Sioux, Stamm der Lakota / Sioux

tiospaye: Lakota: Grossfamilie. Zu dieser gehörten traditionell Eltern, Grosseltern, Kinder, Enkel, Onkel, Tanten sowie deren Familien.

waçipi: Lakota: Powwow = Tanzfest

WHO: englisch: World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation

winter counts: englisch: Spiralzeichnungen auf Tierhäuten, pro Jahr wird eine Bild hinzugefügt – meist im Winter. Dokumentation des wichtigsten Ereignisses eines Jahres. Sie können 400 – 500 Jahre alt sein.

19. Literaturverzeichnis - bibliography

- Agar, M. H. (2008). *The professional stranger. An informal introduction to ethnography*. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
- Akta Lakota Museum. (o. J.). *Oceti Sakowin. The Seven Council Fires*. Chamberlain: St. Joseph's Indian School.
- Barth, F. (2008). *Fetales Alkoholsyndrom FAS. Klinische Neuropsychologie kindlicher Entwicklungsstörungen*. o. O.: o. A.
- Behave Net. (2011). *DSM-IV / DSM-IV-TR. Attention Deficit / Hyperactivity Disorder ADHD*. Internet: <http://www.behavenet.com/capsules/disorders/adhd.htm> [7. 10. 2011].
- Bisig, B. & Eberle, P. (o. J.). *Einsiedeln*. Internet: http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d2/d57/f783.cfm [22.9.2011].
- Brown, D. (1972). *Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses*. München: Droemer – Knauer Verlag.
- Browning Wright, D. (2009). *An example of three tiers of Intervention for Behavioral RTI*. o. O.: Positive Environments Network of Trainers.
- Buechel Memorial Museum. (o.J.). *Medicine wheel*. St. Francis: Buechel Memorial Museum.
- Bundesamt für Sozialversicherungen. (2011). *Medizinischer Leitfaden zum GG 404*. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen.
- Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. (2010). *Testing newborns for exposure to alcohol during pregnancy*. Internet: <http://www.cadth.ca/index.php/en/hta/reports-publications/health-technology-update> [20.9.2010].
- Centers for Disease Control and Prevention. (2011). *Treatments*. Internet: <http://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/treatments.html> [26.9.2011].
- Cervenkova, E. (2010). *UN Rapporteur: Pine Ridge Housing worst in US*. o. O.: Lakota Oyate Info.
- Consumer's Union. (2010). *Consumer Report Health Best Buy Drugs. Evaluating prescription drugs used to treat Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Comparing effectiveness, safety and price*. Internet: <http://www.ConsumerReportsHealth.org/BestBuyDrugs> [18. 10. 2011].
- Coupland, M. A. (2001). *Comparison of Fetal Alcohol Syndrome / Fetal Alcohol effects and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Cognitive, behavioral and neurobiological factors*. Valentine: Capella University.
- Coupland, M. A. (o. J.), *FASD*. Unveröffentlichtes Skript, o. O.
- Döpfner, M., Frölich, J., Lehmkuhl, G. (2000). *Hyperkinetische Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Douville, V. (2006). *Early history of the Lakota*. Mission: Sinté Gleska University.
- Drüe, G. (2007). *ADHS kontrovers. Betroffene Familien im Blickfeld von Fachwelt und Öffentlichkeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Engel, H. (2008). *Fetal Alcohol Spectrum Disorder*. Unveröffentlichtes Skript, o. O.
- Ettrich, C. & Ettrich, K. U. (2006). *Verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche*. Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Evensen, D. & Lutke, J. (1997). *Project FACTS. Fetal Alcohol Consultation and Training Services. Successful intervention. 8 magic keys: Developing successful interventions for students with FAS.* Internet: <http://www.fasalaska.com/8keys.html> [13.8.2004].

FASlink Fetal Alcohol Disorders Society. (o.J.). *Teratogens.* Internet: www.acbr.com/fas/Graphics/teratogens.jpg [3. 1. 2012].

Fanchini, J. (2011). *Schuel – Ziitig. Schulen Einsiedeln.* Einsiedeln: Schulverwaltung.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Hartung, J. (2007). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten.* Stuttgart: Kohlhammer.

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2009). *Resilienz.* München: Ernst Reinhardt Verlag.

Goodman, R. (1992). *Lakota star knowledge. Studies in Lakota stellar theology.* Rosebud: Sinté Gleska University.

Gresham, F. M. (2005). *Response to Intervention: An alternative means of identifying students as emotionally disturbed.* Riverside: University of California.

Hassrick, R. B. (1964). *The Sioux.* Norman: University of Oklahoma Press.

Heinemann, E. & Hopf, H. (2006). *AD(H)S. Symptome, Psychodynamik, Fallbeispiele, Psychoanalytische Theorie und Therapie.* Stuttgart: Kohlhammer.

Kunkel-Hartmann, B. (2011). Schwere Störungen haben meist auch schwere Ursachen. *Bildung Schweiz*, 11, 12 – 14.

LaDue, R. (o. J.). *FAS issues at all ages. Psychological needs associated with FAS & FAE.* Internet: <http://www.come-over.to/FAS/ladue.htm> [13.8.2004].

Landis, K. (o.J.). *Arbeitsgruppe Lakota.* Internet: <http://www.incomindios.ch/arbeitsgruppen/lakota/index.htm> [11.5.2009].

LeFever, G.B.; Arcona, A. P.; Antonuccio, D. O. (2003). *ADHD among american schoolchildren. Evidence of overdiagnosis and overuse of medication.* The scientific review of mental health practice. Vol. 2, No. 1,

Lehmkuhl, G. (Hrsg.). (2004). *Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter.* Bremen: Uni-Med Verlag.

Marshall, J. M. III. (2001). *The Lakota way. Stories and lessons for living.* New York: Penguin Compass.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung.* Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Minino, A.M. & Smith, B.L. (2001). *Deaths: Preliminary data for 2000. National vital statistics reports; vol 49 no 12.* Hyattsville: National Center for health Statistics.

Montileaux, D. F. (2006). *Tatanka and the Lakota people. A creation story.* Pierre: South Dakota State Historical Society Press.

Myschker, N. (2005). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen.* Stuttgart: Kohlhammer.

National Organisation on Fetal Alcohol Syndrome. (2004). *Teaching students with FAS / FASD.* Internet: <http://www.nofas.org/educator/teaching.aspx> [26.9.2011].

National Organisation on Fetal Alcohol Syndrome. (o. J.). *The National Organisation on Fetal Alcohol Syndrome K-12 FASD Education & Prevention Curriculum.* Internet: <http://www.nofas.org/about/k-12Curriculum.htm> [26.9.2011].

National Park Service, Pipestone National Monument (o.J.). *Pipes of peace. Origin of the peace pipe.* o. O.: U.S. Department of the Interior.

National Resource Center on AD/HD. (2004). *Parenting a child with AD/HD*. Landover: Children and Adults with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (CHADD).

Novak, V. (2001). *New Ritalin ad blitz makes parents jumpy*. Washington: Time Magazine.

Olweus, D. (2006). *Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten – und tun können*. Bern: Verlag Hans Huber.

O'Malley, K. D. (2007). *ADHD and Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)*. New York: Nova Science Publishers.

Opp, G. & Fingerle, M. (2007). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

OSEP Center on Positive Behavioral Interventions & Supports. (2011). *Effective schoolwide Interventions*. Internet: <http://www.pbis.org/> [15. 9. 2011].

Petermann, F., Döpfner, M., Lehmkuhl, G. & Scheithauer, H. (2002). Klassifikation und Epidemiologie psychischer Störungen. In Petermann, F. (Hrsg.), *Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie und – psychotherapie* (S. 29 – 56). Göttingen: Hogrefe.

Pinkola Estés, C. (1995). *Die Wolfsfrau. Die Kraft der weiblichen Urinstinkte*. München: Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co.

Reid, B. & Winton, B. (2004). *Keeping promises. What is sovereignty and other questions about Indian Country*. Tucson: Western National Parks Association.

Rosebud Empowerment Zone Application. (1998). *Economic and social statistics for the Rosebud Sioux Reservation, Todd County and Mellette County*. o. O.: Rosebud Empowerment Zone Application.

Scheithauer, H., Hayer, T. & Petermann, F. (2003). *Bullying unter Schülern. Erscheinungsformen, Risikobedingungen und Interventionskonzepte*. Göttingen: Hogrefe – Verlag.

Schwarzbauer, P. (o.J.). *Basisfakten zur heutigen Situation Nordamerikanischer Indianer*. o. O.: Incomindios.

Schweizerische Eidgenossenschaft. (2011a). *Bevölkerungsbewegung – Detaillierte Daten. Geburten und Todesfälle*. Neuchatel: Bundesamt für Statistik. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/data/01.html> [22.9.2011].

Schweizerische Eidgenossenschaft. (2011b). *Kennzahlen*. Neuchatel: Bundesamt für Statistik. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/regionalportraits/schwyz/blank> [22.9.2011].

Schweizerische Eidgenossenschaft. (2011c). *Schwyz. Aus dem statistischen Lexikon der Schweiz*. Neuchatel: Bundesamt für Statistik. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/regionalportraits/schwyz/blank> [22.9.2011].

Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren. (o.J.). *Basics Bildungswesen Schweiz*. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/14798.php> [12.9.2011].

Schweizerisches Rotes Kreuz. (o. J.). *Chili – Trainings für Kinder und Jugendliche*. Internet: <http://www.chili-srk.ch/activities/integration/chili/training/index-de.php> [24.10.2011].

Schwyz Kantonalbank. (2011). *Zahlenspiegel 2011. Der Kanton Schwyz in Zahlen*. o. O.: Schwyzer Kantonalbank.

South Dakota Department of Education. (2010). *Native American education*. Pierre: South Dakota Department of Education.

South Dakota Department of Education. (o. J.). *Response to Intervention*. Internet: http://doe.sd.gov/oess/sped_Rtl.asp [24. 10. 2011].

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (2004). *Fetal Alcohol Spectrum Disorders in Indian Country. Site visit final report executive summary*. o. O. : U.S. Department of Health and Human Services.

Sugai, G., Horner, R. Algozzine, B. (2011). *Reducing the effectiveness of bullying behavior in schools*. o. O.: OSEP Center on Positive Behavioral Interventions and Supports, Effective schoolwide interventions.

The University of South Dakota Sanford School of Medicine. (2011). *Education and support series for parents of children with special needs or challenging behaviors*. Internet: <http://www.usd.edu/medical-school/center-for-disabilities/learning-disabilities-support> [22. 9. 2011].

Todd County School District. (2009). *Bullying and Harassment. Policy*. o. O.

Trimble, C. (2010). Resigned to poverty. *Lakota Country Times*, July 28, B1.

U.S. Census Bureau. (2011). *Todd County quick facts from the US Census Bureau*. Internet: <http://quickfacts.census.gov/qfd/states/46/46121.html> [15.9.2011].

U.S. Department of Health and Human Services. Indian Health Service. (o.J.). *Trends in Indian Health 2000 - 2001*. Internet: http://www.ihs.gov/NonMedicalPrograms/IHS_Stats/ [13. 10.2011].

Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schwyz. (2004). *Kanton Schwyz, Wohnbevölkerung nach Gemeinden und sozio-professionellen Kategorien*. Internet: www.kantonschwyz.ch [18. 10. 2011].

Walliman, N. (2005). *Your research project*. London: Sage Publications Ltd.

WHO. (2011). *Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2006/navi.htm> [26.9.2011].

White Lance, F. (2007). *Tasunke Witkó Woihanble – The vision of Crazy Horse*. o. O. : Eigenverlag.

Wikipedia. (2009). *American Indian Movement*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/American_Indian_Movement [12.1.2009].

Wikipedia. (2011). *Grosshirnrinde – Hippocampus – Corpus callosum – Basalganglien - Kleinhirn*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/> [15. 9. 2011].

Wikipedia. (2011). *Kanton Schwyz*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Schwyz [22.9. 2011].

Wikipedia. (2011). *Lakota people*. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Lakota_people [29.9.2011].

Wikipedia. (2011). *South Dakota*. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota [29. 9. 2011].

Zobel, M. (2000). *Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Entwicklungsrisiken und –chancen*. Göttingen: Hogrefe – Verlag.

20. Tabellenverzeichnis – list of tables

- Tabelle 1:** Internalisierende, externalisierende und gemischte Auffälligkeiten
Tabelle 2: Entwicklungsaufgaben
Tabelle 3: Symptome des *ADHS*
Tabelle 4: Komorbiditäten von *ADHS* und weiteren Krankheiten
Tabelle 5: Beeinträchtigung des Fötus durch Alkohol
Tabelle 6: Strategien *FAS* im gesamten Umfeld
Tabelle 7: Acht magische Schlüssel
Tabelle 8: Massnahmen gegen *Bullying*
Tabelle 9: Chili – Schritte zur Gewaltprävention

21. Abbildungsverzeichnis – list of figures

- Abbildung 1:** Lineare / zirkuläre Vorstellung
Abbildung 2: Externalisierendes Verhalten
Abbildung 3: Bio - Psycho - Soziales Modell zur Entstehung von Verhaltensstörungen
Abbildung 4: *ADHS*–Diagnose nach *ICD-10* und *DSM-IV*
Abbildung 5: Ursachen von *ADHS*
Abbildung 6: *ADHS* - Teufelskreise
Abbildung 7: Three tired model for behavior support

22. Anhang - appendix

22.1. Handnotizen South Elementary

CWG → assess students
 where are difficulties,
 how can we strengthen them?
 → a lot of testing

South Dakota has entire escape
 → additional money for getting good scores
 → are 500 USD / teacher bill, under when
 → 750 teacher → apply for online
 if working in CWG compensation.

when pupils score enough, teacher get
 money as well
 → best money is an average teacher
 salary.

High school → 4 years harder
 → more teacher
 enough for single, ← starting at 30000 USD / 7.
 teachers around, no → raising with
 family! years of experience
 thousands as find & additional courses

PA cut the request for money
 identification number & certification
 taxes to SD or quit but

parents in classroom → save us label
 not labeling them out
 → more support to reach them
 → if people off they don't learn
 they say will then - message -
 family situation -

Collaborative? work escape
 = CWG

we need to let the student's know
 that we are for them
 show them that I believe in them
 that they can believe & are smart
 put into place will get ~~rewards~~
 - parent will

medicine used → ~~fast~~ feedback
 when everywhere

CWG - Cooperative work groups
 teacher with 3-4 x specific
 families and not 20/week
 raising water & reading students / scores

22.2. Handnotizen informelles Gespräch

→ Franz fragen
OS → Mobbing

Nordstrasse → Gewalt
→ Chili

Stadtkultur → E?
→ E-Mitar.
sehr vielen

Evaluation
→ Gewalt = Thema
= Ausgangspunkt

→ LWB Gewalt, Prävention, Mobbing
Holkurs
→ Schulhauskultur

→ 3-Jahresplanung
→ Chili - Konfliktbeg. Instrument
→ gem. Schulbeginn
& Schulschluss (Abstieg)
→ SH-Regeln
→ 1. Projekt / 1. Klassenübergang
→ Grundschafft fördern
→ 1 gem. Schulhauswandern
→ SH-Jahr durch Klassen
→ Weihnachtsspiele
→ Theater

Schul. Rotes Kreuz
↓
surrend. lernen
sachl. Kindern
www.chili-sch.ch

→ sich präsentieren
werden wahrgenommen

→ Atmosphäre / Klima / Kultur
• positive Spure hinterlassen
→ was für Spuren will ich hinterlassen
• KE / G. Kl.
→ Gotti / Ecti
→ wird bei Projekten angewendet

→ er macht mir Zpp+ (Tagesblick)

22.3. Demografie Kanton Schwyz / Einsiedeln

Quellen:

www.welt-in-zahlen.de/laendervergleich.phtml [20. 10. 2011]

Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Statistik, 22. September 2011

Schwyzer Kantonalbank, Zahlenspiegel Kanton Schwyz 2011

		<u>Kanton Schwyz</u>	<u>Bezirk Einsiedeln</u>	<u>Schweiz</u>
Einwohner		146'210	14'362	
Ausländische Wohnbevölkerung		18.4%	13.6%	
Arbeitslosenquote		2.3%		
Sozialhilfequote / unter der Armutsgrenze		1.5%		
Lebenserwartung bei Geburt	Frauen	83.3		
	Männer	79.5		
Kindersterblichkeit im 1. Lebensjahr				4.3 pro 1000
Obligatorischer Schulabschluss (ohne nachobligatorische Ausbildung)		26.8%		
Sekundarstufe II		50.2%		
Tertiärstufe		17.4%		
Ø Kinderzahl pro Frau		1.54		
Alterstruktur	0 – 19 Jahre	22%		
	65+ Jahre	15%		
Bruttoinlandprodukt	Pro Einwohner	55'476 CHF		

22.4. Bildungssystem Schweiz

DAS BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

Obligatorische Schule
 Das Schema links zeigt den gegenwärtigen Zustand. Die Kantone streben eine strukturelle Harmonisierung an.
www.edk.ch > HarmoS

22.5. Demografie South Dakota / Todd County

Quellen:

www.welt-in-zahlen.de/laendervergleich.phtml [20. 10. 2011]

U.S. Census Bureau, www.census.gov/prod/www/titles.htm [11. 10. 2011]

U.S. Department of Health and Human Services, Indian Health Service,
www.ihs.gov/NonMedicalPrograms/IHS_Stats/index.cfm?module=hqPub [11. 10. 2011]

Schwarzbauer, P., (o. J.). *Basisfakten zur heutigen Situation Nordamerikanischer Indianer*. Zürich: Incomindios

Rosebud Empowerment Zone Application. (1998). *Economic and social statistics for the Rosebud Sioux Reservation, Todd County and Mellette County*. o. O.: Rosebud Empowerment Zone Application.

allesamt übersetzt von Simatra Hirsiger

		South Dakota	Todd County	USA
Einwohner		814'180	9'612	
Ausländische Wohnbevölkerung		2.2%	0.6%	
Alterstruktur	0 – 19 Jahre	24.9%	40.1%	
	65+ Jahre	14.3%	6.2%	
Sozialhilfequote / unter der Armutsgrenze		14.2%	45.3%	
Ø Kinderzahl pro Frau				2.09
Personen pro Haushalt		2.43	3.95	
Andere Sprache als Englisch wird daheim gesprochen		6.4%	21.5%	
Bruttoinlandprodukt	Pro Einwohner	23'445 USD	11'075 USD	
Lebenserwartung bei Geburt	Frauen			80.8
	Männer			75
Arbeitslosenquote		4.8%		
Obligatorischer Schulabschluss		88.8%	82.1%	
Sekundarstufe II & Tertiärstufe		24.6%	16%	
Kindersterblichkeit im 1. Lebensjahr		65 pro 1000		

Minino, A.M. & Smith, B.L. (2001). *Deaths: Preliminary data for 2000. National vital statistics reports; vol 49 no 12*. Hyattsville: National Center for health Statistics.

Todesursache	Rate
Alkoholismus	638 % höher
Tuberkulose	400 % höher
Diabetes mellitus	291 % höher
Suizid	91 % höher
Mord	81 % höher
Feuerwaffen	44 % höher
HIV	43 % höher

22.6. Projekt GEAR UP

Native American Education

South Dakota is home to nine Native American tribes. All of these trace their roots to the OCETI SAKOWIN. Historically, this alliance consisted of the Santee, Yankton and Teton. Each spoke a different dialect – Dakota, Nakota or Lakota – of the same language.

Cultural traditions influence the way Native American students learn. From family structures to spirituality, the Dakota, Nakota and Lakota people have a rich and colorful culture – one that enriches the past, present and future of South Dakota.

South Dakota Tribes

Nine tribal governments operate within South Dakota. Each tribe elects its own chairperson and council members. A list of the nine tribes, along with their headquarters, appears below.

- Cheyenne River Sioux Tribe, Eagle Butte
- Crow Creek Sioux Tribe, Ft. Thompson
- Flandreau Santee Sioux Tribe, Flandreau
- Lower Brule Sioux Tribe, Lower Brule
- Oglala Sioux Tribe, Pine Ridge
- Rosebud Sioux Tribe, Rosebud
- Sisseton-Wahpeton Oyate, Agency Village
- Standing Rock Sioux Tribe, Ft. Yates, N.D.
- Yankton Sioux Tribe, Marty

Just the Numbers

During the 2009-10 school year, 14,269 Native American students were enrolled in public school districts across South Dakota. That's about 11 percent of the student population. In addition, Native American students were enrolled in non-public, Bureau of Indian Education and tribal schools. A listing of these schools appears on the back of this sheet.

Enrollment by School Type

Commitment to Indian Education

The South Dakota Department of Education is dedicated to increasing educational outcomes for American Indian students. The department works closely with the Indian Education Advisory Council to build partnerships with South Dakota tribes and schools serving American Indian students. The council also advocates for a culturally relevant, results-oriented education experience for American Indian students.

Gearing Up for Graduation

The Department of Education and its partner, the Oceti Sakowin Educational Consortium, received a grant to address the graduation rate of Native American students, for GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs).

Awarded in 2005, this federally funded, six-year, \$6.9 million matching grant funds project "GEAR UP," an intensive effort designed to encourage more Native American youth to graduate from high school and pursue higher education. The project includes a rigorous academic component, as well as social and emotional support for students and their families. The program begins working with students in the 7th grade and follows them through high school. Through Summer School Academies, the students spend an extended period of time taking classes and living on college campuses here in South Dakota.

Grant Objectives

- Increase the academic performance and preparation for postsecondary education of participating students.
- Increase the rate of high school graduation and participation in postsecondary education of participating students.
- Increase the educational expectations of participating students and families, by expanding their knowledge of postsecondary education options, preparation and financial aid.
- Strengthen educational resources and postsecondary infrastructure at South Dakota's GEAR UP schools.

For More Information

For more information, contact Roger Campbell, Director, Office of Indian Education, S.D. Department of Education, (605) 773-3783. roger.campbell@state.sd.us

www.doe.sd.gov

800 Governors Drive • Pierre, SD 57501-2294 • 605.773.3134

22.7. Bildungssystem USA

22.8. Organisationsform Lakota

22.9. Geschichte der Lakota

(vgl. Brown, 1972, S. 27 – 401)

<u>Jahr</u>	<u>Geschehnis</u>
1492	Kolumbus landet auf den Bahamas
1700	Einwanderung der Lakota in die Plains – Region, vorher Minnesota (mni ota = Lakota: viel Wasser) Dakota: Ost & Süddakota, Minnesota Nakota: Nord- & Süddakota <i>Lakota</i> : West & Süddakota, Wyoming, Nebraska
1829	Andrew Jackson gründet Indian Territory westlich des Mississippi
19. Jahrhundert	Manifest Destiny: Europäer und ihre Nachfahren gelten als die überlegene Rasse, haben das Recht zur Besiedlung des ganzen Kontinentes und Missionierung der Natives.
1862	Homestead act (Land wird günstig an Siedler verkauft)
1868	Fort Laramie, Laramie - Vertrag → Indian Territory (Black Hills → Natives); totale Sperrung des Powder River für Weiße. „Es ist keiner weissen Person gestattet, sich in irgendeinem Teil des Territoriums anzusiedeln oder niederzulassen oder dasselbe ohne Einwilligung der Indianer zu passieren.“ 14th amendment (gleiche Rechte für alle, ausser den Natives)
1870	Besuch bei Grant durch Red Cloud → Vertrag von Laramie = nichtig
1874	Custer entdeckt Gold in den Black Hills
1875	Verhandlungen am White River (<i>Natives</i> weigerten sich, die Black Hills abzutreten). Watkins berichtet, dass die ausserhalb der Reservate lebenden Prarie – Indianer gut genährt und bewaffnet, in ihrer Haltung stolz und selbstbewusst und deshalb eine Gefahr für das Reservatssystem seien.
1876	Little Bighorn Battle (Custer fällt, Sieg durch <i>Lakota</i> und Cheyenne) Gesetz: Landabtretungsvertrag Militärische Operationen gegen <i>Natives</i> ausserhalb der Reservate: Alle <i>Lakota</i> sind verpflichtet, sich innerhalb der Reservatsgrenzen anzusiedeln. Wer nicht Folge leistet, darf militärisch dazu gezwungen werden. Rosebud Battle (Sieg durch Lakota und Cheyenne)
1877	Tod von Crazy Horse Reservate (Pine Ridge & Rosebud) Sell or starve Bill (Ein Versuch der Regierung, die Black Hills durch Hungern oder Verkaufen zu erhalten)
1883	Verbot aller indianischen Zeremonien
1887	General Allotment Act / Dawe's Act (jede Familie erhält 65 Hektaren Land, Parzellierung des Reservatslandes)
1889	Oglala → Pine Ridge Reservat Hunkpapa → Standing Rock Reservat Sicangu → Rosebud Reservat Minneconjou, Oohenumpa, Itazipko, Sihasapa → Cheyenne River Reservat Gründung South Dakotas, Beitritt zur Union Freigabe des Indianer - Territoriums für die Besiedlung durch weisse Siedler
1890	Wounded Knee Massacre
1924	<i>Natives</i> erhalten das US - Bürgerrecht
1934	Indian Reorganisation Act (beschränkte Selbstverwaltung)
1934 – 53	Rückkauf von Land
1953	Termination Act: „The belief was that Native Americans would be better off if assimilated as individuals into mainstream American society. To that end, Congress proposed to end the special relationship between tribes and the federal government. The intention was to grant Native Americans all the rights and privileges of citizenship, and to reduce their dependence on a bureaucracy whose mismanagement had been documented. In practical terms, the policy terminated the U.S. government's recognition of sovereignty of tribes, trusteeship of Indian reservations, and exclusion of Indians from state laws.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota , 2011)
1953 – 68	Landverluste; Auflösung von Stämmen
1973	Besetzung Wounded Knee durch AIM
1978	American Indian Religious Freedom Act: Freie Religionsausübung ist erlaubt
2010	Tribal Law and Order Act: “The Act includes a strong emphasis on decreasing violence against women in Native communities. It will strengthen tribal law enforcement and ability to prosecute and fight crime more effectively. However, the Act focuses not only on prosecution but also on prevention. It reauthorizes and improves programs to prevent and treat alcohol and substance abuse, as well as programs that improve opportunities for at-risk Indian youth.” (www.whitehouse.org, 2012)

22.10. Medizinrad

Adaptiert und übersetzt von Simatra Hirsiger nach einem Handout des Buechel Memorial Museum:

22.11. ICD-10

(Vgl. WHO, 2011).

Die ICD-10 ist in mehrere Kapitel gegliedert:

<u>I</u>	<u>A00-B99</u>	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
<u>II</u>	<u>C00-D48</u>	Neubildungen
<u>III</u>	<u>D50-D89</u>	Krankheiten des Blutes und der Blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
<u>IV</u>	<u>E00-E90</u>	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
<u>V</u>	<u>F00-F99</u>	Psychische und Verhaltensstörungen
<u>VI</u>	<u>G00-G99</u>	Krankheiten des Nervensystems
<u>VII</u>	<u>H00-H59</u>	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
<u>VIII</u>	<u>H60-H95</u>	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
<u>IX</u>	<u>I00-I99</u>	Krankheiten des Kreislaufsystems
<u>X</u>	<u>J00-J99</u>	Krankheiten des Atmungssystems
<u>XI</u>	<u>K00-K93</u>	Krankheiten des Verdauungssystems
<u>XII</u>	<u>L00-L99</u>	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
<u>XIII</u>	<u>M00-M99</u>	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
<u>XIV</u>	<u>N00-N99</u>	Krankheiten des Urogenitalsystems
<u>XV</u>	<u>O00-O99</u>	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
<u>XVI</u>	<u>P00-P96</u>	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
<u>XVII</u>	<u>Q00-Q99</u>	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
<u>XVIII</u>	<u>R00-R99</u>	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind
<u>XIX</u>	<u>S00-T98</u>	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
<u>XX</u>	<u>V01-Y98</u>	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
<u>XXI</u>	<u>Z00-Z99</u>	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
<u>XXII</u>	<u>U00-U89</u>	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Das Kapitel V (Psychische- und Verhaltensstörungen) beinhaltet folgende Kriterien:

<u>F00-F09</u>	Organische, einschließlich symptomatische psychische Störungen
<u>F10-F19</u>	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
<u>F20-F29</u>	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen
<u>F30-F39</u>	Affektive Störungen
<u>F40-F48</u>	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
<u>F50-F59</u>	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
<u>F60-F69</u>	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
<u>F70-F79</u>	Intelligenzminderung
<u>F80-F89</u>	Entwicklungsstörungen
<u>F90-F98</u>	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
<u>F99-F99</u>	Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

Das Unterkapitel F90 – F98 (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) beinhaltet unter anderem folgende Störungen:**F90****Hyperkinetische Störungen**

Definition

Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen Beginn meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen, und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen; hinzu kommt eine desorganisierte und überschießende Aktivität. Hyperkinetische Kinder werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Sekundäre Komplikationen sind dissoziales Verhalten und niedriges Selbstwertgefühl.

F90.0**Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung**

F90.1

Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens

F91

Störungen des Sozialverhaltens

Definition

Störungen des Sozialverhaltens sind durch ein sich wiederholendes und anhaltendes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert. Dieses ist schwerwiegender als gewöhnlicher kindischer Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit. Das anhaltende Verhaltensmuster muss mindestens sechs Monate oder länger bestanden haben.

Beispiele für diese Verhaltensweisen umfassen ein extremes Maß an Streiten oder Tyrannisieren, Grausamkeit gegenüber anderen Personen oder Tieren, erhebliche Destruktivität gegenüber Eigentum, Feuerlegen, Stehlen, häufiges Lügen, Schulschwänzen oder Weglaufen von zu Hause, ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche und Ungehorsam.

F91.0

Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens

F91.1

Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen

F91.2

Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen

F91.3

Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten

22.12. Risikoerhöhende und –mildernde Faktoren

(vgl. Opp & Fingerle, 2007, S. 102):

22.13. DSM-IV Kriterien zur Diagnose von ADHS

(vgl. <http://www.behavenet.com/capsules/disorders/adhd.html>, 2011).

„Diagnostic criteria for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

A. Either (1) or (2):

(1) *inattention*:

six (or more) of the following symptoms of inattention have persisted for at least 6 months to a degree that is maladaptive and inconsistent with developmental level:

- (a) often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork, work, or other activities
- (b) often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities
- (c) often does not seem to listen when spoken to directly
- (d) often does not follow through on instructions and fails to finish school work, chores, or duties in the workplace (not due to oppositional behavior or failure to understand instructions)
- (e) often has difficulty organizing tasks and activities
- (f) often avoids, dislikes, or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort (such as schoolwork or homework)
- (g) often loses things necessary for tasks or activities (e.g., toys, school assignments, pencils, books, or tools)
- (h) is often easily distracted by extraneous stimuli
- (i) is often forgetful in daily activities

(2) *hyperactivity-impulsivity*:

six (or more) of the following symptoms of hyperactivity-impulsivity have persisted for at least 6 months to a degree that is maladaptive and inconsistent with developmental level:

Hyperactivity

- (a) often fidgets with hands or feet or squirms in seat
- (b) often leaves seat in classroom or in other situations in which remaining seated is expected
- (c) often runs about or climbs excessively in situations in which it is inappropriate (in adolescents or adults, may be limited to subjective feelings of restlessness)
- (d) often has difficulty playing or engaging in leisure activities quietly
- (e) is often "on the go" or often acts as if "driven by a motor"
- (f) often talks excessively

Impulsivity

- (g) often blurts out answers before questions have been completed
- (h) often has difficulty awaiting turn
- (i) often interrupts or intrudes on others (e.g., butts into conversations or games)

B. Some hyperactive-impulsive or inattentive symptoms that caused impairment were present before age 7 years.

C. Some impairment from the symptoms is present in two or more settings (e.g., at school [or work] and at home).

D. There must be clear evidence of clinically significant impairment in social, academic, or occupational functioning.

E. The symptoms do not occur exclusively during the course of a Pervasive Developmental Disorder, Schizophrenia, or other Psychotic Disorder and are not better accounted for by another mental disorder (e.g., Mood Disorder, Anxiety Disorder, Dissociative Disorders, or a Personality Disorder).

Code based on type:

314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Combined Type:

If both Criteria A1 and A2 are met for the past 6 months

314.00 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Predominantly Inattentive Type:

If Criterion A1 is met but Criterion A2 is not met for the past 6 months

314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Predominantly Hyperactive-Impulsive Type:

If Criterion A2 is met but Criterion A1 is not met for the past 6 months

Coding note: For individuals (especially adolescents and adults) who currently have symptoms that no longer meet full criteria, "In Partial Remission" should be specified."

22.14. Gehirnbereiche und deren FunktionenAlle Angaben aus <http://de.wikipedia.org/wiki/>, 2011

<u>Hirnbereich</u>	<u>Zuständigkeit</u>
Grosshirnrinde – Cerebral Kortex	<p>Die äussere, an Nervenzellen reiche Schicht (graue Struktur) des Grosshirns. In 5 – 6 Lappen unterteilt, durch Spalten voneinander getrennt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frontallappen (motorisches Zentrum, Handlungsplanung, grundlegende Merkmale der Persönlichkeit) • Scheitellappen (primäres sensibles Zentrum) • Hinterhauptslappen (Sehzentrum) • Schläfenlappen (Hörzentrum) • Inseln (primärer Geschmackskortex, basale Viszerosensibilität = Informationen aus den Eingeweiden) • Limbischer Lappen (Verschaltungsmuster, Gedächtnisfunktionen, emotionale Prozesse) <p>Erhält die Informationen vom Thalamus, jede Hirnhälfte jene aus der gegenüberliegenden Körperhälfte. Die Grosshirnrinde verarbeitet die Impulse, leitet sie an den Frontalkortex weiter, woraus dann Handlungen resultieren.</p>
Hippocampus - Hippocampus	<p>Zentrale Schaltstation des limbischen Systems. Pro Hemisphäre ein Hippocampus.</p> <p>Informationen verschiedener sensorischer Systeme fliessen dort zusammen und werden dann an den Kortex weiter geleitet. Enorm wichtig für den Transfer vom Kurzzeit- zum Langzeitgedächtnis.</p> <p>Synaptische Plastizität: es können sich neue Verbindungen zwischen bestehenden Nervenzellen bilden, zusammenhängend mit dem Erwerb neuer Gedächtnisinhalte.</p> <p>Neurogenese: Es bilden sich zeitlebens neue Nervenzellen, abhängig von Umweltfaktoren, Drogen, etc.</p> <p>Grosse Bedeutung für die räumliche Orientierung.</p> <p>Koordination der verschiedenen Gedächtnisinhalte.</p> <p>Wichtige Rolle für Emotionen (chronischer emotionaler Stress oder Traumata wirken reduzierend).</p>
Gehirnbalken - Corpus Callosum	<p>Verbindung zwischen den beiden Hirnhemisphären. Informationsaustausch und Koordination zwischen den Hirnhälften, bzw. der linken und rechten Körperseite.</p>
Basalganglien – Basal ganglia	<p>Kerngebiete wichtiger funktionaler Aspekte motorischer, kognitiver und limbischer Regelungen.</p> <p>Exekutive Leistungen wie Spontaneität, Affekt, Initiative, Willenskraft, Antrieb, sequentielles Planen, Antizipation, motorische Selektion.</p> <p>Selektion & Prozessierung von aktuell erforderlichen motorischen & nichtmotorischen Handlungsmustern bzw. bei Suppression & Inhibition nicht geforderter Aktivierungsmuster = Filterprozess. Sozusagen zwei entgegengesetzte Zügel, die ein mehr oder weniger an Bewegung oder Handlungsmustern (Verhalten) bewirken.</p> <p>Parkinson – Syndrome, ADHS (generelle inadäquate Filterfunktion) oder Tic – Störungen (falsch prozessiertes Verhaltensmuster) liegen hier zu Grunde.</p>
Kleinhirn - Cerebellum	<p>Nach dem Grosshirn zweitgrösster Teil des Gehirns; Steuerung der Motorik (Koordination, Feinabstimmung, unbewusste Planung, Erlernen von Bewegungsabläufen); Feinabstimmung bzw. Hemmung überschwänglicher Motorik; dazu in Verbindung mit Rückenmark & Hirnstamm (Gleichgewichtsorgan, Lage & Stellung der Extremitäten, Muskeln, Gelenke, Sehnen); Stand-, Gang- & Stützmotorik; Zielmotorik & Bewegungsdurchführung; Zuständig auch für die Feinabstimmung der Augenbewegungen; Sprechen; die groben Bewegungsentwürfe aus dem Frontalkortex werden hier fein abgestimmt (mit internen Modellen verglichen → Korrektur); gut trainierte, automatisierte Bewegungsabläufe (Sprechen, Fingerbewegungen, Koordination aller Körperteile).</p>

22.15. Hilfestellungen für die verschiedenen Phasen des Fetalen Alkoholsyndroms

adaptiert nach LaDue, 2004

	<u>Problems & concerns</u>	<u>recommendations</u>
Infancy & early childhood Age 0 – 5 years	<ul style="list-style-type: none"> • Poor habituation • Sleep disturbances: poor sleep / wake cycle • Poor sucking responses • Failure to thrive • Delays in walking & talking • Delayed toilet training • Difficulty following directions • Temper tantrums & disobedience • Distractibility 	<ul style="list-style-type: none"> • Early identification • Intervention with birth and parents • Education of parents regarding physical & psychosocial needs of as infant or child with FASD • Careful monitoring of physical development and health • Safe, stable & structured homes • Assignment of a case manager for coordination of services and support • Placement of child in preschool • Respite care for caretakers
Latency period Age 6 – 11 years	<ul style="list-style-type: none"> • Easily influenced & difficulty predicting / understanding consequences • Give an appearance of capability without actual abilities • Difficulty separating fact from fiction • Temper tantrums, lying, stealing, disobedience and defiance of authority • Delayed physical and cognitive development • Poor comprehension of social rules and expectations 	<ul style="list-style-type: none"> • Safe, stable & structured homes • Careful and continued monitoring of health issues and existing problems • Appropriate education and daily living skills placement • Help caretakers establish realistic expectations and goals • Caretaker support group • Psychological, educational & adaptive evaluation on a regular basis • Use of clear, concrete & immediate consequences for behavior
Adolescence Ages 12 – 17 years	<ul style="list-style-type: none"> • Lying, stealing & passivity in responding to requests • Faulty logic • Egocentric, has difficulty comprehending / responding appropriately to other peoples feelings, needs & desires • Low motivation • Low self – esteem 	<ul style="list-style-type: none"> • Education of caretakers and patients regarding sexual development, birth control options & protection from sexually transmitted diseases • Planning and implementation of adult residential training & placement • Appropriate & mental health interventions as needed • Caretaker support group • Shifting of focus from academic skills to daily living skills • Careful monitoring of social activities and structuring of leisure time • Working towards increased independence by teaching to make healthy choices
Adulthood Ages 18+ years	<ul style="list-style-type: none"> • Residential placement • Economic support & protection • Job training & placement • Depression & suicidal ideation • Pregnancy or fathering of a child • Social and sexual exploitation, or inappropriate behavior • Increased expectations by other people • Increased dissatisfaction towards the patient • Withdrawal & isolation • Unpredictable behavior 	<ul style="list-style-type: none"> • Guardianship for funds • Specialized residential living • Specialized job placements • Medical coupons • Acceptance of the patients world • Acknowledgement of the patients skills limitation

22.16. Kriterien der IV zur Bestimmung des Geburtsgebrechens 404

Vereinfacht nach einem Papier des Bundesamtes für Sozialversicherungen, 2011, S. 4 – 7

Störungen von Stimmung und Affekt:

- Depressiv – traurig
- Reizbar
- Mangel an Selbstvertrauen
- Hoffnungslosigkeit
- Selbstanklage
- Innere Unruhe
- Gesteigertes Selbstwertgefühl

Störungen der Kontaktfähigkeit:

- Überangepasst
- Unsicher
- Sozial zurückgezogen
- Demonstrativ
- Enthemmt
- Distanzgemindert
- Verminderte Empathie

Störungen im Sinne eines oppositionellen bis unsozialen Verhaltens:

- Dominant
- Verweigernd
- Verbale, körperliche Aggression
- Stehlen
- Weglaufen
- Zerstören von Eigentum

Störungen des Antriebs:

- Gemäss der aktuellen Neuropsychologie ist Antrieb Teil handlungsassoziierter exekutiver Funktionen. So zeigt sich eine Störung dessen in einer Antriebssteigerung (hohe Arbeitsgeschwindigkeit mit hoher Fehlerzahl, hohe Sprechgeschwindigkeit, Grenzüberschreitungen, Mühe im Einhalten von Grenzen) oder Antriebsverminderung (äusserst niedrige Arbeitsgeschwindigkeit, deutlich erschwerten Arbeitsbeginn, Versanden bei selbständiger Tätigkeit)

Störungen des Erfassens:

- Defizite der visuellen und auditiven Wahrnehmung

Störungen der Konzentration:

- Konzentration wird definiert als gerichtete Aufmerksamkeit, fokussieren können, Halten der Aufmerksamkeit, Verlagerung der Aufmerksamkeit bzw. Verhinderung von Aufmerksamkeitsverlagerung. Diese Fähigkeiten müssen gestört sein.

Störungen der Merkfähigkeit

- Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses

Intelligenz:

- Normale Intelligenz muss Voraussetzung sein

22.17. Disziplinarmaßnahmen der Schulen Einsiedeln

Bezirk Einsiedeln

Schulen Einsiedeln

Disziplinarmaßnahmen

Basis: Volksschulverordnung: 611.210 §39-42

Massnahme	Grundlagen	Hilfen/Techniken	Zuständigkeit Information
1. Gespräch unter vier Augen	Beobachtungen, Beurteilung Information (mündl) der betroffenen Fach- und Klassenlehrer/Eltern	Klä rung der Situation, Beobachtungs- bogen, KSL, individ. Abmachungen als Hilfe, sinnvolle Strafen, Schulberater, Klassenbeobachtung (Int. Bericht) Thematisierung in der KSL-Stunde, Klassen-Coaching	Lehrerin/ Lehrer
2. Verwarnung	Information (mündl) der betr. Koll e- gen/ Eltern/ Schulleitung	Massnahmen anordnen, Abmachun- gen treffen, Auf Hilfsmöglichkeiten aufmerksam machen	Lehrerin/ Lehrer
3. Zusätzliche Arbeit/Hausaufgabe ausserhalb der Unterrichtszeit (Mittwochnachmittag)		Für Ordnungseinsätze bitte rechtzeitig Heinz anfragen und schriftlich informie- ren	Lehrerin/ Lehrer
4. Spezielle Abmachungen (Vertrag) mit Schüler, Eltern, Beratungsstellen	Gespräch mit Erziehungsberechtigten (evt. Gemeinsam mit anderen Lehrpersonen); Beurteilungsunterlagen Klare gegenseitige Abmachungen (schriftlich) Mitteilung über weiteres Vorgehen, Info Schulleitung	Hilfe durch andere Fachstellen (Fam.beratung, Arzt, Therapeutin, SBS, PHZ...) Intervention im Team: Hilfe der Be- triebgruppe oder des Teams, Schul- berater (z.B. als Moderator) Supervision (PHZ),	Lehrerin/ Lehrer Info: Teamleiter, weitere Lehrper- sonen

Bezirk Einsiedeln

Schulen Einsiedeln

<p>5. Schriftlicher Verweis und Einladung zum Gespräch: Klassenlehrer/ Eltern Fachlehrkräfte, Teamleiter</p>	<p>Fallbeschreibung durch Klassenlehrer (schriftlich) mit Terminen, Gesprächen, Abmachungen, Ergebnissen und Folgen in Stichworten mit Beilagen: Beurteilungsbogen und Verträge (siehe 4.) Anordnungen, klar terminiert oder Anträge an die Schulleitung (Klassenwechsel, Abteilungswechsel, Dispensationen, Arbeitseinsätze...)</p>	<p>Protokollführung und Moderation vor-gängig klären Weitere Berichte von SBS, Schulberater, KJPD.</p>	<p>Klassenlehrkraft mit betroffenen Lehrpersonen</p>
<p>6. Wegweisen aus der Lekturanstalt 7. Tages-Time-out</p>	<p>VSV§39 f)</p>	<p>Schriftl. oder mündl. Info der Eltern</p>	<p>Info: Teamleiter, Lehrpersonen Lehrperson</p>
<p>8. Zwei- bis Fünftage-Time-out</p>	<p>VSV§39 g/i)</p>	<p>Schriftl. Elterninfo Einbezug der Eltern/Beistände bei der Gestaltung: Schuldienste Schulberater Schulberater</p>	<p>Info: Teamleiter Klassenlehrperson</p>
<p>9. Versetzung in eine andere Klasse</p>	<p>VSV§39 h)</p>	<p>Schriftl. Elterninfo Einbezug der Eltern/Beistände bei der Gestaltung: Schuldienste Schulberater Eltern Anhörungsrecht gewährt!</p>	<p>Info: Teamleiter auf Antrag der Klassenlehrperson Info: SL, AVS, bei Bedarf Vormundschaft durch den SL</p>
		<p>Teamintern durch Teamleiter Schulintern durch Schulleiter Eltern Anhörungsrecht gewährt!</p>	<p>Info: SL, AVS, bei Bedarf Vormundschaft durch den SL</p>

Schulen Einsiedeln

<p>10. Versetzung in eine andere Schule</p>	<p>VSV§39 h)</p>	<p>Vorgängig die Möglichkeiten in den andern Bezirksschulen klären Gegenrecht! Eltern Anhörungsrecht gewährt!</p>	<p>Schulrat auf Antrag des Schulleiters Info: SL, AVS, Schulrat. bei Bedarf Vormundschaft durch den SL</p>
<p>11. Mehrwöchiges Time-out</p>	<p>VSV§39 i) max. acht Wochen</p>	<p>Evt. mit Arbeitseinsatz in Zusammenarbeit mit Schulberater Lehrmeister, Eltern Eltern Anhörungsrecht gewährt!</p>	<p>Schulleiter auf Antrag des Teamleiters Info: SL, AVS, Vormundschaft durch den SL</p>
<p>12. Schulausschluss</p>	<p>VSV§39 j)</p>	<p>Eltern Anhörungsrecht gewährt!</p>	<p>Schulrat auf Antrag des Schulleiters Info: AVS, Vormundschaft durch den SL</p>

22.18. Umsetzungsplanung CHILI-Programm

Checkliste Planung Umsetzung chili

1. Form

Projektstage (Anzahl Projektstage, zur gleichen Zeit oder individuell)?

Unterrichtseinheiten?

Individuell?

2. Verbindliche Quartals- Semester- Jahresplanung

Wird eine Durchführung als verbindlich erklärt?

Wird eine minimale Lektionenanzahl als verbindlich erklärt? Wenn ja wie viele?

Wird die Durchführung von chili-Inhalten durch die Schulleitung überprüft? Wie? (fixes Jahresplanthema...)

3. Zeitpunkt Durchführung

Wann soll die Umsetzung gestartet werden?

Soll das Zeitfenster für die Umsetzung festgelegt werden? Wenn ja, wie? (innerhalb des ersten Semester...zweiten Quartals....)

4. Themen/Modell

Big five Komplett/Aufbaumodell? Individuell?

Soll ein Konfliktlösungsinstrument individuell oder in Absprache mit den anderen Klassen/Stufen eingeführt werden?

5. Verankerung

Soll die Umsetzung fix institutionalisiert werden (regelmässige Durchführung, respektive je nach gewähltem Modell)? Regelmässige Durchführung von chili-Trainings in einer Stufe etc.

6. Gruppenzusammensetzung

Wer arbeitet für die Vorbereitung und Durchführung der Projektstage/Unterrichtseinheiten mit wem zusammen? (Stufengruppen/Individuell)?

7. Gemeinsame Aktionen

Soll ein „Kick-off“, Schlussevent durchgeführt werden?

8. Elternarbeit/Öffentlichkeitsarbeit

In welcher Form werden die Eltern informiert / einbezogen? (Infoschreiben, Schulzeitung, Klassenelternabend/Schulveranstaltung ev. mit ext. chili-Fachperson etc.)

9. Auswertung / Evaluation

Wann wird das Projekt ausgewertet? Wer trägt die Verantwortung?

10. Organisation

Wer übernimmt was? (Pendenzenliste erstellen)

- Ablage von elektronischen Unterlagen
- Materialbestellung, Material einlagern
- Chili-Koffer/Ordner (erarbeitete Lektionen/Materialien sammeln)
- Einführung neue Lehrkräfte etc.

22.19. Komplettmodell CHILI-Programm

Konstruktive Konfliktbearbeitung für Lehrkräfte und Schülerschaft

Big Five Komplett-Modell Primarschule**Lektionen: ca. 12 alle zwei Jahre**

Im ersten Jahr wird die Einführung bei allen Klassen gemacht in den folgenden Jahren nach untenstehendem Rhythmus.

Im Kiga/1.Klasse jedes Jahr, bei den andern Klassen immer beim Stufenwechsel (alle zwei Jahre bei der 3. Klasse und der 5. Klasse)

Vorteile: Alle Fähigkeiten werden miteinander kombiniert aufgebaut und alle Klassen verfügen über ein Konfliktlösungsinstrument.

Nachteile: Mehr Lektionen nötig

Anzahl Lekt.	Thema	Umsetzungsideen
2	Was ist ein Streit	Kiga: Frontiere, Streitbilder 1./2 Klasse: Frontiere, Streitbilder 3./4 Klasse: Das ist ein Streit, Konfliktbarometer 5./6 Klasse: Konfliktbarometer, Konfliktgeschichten
3	Gefühle	Kiga: Gefühlsdrehscheibe, Gefühlsmemory 1 1./2 Klasse: Wenn ich wütend bin dann, Gefühle haben Namen... 3./4 Klasse: Bilder lösen Gefühle aus, Gefühlsmemory 2 5./6 Klasse: Gefühlsbühne, Bilder lösen Gefühle aus
2	Sprechen und zuhören	Kiga: Giraffe/Tigersprache, weiche Worte harte Worte. 1./2 Klasse: Giraffe/Tigersprache, Käsebrötchen... 3./4 Klasse: Wortsalat, Gerüchteküche, Giraffen-Tigersprache 5./6 Klasse: Du hast mich gefragt, Ohne Worte..
3	Gemeinsame Lösungen	Kiga: Der fliegende Ballon, Wir-Baukasten, die 2 Esel 1./2 Klasse: Bälle auf Stäben, die 2 Esel 3./4 Klasse: Wir einigen uns, Schiffbruch, die 2 Esel 5./6 Klasse: Teamolympiade
2	Streitlösung	Kiga: Steitsäckli, Streitknoten 3, 1./2 Klasse: Streitsäckli, Streitknoten 3, Streittreppe 3./4 Klasse: Streitknoten 3-5, Streittreppe 5./6 Klasse: Streitknoten 5, Streittreppe

22.20. Aufbaumodell CHILI-Programm

Konstruktives Konfliktbearbeitung für Lehrkräfte und Schulgemeinden

Big Five Aufbaumodell Primarschule

Ca. 3-5 Lektionen jedes Jahr bei jeder Klasse

Vorteile: Intensivere Auseinandersetzung mit einem Thema**Nachteile:** Nicht alle Fähigkeiten werden miteinander kombiniert aufgebaut, erst ab der 4. Klasse ist ein Konfliktlösungsinstrument eingeführt.

Thema	Klasse	Umsetzungsideen
Was ist ein Streit	Kiga	Frontiere, Streitbilder
Gefühle	1. Klasse	Wenn ich wütend bin dann, Gefühle haben Namen...
Sprechen und zuhören	2. Klasse	Giraffe/Tigersprache, Käsebrötchen...
Gemeinsame Lösungen	3. Klasse	Wir einigen uns, Schiffbruch, die 2 Esel
Konfliktlösung	4. Klasse	Streitknoten 3-5, Streittreppe
Nutzen Konfliktlösungsinstr. (im ersten Jahr Instrument einführen)	5. Klasse	Streitknoten 5, Streittreppe
Nutzen Konfliktlösungsinstr. (im ersten Jahr Instrument einführen)	6. Klasse	Streitknoten 5, Streittreppe

22.21. Umfrageergebnisse Bullying South Elementary

22.22. Eagle Buck System

Responsibility: Life Has Consequences

Speeding Ticket: 10 Eagle Bucks (Running in hallways, on way to lunch or bus, in classrooms, or in lunch hall)

Disturbing the Peace: 10 Eagle Bucks (fighting, roughhousing, pushing and shoving in line, making loud noises, disturbing the classroom with your voice, paper, pencils, furniture, or other noises)

Utility Bill: prices as follows...

Pencil:	2 Eagle Bucks
Pencil Top Erasers:	2 Eagle Bucks
Large Erasers:	4 Eagle Bucks
Glue:	5 Eagle Bucks
Folders:	6 Eagle Bucks
Expo Markers	7 Eagle Bucks
Highlighter:	7 Eagle Bucks
Expo Erasers:	10 Eagle Bucks
Crayons:	10 Eagle Bucks
Math Journals:	10 Eagle Bucks
Writing Journals:	10 Eagle Bucks
Spiral Notebooks:	15 Eagle Bucks

** You need to turn in your old markers, highlighters, and glue bottles in order to purchase new items. You need to have your journals and spiral notebooks checked in order to purchase new ones. This list may be changed and updated at any time.

Respect and Hard Work: The Way to Succeed

<u>WE CAUGHT YOU BEING GOOD!!!</u>	(spontaneous rewards)
Consistently using good manners	5 Eagle Bucks
Helping a classmate w/out being asked	2 Eagle Bucks
Holding door for others	2 Eagle Bucks
Consistently staying on task during work time	5 Eagle Bucks
Saying "Please" and "Thank You"	2 Eagle Bucks
Helping to clean classroom all week	10 Eagle Bucks
Listening to directions the first time	5 Eagle Bucks
Raising your hand and waiting patiently	5 Eagle Bucks
Overcoming obstacles/finishing a hard assignment	5 Eagle Bucks

<u>SETTING A GOAL AND WORKING HARD!!!</u>	(earned rewards)
Being on time to school all week	10 Eagle Bucks
Having 100% of work in at mid-quarter	50 Eagle Bucks
Having 100% of work in at end of quarter	50 Eagle Bucks
Reading an extra book and giving book report	30 Eagle Bucks

22.23. Format for a functionally equivalent replacement behavior

Format for a Functionally Equivalent Replacement Behavior

1. By When?	2. Who?	3. Instead of what problem behavior?	4. For the purpose or function of what?	5. Will do what?	6. For the purpose or function of what (repeat)	7. Under what contingent condition(s)?	8. At what level of proficiency?	9. As measured by whom, and how measured
Specify when full mastery of the goal is expected	The student's name	Specify in observable, measurable terms, what the undesired problem behavior looks like	Specify the hypothesized function of the undesired behavior this FERB is in lieu of: 1. to gain what? OR 2. to reject (protest, escape, avoid) what?	Specify in observable, measurable terms, the new, socially more acceptable behavior that achieves the same outcome for the student as the problem behavior	Repeat the hypothesized function: 1. to gain what? OR 2. to reject (protest, escape, avoid) what?	Specify the conditions when the student would likely use a problem behavior, but will now select the FERB to achieve the desired outcome.	Considerations: How well will the behavior be performed: Using 4/5 steps taught? With what degree of success: 4/5 items?	Who: Teacher? Aide? Considerations: Data collection: Recording in record book, teacher-made rating sheet, random/continuous time sampling, etc. Observation techniques: 3/5 observations in 3 weeks of observations,

22.24. Format for increase general positive or decrease or stopp problem behavior

Format for (a) Increase General Positive OR (b) Decrease, or Stop Problem Behavior

By When?	Who?	3. Will do what? Or will stop/decrease doing what?	4. Under what Condition(s)?	5. At what level of proficiency?	6. As measured by whom, and how measured?
Specify when full mastery of the goal is expected	The student's name	Specify in observable, measurable terms, what the behavior will look like (a) an increase in desired (b) a decrease or stop undesired Do not use self-esteem enhanced, feelings of anger reduced which are difficult/impossible to accurately measure.	Considerations: Location(s): at desk, during assemblies Person(s) present or absent: with peers, with aide Activity requirement(s): given a written assignment, when told to begin Prompting and degree of prompts: with no prompts/reminders, with gestural cue Etc:	Considerations: How well will the behavior be performed: Using 4/5 steps taught? With what degree of success: 4/5 items?	Who: Teacher? Aide? Considerations: Data collection: Recording in record book, teacher-made rating sheet, random/continuous time sampling, ? etc. Observation techniques: 3/5 observations in 3 weeks of observations,

22. Anhang - appendix

22.1. Handnotizen South Elementary

CWG → assess students
where are difficulties,
how can we strengthen them?
→ a bit of testing

→ South Dakota has entire escape
→ additional money for getting good scores
→ are 500 USD teacher bill, under when
→ 750 teacher → apply for online
if working in CWG compensation

when pupils score enough, teacher get
money as well

→ best money is an average teacher
salary.

high school → 4 years harder
→ more teacher

enough for single, → starting at 30000 USD / 7.
teacher's income, no → raising with
family! years of experience
there is as find & additional courses

PA cut the request for money
motivation, maybe a certification
taxes to 50 or quit but

parents in classroom → save us care!
not kicking them out
→ more support to each other
→ if people off they don't learn
they say will then - message -
family situation

collaborative? work escape
= CWG

We need to let the student's know
that we care for them

Show them that I believe in them
that they can believe & are smart

put into groups will get ~~different~~
→ parent will

medicine used → ~~future~~ future
when everywhere

CWG - cooperative work groups
teacher with 3-4 x specific
teacher and not 2x/week

raising money & reading students / scores

22.2. Handnotizen informelles Gespräch

→ Franz fragen
OS → Mobbing

Nordstrasse → Gewalt
→ Chili

Stadtkultur → E?
→ E-Mitar
sehr vielen

Evaluation
→ Gewalt = Thema
= Aussersicht

→ LWB Gewalt, Prävention, Mobbing
Halbkreis
→ Schulkultur

→ 3-Jahresplanung
→ Chili - Konfliktbeg. Instrument
→ gem. Schulbeginn
& Schulschluss (Abstieg)

→ St-Regeln
→ 1. Projekt / 1. Klassenrat
→ Grundkraft fördern
→ 1 gem. Schulhauswandern
→ St-Joko durch Klassen
→ Weihnachtsspiele
→ Theater

Schul. Rotes Kreuz
↓
sozial. Lern-
ziele
Knoten
www.chili-sck.ch

→ zu präsentieren
werden wahrgenommen

→ Atmosphäre / Klima / Kultur
• positive Spure hinterlassen
→ was für Spuren will ich
hinterlassen
• Ker / G. Kl.
→ Gotti / Gotti
→ wird bei Projekten angewendet

→ er macht mir Zpp+ (Tagebuch)

22.3. Demografie Kanton Schwyz / Einsiedeln

Quellen:

www.welt-in-zahlen.de/laendervergleich.phtml [20. 10. 2011]

Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Statistik, 22. September 2011

Schwyzer Kantonalbank, Zahlenspiegel Kanton Schwyz 2011

		Kanton Schwyz	Bezirk Einsiedeln	Schweiz
Einwohner		146'210	14'362	
Ausländische Wohnbevölkerung		18.4%	13.6%	
Arbeitslosenquote		2.3%		
Sozialhilfequote / unter der Armutsgrenze		1.5%		
Lebenserwartung bei Geburt	Frauen	83.3		
	Männer	79.5		
Kindersterblichkeit im 1. Lebensjahr				4.3 pro 1000
Obligatorischer Schulabschluss (ohne nachobligatorische Ausbildung)		26.8%		
Sekundarstufe II		50.2%		
Tertiärstufe		17.4%		
Ø Kinderzahl pro Frau		1.54		
Alterstruktur	0 – 19 Jahre	22%		
	65+ Jahre	15%		
Bruttoinlandprodukt	Pro Einwohner	55'476 CHF		

22.4. Bildungssystem Schweiz

DAS BILDUNGSSYSTEM SCHWEIZ

Obligatorische Schule
Das Schema links zeigt den gegenwärtigen Zustand. Die Kantone streben eine strukturelle Harmonisierung an.
www.edk.ch > HarmoS

© EDK CDIP CDEP CDPE, Oktober 2009

ISCED

Bei der Darstellung wird ein Bezug hergestellt zum ISCED (International Standard Classification of Education www.uis.unesco.org).

Über ISCED erhält jede Bildungsstufe einen international definierten Code (ISCED 0 bis ISCED 6) zugeordnet. Die Bildungsstufen werden so international vergleichbar.

- ISCED 6
- ISCED 5A + 5B
- ISCED 4A + 4B
- ISCED 3A-C
- ISCED 2A
- ISCED 1
- ISCED 0

Abschluss

- Passerelle 1: Gymnasiale Maturität ∅ FH (Berufspraktikum)
- Passerelle 2: Berufsmaturität ∅ Universitäre Hochschule (Ergänzungsprüfung)

Anzahl Jahre

22.5. Demografie South Dakota / Todd County

Quellen:

www.welt-in-zahlen.de/laendervergleich.phtml [20. 10. 2011]

U.S. Census Bureau, www.census.gov/prod/www/titles.html [11. 10. 2011]

U.S. Department of Health and Human Services, Indian Health Service,

www.ihs.gov/NonMedicalPrograms/IHS_Stats/index.cfm?module=hqPub [11. 10. 2011]

Schwarzbauer, P., (o. J.). Basisfakten zur heutigen Situation Nordamerikanischer Indianer. Zürich: Incomindios

Rosebud Empowerment Zone Application. (1998). Economic and social statistics for the Rosebud Sioux Reservation, Todd County and Mellette County. o. O.: Rosebud Empowerment Zone Application. allesamt übersetzt von Simatra Hirsiger

		<u>South Dakota</u>	<u>Todd County</u>	<u>USA</u>
Einwohner		814'180	9'612	
Ausländische Wohnbevölkerung		2.2%	0.6%	
Alterstruktur	0 – 19 Jahre	24.9%	40.1%	
	65+ Jahre	14.3%	6.2%	
Sozialhilfequote / unter der Armutsgrenze		14.2%	45.3%	
Ø Kinderzahl pro Frau				2.09
Personen pro Haushalt		2.43	3.95	
Andere Sprache als Englisch wird daheim gesprochen		6.4%	21.5%	
Bruttoinlandprodukt	Pro Einwohner	23'445 USD	11'075 USD	
Lebenserwartung bei Geburt	Frauen			80.8
	Männer			75
Arbeitslosenquote		4.8%		
Obligatorischer Schulabschluss		88.8%	82.1%	
Sekundarstufe II & Tertiärstufe		24.6%	16%	
Kindersterblichkeit im 1. Lebensjahr		65 pro 1000		

Minino, A.M. & Smith, B.L. (2001). Deaths: Preliminary data for 2000. National vital statistics reports; vol 49 no 12. Hyattsville: National Center for health Statistics.

<u>Todesursache</u>	<u>Rate</u>
Alkoholismus	638 % höher
Tuberkulose	400 % höher
Diabetes mellitus	291 % höher
Suizid	91 % höher
Mord	81 % höher
Feuerwaffen	44 % höher
HIV	43 % höher

22.6. Projekt GEAR UP

Native American Education

South Dakota is home to nine Native American tribes. All of these trace their roots to the OCETI SAKOWIN. Historically, this alliance consisted of the Santee, Yankton and Teton. Each spoke a different dialect – Dakota, Nakota or Lakota – of the same language.

Cultural traditions influence the way Native American students learn. From family structures to spirituality, the Dakota, Nakota and Lakota people have a rich and colorful culture – one that enriches the past, present and future of South Dakota.

South Dakota Tribes

Nine tribal governments operate within South Dakota. Each tribe elects its own chairperson and council members. A list of the nine tribes, along with their headquarters, appears below.

- Cheyenne River Sioux Tribe, Eagle Butte
- Crow Creek Sioux Tribe, Ft. Thompson
- Flandreau Santee Sioux Tribe, Flandreau
- Lower Brule Sioux Tribe, Lower Brule
- Oglala Sioux Tribe, Pine Ridge
- Rosebud Sioux Tribe, Rosebud
- Sisseton-Wahpeton Oyate, Agency Village
- Standing Rock Sioux Tribe, Ft. Yates, N.D.
- Yankton Sioux Tribe, Marty

Just the Numbers

During the 2009-10 school year, 14,269 Native American students were enrolled in public school districts across South Dakota. That's about 11 percent of the student population. In addition, Native American students were enrolled in non-public, Bureau of Indian Education and tribal schools. A listing of these schools appears on the back of this sheet.

Enrollment by School Type

Commitment to Indian Education

The South Dakota Department of Education is dedicated to increasing educational outcomes for American Indian students. The department works closely with the Indian Education Advisory Council to build partnerships with South Dakota tribes and schools serving American Indian students. The council also advocates for a culturally relevant, results-oriented education experience for American Indian students.

Gearing Up for Graduation

The Department of Education and its partner, the Oceti Sakowin Educational Consortium, received a grant to address the graduation rate of Native American students, for GEAR UP (Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs).

Awarded in 2005, this federally funded, six-year, \$6.9 million matching grant funds project "GEAR UP," an intensive effort designed to encourage more Native American youth to graduate from high school and pursue higher education. The project includes a rigorous academic component, as well as social and emotional support for students and their families. The program begins working with students in the 7th grade and follows them through high school. Through Summer School Academies, the students spend an extended period of time taking classes and living on college campuses here in South Dakota.

Grant Objectives

- Increase the academic performance and preparation for postsecondary education of participating students.
- Increase the rate of high school graduation and participation in postsecondary education of participating students.
- Increase the educational expectations of participating students and families, by expanding their knowledge of postsecondary education options, preparation and financial aid.
- Strengthen educational resources and postsecondary infrastructure at South Dakota's GEAR UP schools.

For More Information

For more information, contact Roger Campbell, Director, Office of Indian Education, S.D. Department of Education, (605) 773-3783. roger.campbell@state.sd.us

22.7. Bildungssystem USA

22.8. Organisationsform Lakota

Simatra Hirsiger

Masterthese

Nach White Lance & Douville

22.9. Geschichte der Lakota

(vgl. Brown, 1972, S. 27 – 401)

Jahr	Geschehnis
1492	Kolumbus landet auf den Bahamas
1700	Einwanderung der Lakota in die Plains – Region, vorher Minnesota (mni ota = Lakota: viel Wasser) Dakota: Ost & Süddakota, Minnesota Nakota: Nord- & Süddakota Lakota: West & Süddakota, Wyoming, Nebraska
1829	Andrew Jackson gründet Indian Territory westlich des Mississippi
19. Jahrhundert	Manifest Destiny: Europäer und ihre Nachfahren gelten als die überlegene Rasse, haben das Recht zur Besiedlung des ganzen Kontinentes und Missionierung der Natives.
1862	Homestead act (Land wird günstig an Siedler verkauft)
1868	Fort Laramie, Laramie - Vertrag → Indian Territory (Black Hills → Natives); totale Sperrung des Powder River für Weiße. „Es ist keiner weissen Person gestattet, sich in irgendeinem Teil des Territoriums anzusiedeln oder niederzulassen oder dasselbe ohne Einwilligung der Indianer zu passieren.“ 14th amendment (gleiche Rechte für alle, ausser den Natives)
1870	Besuch bei Grant durch Red Cloud → Vertrag von Laramie = nichtig
1874	Custer entdeckt Gold in den Black Hills
1875	Verhandlungen am White River (Natives weigerten sich, die Black Hills abzutreten). Watkins berichtet, dass die ausserhalb der Reservate lebenden Prarie – Indianer gut genährt und bewaffnet, in ihrer Haltung stolz und selbstbewusst und deshalb eine Gefahr für das Reservatssystem seien.
1876	Little Bighorn Battle (Custer fällt, Sieg durch Lakota und Cheyenne) Gesetz: Landabtretungsvertrag Militärische Operationen gegen Natives ausserhalb der Reservate: Alle Lakota sind verpflichtet, sich innerhalb der Reservatsgrenzen anzusiedeln. Wer nicht Folge leistet, darf militärisch dazu gezwungen werden. Rosebud Battle (Sieg durch Lakota und Cheyenne)
1877	Tod von Crazy Horse Reservate (Pine Ridge & Rosebud) Sell or starve Bill (Ein Versuch der Regierung, die Black Hills durch Hungern oder Verkaufen zu erhalten)
1883	Verbot aller indianischen Zeremonien
1887	General Allotment Act / Dawe's Act (jede Familie erhält 65 Hektaren Land, Parzellierung des Reservatslandes)
1889	Oglala → Pine Ridge Reservat Hunkpapa → Standing Rock Reservat Sicangu → Rosebud Reservat Minneconjou, Oohenumpa, Itazipko, Sihasapa → Cheyenne River Reservat Gründung South Dakotas, Beitritt zur Union Freigabe des Indianer - Territoriums für die Besiedlung durch weisse Siedler
1890	Wounded Knee Massacre
1924	Natives erhalten das US - Bürgerrecht
1934	Indian Reorganisation Act (beschränkte Selbstverwaltung)
1934 – 53	Rückkauf von Land
1953	Termination Act: „The belief was that Native Americans would be better off if assimilated as individuals into mainstream American society. To that end, Congress proposed to end the special relationship between tribes and the federal government. The intention was to grant Native Americans all the rights and privileges of citizenship, and to reduce their dependence on a bureaucracy whose mismanagement had been documented. In practical terms, the policy terminated the U.S. government's recognition of sovereignty of tribes, trusteeship of Indian reservations, and exclusion of Indians from state laws.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/South_Dakota , 2011)
1953 – 68	Landverluste; Auflösung von Stämmen
1973	Besetzung Wounded Knee durch AIM
1978	American Indian Religious Freedom Act: Freie Religionsausübung ist erlaubt
2010	Tribal Law and Order Act: “The Act includes a strong emphasis on decreasing violence against women in Native communities. It will strengthen tribal law enforcement and ability to prosecute and fight crime more effectively. However, the Act focuses not only on prosecution but also on prevention. It reauthorizes and improves programs to prevent and treat alcohol and substance abuse, as well as programs that improve opportunities for at-risk Indian youth.” (www.whitehouse.org, 2012)

22.10. Medizinrad

Adaptiert und übersetzt von Simatra Hirsiger nach einem Handout des Buechel Memorial Museum:

22.11. ICD-10

(Vgl. WHO, 2011).

Die ICD-10 ist in mehrere Kapitel gegliedert:

<u>I</u>	<u>A00-B99</u>	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
<u>II</u>	<u>C00-D48</u>	Neubildungen
<u>III</u>	<u>D50-D89</u>	Krankheiten des Blutes und der Blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
<u>IV</u>	<u>E00-E90</u>	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
<u>V</u>	<u>F00-F99</u>	Psychische und Verhaltensstörungen
<u>VI</u>	<u>G00-G99</u>	Krankheiten des Nervensystems
<u>VII</u>	<u>H00-H59</u>	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
<u>VIII</u>	<u>H60-H95</u>	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
<u>IX</u>	<u>I00-I99</u>	Krankheiten des Kreislaufsystems
<u>X</u>	<u>J00-J99</u>	Krankheiten des Atmungssystems
<u>XI</u>	<u>K00-K93</u>	Krankheiten des Verdauungssystems
<u>XII</u>	<u>L00-L99</u>	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
<u>XIII</u>	<u>M00-M99</u>	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
<u>XIV</u>	<u>N00-N99</u>	Krankheiten des Urogenitalsystems
<u>XV</u>	<u>O00-O99</u>	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
<u>XVI</u>	<u>P00-P96</u>	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
<u>XVII</u>	<u>Q00-Q99</u>	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
<u>XVIII</u>	<u>R00-R99</u>	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind
<u>XIX</u>	<u>S00-T98</u>	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
<u>XX</u>	<u>V01-Y98</u>	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
<u>XXI</u>	<u>Z00-Z99</u>	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
<u>XXII</u>	<u>U00-U89</u>	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Das **Kapitel V** (Psychische- und Verhaltensstörungen) beinhaltet folgende Kriterien:

<u>F00-F09</u>	Organische, einschließlich symptomatische psychische Störungen
<u>F10-F19</u>	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
<u>F20-F29</u>	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen
<u>F30-F39</u>	Affektive Störungen
<u>F40-F48</u>	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen
<u>F50-F59</u>	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren
<u>F60-F69</u>	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
<u>F70-F79</u>	Intelligenzminderung
<u>F80-F89</u>	Entwicklungsstörungen
<u>F90-F98</u>	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
<u>F99-F99</u>	Nicht näher bezeichnete psychische Störungen

Das **Unterkapitel F90 – F98** (Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend) beinhaltet unter anderem folgende Störungen:

F90

Hyperkinetische Störungen

Definition

Diese Gruppe von Störungen ist charakterisiert durch einen Beginn meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen, und eine Tendenz, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu bringen; hinzu kommt eine desorganisierte und überschießende Aktivität. Hyperkinetische Kinder werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Sekundäre Komplikationen sind dissoziales Verhalten und niedriges Selbstwertgefühl.

F90.0

Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung

F90.1

Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens

F91

Störungen des Sozialverhaltens

Definition

Störungen des Sozialverhaltens sind durch ein sich wiederholendes und anhaltendes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert. Dieses ist schwerwiegender als gewöhnlicher kindischer Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit. Das anhaltende Verhaltensmuster muss mindestens sechs Monate oder länger bestanden haben.

Beispiele für diese Verhaltensweisen umfassen ein extremes Maß an Streiten oder Tyrannisieren, Grausamkeit gegenüber anderen Personen oder Tieren, erhebliche Destruktivität gegenüber Eigentum, Feuerlegen, Stehlen, häufiges Lügen, Schulschwänzen oder Weglaufen von zu Hause, ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche und Ungehorsam.

F91.0

Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens

F91.1

Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen

F91.2

Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen

F91.3

Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten

22.12. Risikoerhöhende und –mildernde Faktoren

(vgl. Opp & Fingerle, 2007, S. 102):

22.13. DSM-IV Kriterien zur Diagnose von ADHS

(vgl. <http://www.behavenet.com/capsules/disorders/adhd.html>, 2011).

„Diagnostic criteria for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

A. Either (1) or (2):

(1) inattention:

six (or more) of the following symptoms of inattention have persisted for at least 6 months to a degree that is maladaptive and inconsistent with developmental level:

- (a) often fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork, work, or other activities
- (b) often has difficulty sustaining attention in tasks or play activities
- (c) often does not seem to listen when spoken to directly
- (d) often does not follow through on instructions and fails to finish school work, chores, or duties in the workplace (not due to oppositional behavior or failure to understand instructions)
- (e) often has difficulty organizing tasks and activities
- (f) often avoids, dislikes, or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort (such as schoolwork or homework)
- (g) often loses things necessary for tasks or activities (e.g., toys, school assignments, pencils, books, or tools)
- (h) is often easily distracted by extraneous stimuli
- (i) is often forgetful in daily activities

(2) hyperactivity-impulsivity:

six (or more) of the following symptoms of hyperactivity-impulsivity have persisted for at least 6 months to a degree that is maladaptive and inconsistent with developmental level:

Hyperactivity

- (a) often fidgets with hands or feet or squirms in seat
- (b) often leaves seat in classroom or in other situations in which remaining seated is expected
- (c) often runs about or climbs excessively in situations in which it is inappropriate (in adolescents or adults, may be limited to subjective feelings of restlessness)
- (d) often has difficulty playing or engaging in leisure activities quietly
- (e) is often "on the go" or often acts as if "driven by a motor"
- (f) often talks excessively

Impulsivity

- (g) often blurts out answers before questions have been completed
- (h) often has difficulty awaiting turn
- (i) often interrupts or intrudes on others (e.g., butts into conversations or games)

B. Some hyperactive-impulsive or inattentive symptoms that caused impairment were present before age 7 years.

C. Some impairment from the symptoms is present in two or more settings (e.g., at school [or work] and at home).

D. There must be clear evidence of clinically significant impairment in social, academic, or occupational functioning.

E. The symptoms do not occur exclusively during the course of a Pervasive Developmental Disorder, Schizophrenia, or other Psychotic Disorder and are not better accounted for by another mental disorder (e.g., Mood Disorder, Anxiety Disorder, Dissociative Disorders, or a Personality Disorder).

Code based on type:

314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Combined Type:

If both Criteria A1 and A2 are met for the past 6 months

314.00 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Predominantly Inattentive Type:

If Criterion A1 is met but Criterion A2 is not met for the past 6 months

314.01 Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Predominantly Hyperactive-Impulsive Type:

If Criterion A2 is met but Criterion A1 is not met for the past 6 months

Coding note: For individuals (especially adolescents and adults) who currently have symptoms that no longer meet full criteria, "In Partial Remission" should be specified."

22.14. Gehirnregionen und deren Funktionen

Alle Angaben aus <http://de.wikipedia.org/wiki/>, 2011

<u>Hirnbereich</u>	<u>Zuständigkeit</u>
Grosshirnrinde – Cerebral Kortex	<p>Die äussere, an Nervenzellen reiche Schicht (graue Struktur) des Grosshirns In 5 – 6 Lappen unterteilt, durch Spalten voneinander getrennt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frontallappen (motorisches Zentrum, Handlungsplanung, grundlegende Merkmale der Persönlichkeit) • Scheitellappen (primäres sensibles Zentrum) • Hinterhauptslappen (Sehzentrum) • Schläfenlappen (Hörzentrum) • Inseln (primärer Geschmackskortex, basale Viszerosensibilität = Informationen aus den Eingeweiden) • Limbischer Lappen (Verschaltungsmuster, Gedächtnisfunktionen, emotionale Prozesse) <p>Erhält die Informationen vom Thalamus, jede Hirnhälfte jene aus der gegenüberliegenden Körperhälfte. Die Grosshirnrinde verarbeitet die Impulse, leitet sie an den Frontalkortex weiter, woraus dann Handlungen resultieren.</p>
Hippocampus - Hippocampus	<p>Zentrale Schaltstation des limbischen Systems. Pro Hemisphäre ein Hippocampus. Informationen verschiedener sensorischer Systeme fliessen dort zusammen und werden dann an den Kortex weiter geleitet. Enorm wichtig für den Transfer vom Kurzzeit- zum Langzeitgedächtnis. Synaptische Plastizität: es können sich neue Verbindungen zwischen bestehenden Nervenzellen bilden, zusammenhängend mit dem Erwerb neuer Gedächtnisinhalte. Neurogenese: Es bilden sich zeitlebens neue Nervenzellen, abhängig von Umweltfaktoren, Drogen, etc. Grosse Bedeutung für die räumliche Orientierung. Koordination der verschiedenen Gedächtnisinhalte. Wichtige Rolle für Emotionen (chronischer emotionaler Stress oder Traumate wirken reduzierend).</p>
Gehirnbalken - Corpus Callosum	<p>Verbindung zwischen den beiden Hirnhemisphären. Informationsaustausch und Koordination zwischen den Hirnhälften, bzw. der linken und rechten Körperseite.</p>
Basalganglien – Basal ganglia	<p>Kerngebiete wichtiger funktionaler Aspekte motorischer, kognitiver und limbischer Regelungen. Exekutive Leistungen wie Spontaneität, Affekt, Initiative, Willenskraft, Antrieb, sequentielles Planen, Antizipation, motorische Selektion. Selektion & Prozessierung von aktuell erforderlichen motorischen & nichtmotorischen Handlungsmuster bzw. bei Suppression & Inhibition nicht geforderter Aktivierungsmuster = Filterprozess. Sozusagen zwei entgegengesetzte Zügel, die ein mehr oder weniger an Bewegung oder Handlungsmustern (Verhalten) bewirken. Parkinson – Syndrome, ADHS (generelle inadäquate Filterfunktion) oder Tic – Störungen (falsch prozessiertes Verhaltensmuster) liegen hier zu Grunde.</p>
Kleinhirn - Cerebellum	<p>Nach dem Grosshirn zweitgrösster Teil des Gehirns; Steuerung der Motorik (Koordination, Feinabstimmung, unbewusste Planung, Erlernen von Bewegungsabläufen); Feinabstimmung bzw. Hemmung überschwänglicher Motorik; dazu in Verbindung mit Rückenmark & Hirnstamm (Gleichgewichtsorgan, Lage & Stellung der Extremitäten, Muskeln, Gelenke, Sehnen); Stand-, Gang- & Stützmotorik; Zielmotorik & Bewegungsdurchführung; Zuständig auch für die Feinabstimmung der Augenbewegungen; Sprechen; die groben Bewegungsentwürfe aus dem Frontalkortex werden hier fein abgestimmt (mit internen Modellen verglichen → Korrektur); gut trainierte, automatisierte Bewegungsabläufe (Sprechen, Fingerbewegungen, Koordination aller Körperteile).</p>

22.15. Hilfestellungen für die verschiedenen Phasen des Fetalen Alkoholsyndroms

adaptiert nach LaDue, 2004

	<u>Problems & concerns</u>	<u>recommendations</u>
Infancy & early childhood Age 0 – 5 years	<ul style="list-style-type: none"> • Poor habituation • Sleep disturbances: poor sleep / wake cycle • Poor sucking responses • Failure to thrive • Delays in walking & talking • Delayed toilet training • Difficulty following directions • Temper tantrums & disobedience • Distractibility 	<ul style="list-style-type: none"> • Early identification • Intervention with birth and parents • Education of parents regarding physical & psychosocial needs of as infant or child with FASD • Careful monitoring of physical development and health • Safe, stable & structured homes • Assignment of a case manager for coordination of services and support • Placement of child in preschool • Respite care for caretakers
Latency period Age 6 – 11 years	<ul style="list-style-type: none"> • Easily influenced & difficulty predicting / understanding consequences • Give an appearance of capability without actual abilities • Difficulty separating fact from fiction • Temper tantrums, lying, stealing, disobedience and defiance of authority • Delayed physical and cognitive development • Poor comprehension of social rules and expectations 	<ul style="list-style-type: none"> • Safe, stable & structured homes • Careful and continued monitoring of health issues and existing problems • Appropriate education and daily living skills placement • Help caretakers establish realistic expectations and goals • Caretaker support group • Psychological, educational & adaptive evaluation on a regular basis • Use of clear, concrete & immediate consequences for behavior
Adolescence Ages 12 – 17 years	<ul style="list-style-type: none"> • Lying, stealing & passivity in responding to requests • Faulty logic • Egocentric, has difficulty comprehending / responding appropriately to other peoples feelings, needs & desires • Low motivation • Low self – esteem 	<ul style="list-style-type: none"> • Education of caretakers and patients regarding sexual development, birth control options & protection from sexually transmitted diseases • Planning and implementation of adult residential training & placement • Appropriate & mental health interventions as needed • Caretaker support group • Shifting of focus from academic skills to daily living skills • Careful monitoring of social activities and structuring of leisure time • Working towards increased independence by teaching to make healthy choices
Adulthood Ages 18+ years	<ul style="list-style-type: none"> • Residential placement • Economic support & protection • Job training & placement • Depression & suicidal ideation • Pregnancy or fathering of a child • Social and sexual exploitation, or inappropriate behavior • Increased expectations by other people • Increased dissatisfaction towards the patient • Withdrawal & isolation • Unpredictable behavior 	<ul style="list-style-type: none"> • Guardianship for funds • Specialized residential living • Specialized job placements • Medical coupons • Acceptance of the patients world • Acknowledgement of the patients skills limitation

22.16. Kriterien der IV zur Bestimmung des Geburtsgebrechens 404

Vereinfacht nach einem Papier des Bundesamtes für Sozialversicherungen, 2011, S. 4 – 7

Störungen von Stimmung und Affekt:

- Depressiv – traurig
- Reizbar
- Mangel an Selbstvertrauen
- Hoffnungslosigkeit
- Selbstanklage
- Innere Unruhe
- Gesteigertes Selbstwertgefühl

Störungen der Kontaktfähigkeit:

- Überangepasst
- Unsicher
- Sozial zurückgezogen
- Demonstrativ
- Enthemmt
- Distanzgemindert
- Verminderte Empathie

Störungen im Sinne eines oppositionellen bis unsozialen Verhaltens:

- Dominant
- Verweigernd
- Verbale, körperliche Aggression
- Stehlen
- Weglaufen
- Zerstören von Eigentum

Störungen des Antriebs:

- Gemäss der aktuellen Neuropsychologie ist Antrieb Teil handlungsassoziierter exekutiver Funktionen. So zeigt sich eine Störung dessen in einer Antriebssteigerung (hohe Arbeitsgeschwindigkeit mit hoher Fehlerzahl, hohe Sprechgeschwindigkeit, Grenzüberschreitungen, Mühe im Einhalten von Grenzen) oder Antriebsverminderung (äusserst niedrige Arbeitsgeschwindigkeit, deutlich erschwerten Arbeitsbeginn, Versanden bei selbständiger Tätigkeit)

Störungen des Erfassens:

- Defizite der visuellen und auditiven Wahrnehmung

Störungen der Konzentration:

- Konzentration wird definiert als gerichtete Aufmerksamkeit, fokussieren können, Halten der Aufmerksamkeit, Verlagerung der Aufmerksamkeit bzw. Verhinderung von Aufmerksamkeitsverlagerung. Diese Fähigkeiten müssen gestört sein.

Störungen der Merkfähigkeit

- Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses

Intelligenz:

- Normale Intelligenz muss Voraussetzung sein

22.17. Disziplinarmaßnahmen der Schulen Einsiedeln

Bezirk Einsiedeln

Schulen Einsiedeln

Disziplinarmaßnahmen

Basis: Volksschulverordnung: 611.210 §39-42

Massnahme	Grundlagen	Hilfen/Techniken	Zuständigkeit Information
1. Gespräch unter vier Augen	Beobachtungen, Beurteilung Information (mündl) der betroffenen Fach- und Klassenlehrer/Eltern	Klä rung der Situation, Beobachtungsbogen, KSL, individ. Abmachungen als Hilfe, sinnvolle Strafen, Schulberater, Klassenbeobachtung (Int. Bericht) Thematisierung in der KSL-Stunde, Klassen-Coaching	Lehrerin/ Lehrer
2. Verwarnung	Information (mündl) der betr. Kollegen/ Eltern/ Schulleitung	Massnahmen anordnen, Abmachungen treffen, Auf Hilfsmöglichkeiten aufmerksam machen	Lehrerin/ Lehrer
3. Zusätzliche Arbeit/Hausaufgabe ausserhalb der Unterrichtszeit (Mittwochnachmittag)		Für Ordnungseinsätze bitte rechtzeitig Heinz anfragen und schriftlich informieren	Lehrerin/ Lehrer
4. Spezielle Abmachungen (Vertrag) mit Schüler, Eltern, Beratungsstellen	Gespräch mit Erziehungsberechtigten (evt. Gemeinsam mit anderen Lehrpersonen) Beurteilungsunterlagen Klare gegenseitige Abmachungen (schriftlich) Mitteilung über weiteres Vorgehen, Info Schulleitung	Hilfe durch andere Fachstellen (Fam.beratung, Arzt, Therapeutin, SBS, PHZ...) Intervention im Team: Hilfe der Betriebsgruppe oder des Teams, Schulberater (z.B. als Moderator) Supervision (PHZ),	Lehrerin/ Lehrer Info: Teamleiter, weitere Lehrer/sonen

Schulen Einsiedeln

<p>5. Schriftlicher Verweis und Einladung zum Gespräch: Klassenlehrer/ Eltern Fachlehrkräfte, Teamleiter</p>	<p>Fallbeschreibung durch Klassenlehrer (schriftlich) mit Terminen, Gesprächen, Abmachungen, Ergebnissen und Folgen in Stichworten mit Beilagen: Beurteilungsbogen und Verträge (siehe 4.) Anordnungen, klar terminiert oder Anträge an die Schulleitung (Klassenwechsel, Abteilungswechsel, Dispensationen, Arbeitseinsätze...)</p>	<p>Protokollführung und Moderation vor-gängig klären Weitere Berichte von SBS, Schulberater, KJPD.</p>	<p>Klassenlehrkraft mit betroffenen Lehrpersonen</p>
<p>6. Wegweisen aus der Lekturanstaltung oder von einer bes. Veranstaltung</p>	<p>VSV§39 f)</p>	<p>Schriftl. oder mündl. Info der Eltern</p>	<p>Info: Teamleiter, Lehrpersonen Lehrperson</p>
<p>7. Tages-Time-out</p>	<p>VSV§39 g/j)</p>	<p>Schriftl. Elterninfo Einbezug der Eltern/Beistände bei der Gestaltung: Schuldienste Schulberater</p>	<p>Info: Teamleiter Klassenlehrperson</p>
<p>8. Zwei- bis Fünf-Tage-Time-out</p>	<p>VSV§39 g/j)</p>	<p>Schriftl. Elterninfo Einbezug der Eltern/Beistände bei der Gestaltung: Schuldienste Schulberater Eltern Anhörungsrecht gewähren!</p>	<p>Info: Teamleiter Teamleiter auf Antrag der Klassenlehrperson</p>
<p>9. Versetzung in eine andere Klasse</p>	<p>VSV§39 h)</p>	<p>Teamitem durch Teamleiter Schulitem durch Schulleiter Eltern Anhörungsrecht gewähren!</p>	<p>Info: SL, AVS. bei Bedarf Vormundschaft durch den SL Info: SL, AVS, bei Bedarf Vormundschaft durch den SL</p>

Schulen Einsiedeln

10. Versetzung in eine andere Schule	VSV§39 h)	Vorgängig die Möglichkeiten in den andern Bezirksschulen klären Gegenrecht! Eltern Anhörungsrecht gewähren!	Schulrat auf Antrag des Schulleiters Info: SL, AVS, Schulrat, bei Bedarf Vormundschaft durch den SL
11. Mehrwöchiges Time-out	VSV§39 i) max. acht Wochen	Evt. mit Arbeitseinsatz in Zusammenarbeit mit Schulberater Lehrmeister, Eltern Eltern Anhörungsrecht gewähren!	Schulleiter auf Antrag des Teamleiters Info: SL, AVS, Vormundschaft durch den SL
12. Schulausschluss	VSV§39 j)	Eltern Anhörungsrecht gewähren!	Schulrat auf Antrag des Schulleiters Info: AVS, Vormundschaft durch den SL

22.18. Umsetzungsplanung CHILI-Programm

Checkliste Planung Umsetzung chili

1. Form

Projektstage (Anzahl Projektstage, zur gleichen Zeit oder individuell)?

Unterrichtseinheiten?

Individuell?

2. Verbindliche Quartals- Semester- Jahresplanung

Wird eine Durchführung als verbindlich erklärt?

Wird eine minimale Lektionenanzahl als verbindlich erklärt? Wenn ja wie viele?

Wird die Durchführung von chili-Inhalten durch die Schulleitung überprüft? Wie? (fixes Jahresplanthema...)

3. Zeitpunkt Durchführung

Wann soll die Umsetzung gestartet werden?

Soll das Zeitfenster für die Umsetzung festgelegt werden? Wenn ja, wie? (innerhalb des ersten Semester...zweiten Quartals....)

4. Themen/Modell

Big five Komplett/Aufbaumodell? Individuell?

Soll ein Konfliktlösungsinstrument individuell oder in Absprache mit den anderen Klassen/Stufen eingeführt werden?

5. Verankerung

Soll die Umsetzung fix institutionalisiert werden (regelmässige Durchführung, respektive je nach gewähltem Modell)? Regelmässige Durchführung von chili-Trainings in einer Stufe etc.

6. Gruppenzusammensetzung

Wer arbeitet für die Vorbereitung und Durchführung der Projektstage/Unterrichtseinheiten mit wem zusammen? (Stufengruppen/Individuell)?

7. Gemeinsame Aktionen

Soll ein „Kick-off“, Schlussevent durchgeführt werden?

8. Elternarbeit/Öffentlichkeitsarbeit

In welcher Form werden die Eltern informiert / einbezogen? (Infoschreiben, Schulzeitung, Klassenelternabend/Schulveranstaltung ev. mit ext. chili-Fachperson etc.)

9. Auswertung / Evaluation

Wann wird das Projekt ausgewertet? Wer trägt die Verantwortung?

10. Organisation

Wer übernimmt was? (Pendenzenliste erstellen)

- Ablage von elektronischen Unterlagen
- Materialbestellung, Material einlagern
- Chili-Koffer/Ordner (erarbeitete Lektionen/Materialien sammeln)
- Einführung neue Lehrkräfte etc.

22.19. Kompletmodell CHILI-Programm

Konstruktive Konfliktbearbeitung für Lehrkräfte und Schülerschaften

Big Five Komplet-Modell Primarschule

Lektionen: ca. 12 alle zwei Jahre

Im ersten Jahr wird die Einführung bei allen Klassen gemacht in den folgenden Jahren nach untenstehendem Rhythmus.

Im Kiga/1.Klasse jedes Jahr, bei den andern Klassen immer beim Stufenwechsel (alle zwei Jahre bei der 3. Klasse und der 5. Klasse)

Vorteile: Alle Fähigkeiten werden miteinander kombiniert aufgebaut und alle Klassen verfügen über ein Konfliktlösungsinstrument.

Nachteile: Mehr Lektionen nötig

Anzahl Lekt.	Thema	Umsetzungsideen
2	Was ist ein Streit	Kiga: Frontiere, Streitbilder 1./2 Klasse: Frontiere, Streitbilder 3./4 Klasse: Das ist ein Streit, Konfliktbarometer 5./6 Klasse: Konfliktbarometer, Konfliktgeschichten
3	Gefühle	Kiga: Gefühlsdrehscheibe, Gefühlsmemory 1 1./2 Klasse: Wenn ich wütend bin dann, Gefühle haben Namen... 3./4 Klasse: Bilder lösen Gefühle aus, Gefühlsmemory 2 5./6 Klasse: Gefühlsbühne, Bilder lösen Gefühle aus
2	Sprechen und zuhören	Kiga: Giraffe/Tigersprache, weiche Worte harte Worte. 1./2 Klasse: Giraffe/Tigersprache, Käsebrötchen... 3./4 Klasse: Wortsalat, Gerüchteküche, Giraffen-Tigersprache 5./6 Klasse: Du hast mich gefragt, Ohne Worte..
3	Gemeinsame Lösungen	Kiga: Der fliegende Ballon, Wir-Baukasten, die 2 Esel 1./2 Klasse: Bälle auf Stäben, die 2 Esel 3./4 Klasse: Wir einigen uns, Schiffbruch, die 2 Esel 5./6 Klasse: Teamolympiade
2	Streitlösung	Kiga: Steitsäckli, Streitknoten 3, 1./2 Klasse: Streitsäckli, Streitknoten 3, Streittreppe 3./4 Klasse: Streitknoten 3-5, Streittreppe 5./6 Klasse: Streitknoten 5, Streittreppe

22.20. Aufbaumodell CHILI-Programm

Konstruktives Konfliktbewältigung für Lehrkräfte und Schulgemeinschaften

Big Five Aufbaumodell Primarschule

Ca. 3-5 Lektionen jedes Jahr bei jeder Klasse

Vorteile: Intensivere Auseinandersetzung mit einem Thema

Nachteile: Nicht alle Fähigkeiten werden miteinander kombiniert aufgebaut, erst ab der 4. Klasse ist ein Konfliktlösungsinstrument eingeführt.

Thema	Klasse	Umsetzungsideen
Was ist ein Streit	Kiga	Frontiere, Streitbilder
Gefühle	1. Klasse	Wenn ich wütend bin dann, Gefühle haben Namen...
Sprechen und zuhören	2. Klasse	Giraffe/Tigersprache, Käsebrötchen...
Gemeinsame Lösungen	3. Klasse	Wir einigen uns, Schiffbruch, die 2 Esel
Konfliktlösung	4. Klasse	Streitknoten 3-5, Streittreppe
Nutzen Konfliktlösungsinstr. (im ersten Jahr Instrument einführen)	5. Klasse	Streitknoten 5, Streittreppe
Nutzen Konfliktlösungsinstr. (im ersten Jahr Instrument einführen)	6. Klasse	Streitknoten 5, Streittreppe

22.21. Umfrageergebnisse Bullying South Elementary

22.22. Eagle Buck System

Responsibility: Life Has Consequences

Speeding Ticket: 10 Eagle Bucks (Running in hallways, on way to lunch or bus, in classrooms, or in lunch hall)

Disturbing the Peace: 10 Eagle Bucks (fighting, roughhousing, pushing and shoving in line, making loud noises, disturbing the classroom with your voice, paper, pencils, furniture, or other noises)

Utility Bill: prices as follows...

Pencil:	2 Eagle Bucks
Pencil Top Erasers:	2 Eagle Bucks
Large Erasers:	4 Eagle Bucks
Glue:	5 Eagle Bucks
Folders:	6 Eagle Bucks
Expo Markers	7 Eagle Bucks
Highlighter:	7 Eagle Bucks
Expo Erasers:	10 Eagle Bucks
Crayons:	10 Eagle Bucks
Math Journals:	10 Eagle Bucks
Writing Journals:	10 Eagle Bucks
Spiral Notebooks:	15 Eagle Bucks

** You need to turn in your old markers, highlighters, and glue bottles in order to purchase new items. You need to have your journals and spiral notebooks checked in order to purchase new ones. This list may be changed and updated at any time.

Respect and Hard Work: The Way to Succeed

<u>WE CAUGHT YOU BEING GOOD!!!</u>	(spontaneous rewards)
Consistently using good manners	5 Eagle Bucks
Helping a classmate w/out being asked	2 Eagle Bucks
Holding door for others	2 Eagle Bucks
Consistently staying on task during work time	5 Eagle Bucks
Saying "Please" and "Thank You"	2 Eagle Bucks
Helping to clean classroom all week	10 Eagle Bucks
Listening to directions the first time	5 Eagle Bucks
Raising your hand and waiting patiently	5 Eagle Bucks
Overcoming obstacles/finishing a hard assignment	5 Eagle Bucks

<u>SETTING A GOAL AND WORKING HARD!!!</u>	(earned rewards)
Being on time to school all week	10 Eagle Bucks
Having 100% of work in at mid-quarter	50 Eagle Bucks
Having 100% of work in at end of quarter	50 Eagle Bucks
Reading an extra book and giving book report	30 Eagle Bucks

22.23. Format for a functionally equivalent replacement behavior

Format for a Functionally Equivalent Replacement Behavior

1. By When?	2. Who?	3. Instead of what problem behavior?	4. For the purpose or function of what?	5. Will do what?	6. For the purpose or function of what (repeat)	7. Under what contingent condition(s)?	8. At what level of proficiency?	9. As measured by whom, and how measured
Specify when full mastery of the goal is expected	The student's name	Specify in observable, measurable terms, what the undesired problem behavior looks like	Specify the hypothesized function of the undesired behavior this FERB is in lieu of: 1. to gain what? OR 2. to reject (protest, escape, avoid) what?	Specify in observable, measurable terms, the new, socially more acceptable behavior that achieves the same outcome for the student as the problem behavior	Repeat the hypothesized function: 1. to gain what? OR 2. to reject (protest, escape, avoid) what?	Specify the conditions when the student would likely use a problem behavior, but will now select the FERB to achieve the desired outcome.	Considerations: How well will the behavior be performed: Using 4/5 steps taught? With what degree of success: 4/5 items?	Who: Teacher? Aide? Considerations: Data collection: Recording in record book, teacher-made rating sheet, random/continuous time sampling, etc. Observation techniques: 3/5 observations in 3 weeks of observations,

22.24. Format for increase general positive or decrease or stop problem behavior

Format for (a) Increase General Positive OR (b) Decrease, or Stop Problem Behavior

By When?	Who?	3. Will do what? Or will stop/decrease doing what?	4. Under what Condition(s)?	5. At what level of proficiency?	6. As measured by whom, and how measured?
Specify when full mastery of the goal is expected	The student's name	Specify in observable, measurable terms, what the behavior will look like (a) an increase in desired (b) a decrease or stop undesired Do not use self-esteem enhanced, feelings of anger reduced which are difficult/impossible to accurately measure.	Considerations: Location(s): at desk, during assemblies Person(s) present or absent: with peers, with aide Activity requirement(s): given a written assignment, when told to begin Prompting and degree of prompts: with no prompts/reminders, with gestural cue Etc:	Considerations: How well will the behavior be performed: Using 4/5 steps taught? With what degree of success: 4/5 items?	Who: Teacher? Aide? Considerations: Data collection: Recording in record book, teacher-made rating sheet, random/continuous time sampling, ? etc. Observation techniques: 3/5 observations in 3 weeks of observations,